

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Bedeutung der Selbstregulation für den schulischen Lernerfolg

Eine systematische Literaturanalyse zu Einflussfaktoren, Herausforderungen und Förderansätzen selbstregulierten Lernens

eingereicht von: Alessandro Tobler
Begleitung: Dr. phil. Annette Krauss
09. Mai 2025

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht auf Basis aktueller Studien die Bedeutung der Selbstregulation für den schulischen Lernerfolg. Im Fokus steht die Frage, welche Erkenntnisse sich zur Wirkung, zu Einflussfaktoren, Herausforderungen und zur Förderung selbstregulierten Lernens gewinnen lassen. Neun empirische Studien wurden mit einer qualitativen Inhaltsanalyse systematisch ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere metakognitive Strategien, Selbstwirksamkeit und Emotionsregulation das Lernen positiv beeinflussen. Herausforderungen sind fehlendes Strategiewissen, geringe Motivation und ungünstige Lernumwelten. Erfolgreiche Förderansätze kombinieren kognitive, motivationale und affektive Unterstützungselemente. Die Arbeit leistet einen Beitrag zur theoriebasierten Strukturierung aktueller Forschung und zeigt auf, dass Selbstregulation nicht isoliert erlernbar ist, sondern in soziale und emotionale Lernkontexte eingebettet sein muss.

Inhaltsverzeichnis

1	EINFÜHRUNG.....	1
2	FRAGESTELLUNG UND AUFBAU DER ARBEIT.....	1
2.1	HINFÜHRUNG ZUR FRAGESTELLUNG.....	2
2.2	AUFBAU DER ARBEIT.....	3
3	ZENTRALE BEGRIFFE	4
3.1	MODELLE DES SELBSTREGULIERTES LERNEN (SRL).....	4
3.1.1	MODELL VON BOEKAERTS	4
3.1.2	MODELL VON ZIMMERMAN (2008).....	6
3.2	VERGLEICH UND BEDEUTUNG DER SRL-MODELLE.....	7
3.2.1	GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE.....	7
3.2.2	BEDEUTUNG FÜR DIESE ARBEIT	8
3.3	KOGNITION: PROZESSE UND LERNSTRATEGIEN	9
3.3.1	ELABORATIONSSTRATEGIEN.....	10
3.3.2	ORGANISATIONSSTRATEGIEN.....	11
3.3.3	BEDEUTUNG KOGNITION FÜR DAS SRL	11
3.3.4	KOGNITIVE STRATEGIEN IN DIESER ARBEIT	12
3.4	METAKOGNITION	12
3.4.1	METAKOGNITIVES WISSEN	12
3.4.2	METAKOGNITIVE KONTROLLE	13
3.4.3	BEDEUTUNG DER METAKOGNITION FÜR SRL	14
3.5	MOTIVATION UND AFFEKTIVE FAKTOREN	14
3.6	HERAUSFORDERUNGEN UND BARRIEREN DES SRL	16
3.6.1	KOGNITIVE BARRIEREN.....	16
3.6.2	METAKOGNITIVE DEFIZITE	17
3.6.3	MOTIVATIONALE UND EMOTIONALE SCHWIERIGKEITEN	18
3.6.4	EXTERNE EINFLUSSFAKTOREN.....	19
3.7	BEDEUTUNG DER THEORETISCHEN GRUNDLAGEN UND AUSBLICK.....	20
4	METHODISCHES VORGEHEN	20

4.1	FORSCHUNGSDESIGN UND METHODENAUSWAHL	21
4.2	LITERATURRECHERCHE UND AUSWAHL DER LITERATUR.....	22
4.2.1	RELEVANTE SUCHBEGRIFFE	23
4.2.2	SUCHERGEBNISSE	24
4.3	KATEGORIENSYSTEM	25
4.4	INDUKTIVE ANPASSUNG WÄHREND DER CODIERUNG	26
4.4.1	PRAKTISCHE ANSÄTZE.....	26
4.5	CODIERUNG MIT MAXQDA	27
5	AUSWERTUNG	28
5.1	BESCHREIBUNG DER STUDIEN	28
5.1.1	ADMIRAAL, LOCKHORST, POST UND KESTER (2024)	29
5.1.2	BÜRGLER UND HENNECKE (2024).....	30
5.1.3	FISCHER UND DIGNATH (2024).....	31
5.1.4	GENTNER, RESPONDEK & SEUFERT (2024).....	32
5.1.5	GRASSINGER, LANDBERG, MÄÄTTÄ, VASALAMPI UND BIEG (2024)	34
5.1.6	TOKGÖZ UND DOĞAN (2024)	35
5.1.7	MERCHANT, KIRBY UND KLINGER (2023)	36
5.1.8	KARABENICK, BERGER, RUZEK & SCHENKE (2021).....	37
5.1.9	KARLEN, HIRT, LISKA UND STEBNER (2021)	38
5.2	AUSWERTUNG DER STUDIEN	39
5.2.1	ZUSAMMENHANG ZWISCHEN SELBSTREGULIERTEM LERNEN UND SCHULISCHEM ERFOLG	39
5.2.2	FAKTOREN DIE DAS SELBSTREGULIERTE LERNEN BEEINFLUSSEN	42
5.2.3	HERAUSFORDERUNGEN BEIM ERLERNEN SELBSTREGULIERTER LERNSTRATEGIEN.....	47
5.2.4	VERMITTLUNG VON SELBSTREGULIERTEN LERNSTRATEGIEN	49
6	DISKUSSION	50
6.1	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	50
6.1.1	HAUPTFRAGESTELLUNG	51
6.1.2	EINFLUSSFAKTOREN	52
6.1.3	ZUSAMMENHÄNGE	53
6.1.4	HERAUSFORDERUNGEN	54
6.1.5	PRAKTISCHE ANSÄTZE.....	56
6.2	RELEVANZ FÜR DIE BERUFSPRAXIS.....	57

6.2.1	SRL IN BEZUG ZUM THEMENBEREICH VERHALTEN	58
6.3	FAZIT.....	59
6.4	AUSBLICK.....	60
7	<u>QUELLENVERZEICHNIS</u>	61
7.1	ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	62
8	<u>ANHANG</u>	63
8.1	ANHANG 1: KATEGORIENSYSTEM SCREENSHOT MAXQDA.....	63
8.2	ANHANG 2: CODIERTE SEGMENTE	64

1 Einführung

In der heutigen Bildungslandschaft wird von Schülerinnen und Schülern zunehmend erwartet, dass sie ihr Lernen selbstständig organisieren, reflektieren und steuern können. Ob bei Hausaufgaben, der Prüfungsvorbereitung oder in offenen Unterrichtsformen. Wer erfolgreich lernen will, muss in der Lage sein, das eigene Lernen bewusst zu gestalten. Doch gerade in diesem Bereich zeigen viele Schülerinnen und Schüler erhebliche Schwierigkeiten: Sie sind zwar motiviert, wissen aber nicht, wie sie ihr Lernen gezielt planen, aufrechterhalten und anpassen können. Hier setzt das Konzept des selbstregulierten Lernens (SRL) an. SRL beschreibt die Fähigkeit, den eigenen Lernprozess aktiv zu gestalten. Dies geschieht durch den Einsatz geeigneter Lernstrategien, durch Selbstbeobachtung, Motivation und den Umgang mit Herausforderungen. In der Forschung gilt SRL heute als eine der wichtigsten Voraussetzungen für schulischen Erfolg. Zahlreiche Studien zeigen, dass Lernende mit gut entwickelten SRL-Kompetenzen nicht nur bessere Leistungen erzielen, sondern auch langfristig erfolgreicher und eigenverantwortlicher lernen. Gleichzeitig weisen Untersuchungen darauf hin, dass SRL nicht angeboren ist, sondern gezielt gefördert werden muss. Dies geschieht im täglichen Unterricht durch Lehrpersonen und durch strukturelle Rahmenbedingungen.

Diese Arbeit widmet sich der Frage, welche Erkenntnisse zur Bedeutung der Selbstregulation für den schulischen Lernerfolg aus der aktuellen internationalen Fachliteratur abgeleitet werden können. Ziel ist es, durch eine systematische Literaturanalyse von empirischen Studien zentrale Einflussfaktoren, Herausforderungen und förderliche Ansätze zu identifizieren. Dabei liegt der Fokus nicht auf einer einzelnen Zielgruppe oder Unterrichtssituation, sondern auf der übergeordneten Frage, wie SRL wirkt und was die Schule daraus lernen kann.

2 Fragestellung und Aufbau der Arbeit

In diesem Kapitel wird zunächst dargelegt, wie sich die übergeordnete Fragestellung dieser Arbeit entwickelt hat. Dabei wird die Relevanz des Themas „selbstreguliertes Lernen“ im schulischen Kontext anhand theoretischer und empirischer Argumente begründet. Anschliessend werden die zentrale Forschungsfrage sowie die dazugehörigen Unterfragen vorgestellt. Im zweiten Teil des Kapitels wird der Aufbau der Arbeit erläutert. Es wird beschrieben, wie die Forschungsfragen durch eine systematische Analyse aktueller wissenschaftlicher Literatur beantwortet werden. Der methodische Zugang, die Auswahl der Studien sowie das Vorgehen bei der Auswertung werden dabei in ihren Grundzügen skizziert. Ziel ist es, eine klare Orientierung über die Struktur der Arbeit zu geben und die gewählte Herangehensweise nachvollziehbar zu machen.

2.1 Hinführung zur Fragestellung

Das selbstregulierte Lernen (SRL) hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem zentralen Konzept in der Bildungsforschung entwickelt. In einer zunehmend komplexen und digitalisierten Gesellschaft wird von Lernenden erwartet, dass sie ihren Lernprozess eigenständig planen, steuern und reflektieren können. SRL umfasst eine Vielzahl ineinandergreifender Prozesse, die von der Zielsetzung über die Auswahl und Anwendung geeigneter Lernstrategien bis hin zur abschliessenden Selbstbewertung des Lernerfolgs reichen. Es vereint dabei kognitive, metakognitive, motivationale und affektive Komponenten, die gemeinsam die Fähigkeit zur selbstständigen Wissensaneignung und -verarbeitung fördern. Insbesondere mit zunehmendem Bildungsalter und steigender Eigenverantwortung der Lernenden gewinnt SRL an Bedeutung. Gleichzeitig zeigt die Forschung, dass der Grundstein für selbstreguliertes Lernen bereits früh gelegt wird, weswegen diese Arbeit bewusst auf eine altersmässige Eingrenzung verzichtet. Vielmehr soll SRL als grundlegende Lernkompetenz betrachtet werden, die über alle Schulstufen hinweg unabdingbar ist und deshalb auch von Beginn an erlernt werden soll. Zahlreiche Theorien wie etwa von Boekaerts (1999), weisen darauf hin, dass SRL nicht nur zu besseren schulischen Leistungen führt, sondern auch mit einer gesteigerten Lernmotivation, höherem Selbstvertrauen und langfristigem Bildungserfolg verbunden ist. Besonders relevant ist dabei die Fähigkeit, über den schulischen Kontext hinaus lebenslang lernen zu können. Gleichzeitig betont Fischer (2021), dass die Förderung von SRL im schulischen Alltag bislang häufig nur unzureichend erfolgt. Gründe hierfür liegen in fehlender didaktischer Verankerung, mangelndem Wissen der Lehrpersonen und strukturellen Hürden im schulischen Umfeld. Konrad (2024) argumentiert deshalb, dass sich die Rolle der Lehrpersonen grundlegend verändern müsse, um Lernende aktiv in ihrer Selbstregulation zu unterstützen. Diese Arbeit soll aufzeigen, welche Möglichkeiten Lehrpersonen haben, SRL effizienter vermitteln zu können. Auch Boekaerts (1999) fordert eine systematische Aufarbeitung und Integration der bestehenden Forschungsbefunde in schulische Konzepte. Vor diesem Hintergrund ergibt sich die folgende zentrale Forschungsfrage:

„Welche Erkenntnisse zur Bedeutung der Selbstregulation für den schulischen Lernerfolg lassen sich aus der internationalen Fachliteratur ableiten?“

Diese Hauptfrage soll durch die folgenden vier Unterfragen konkretisiert werden:

1. Welche kognitiven, metakognitiven, motivationalen und affektiven Faktoren beeinflussen die Selbstregulation von Schülerinnen und Schülern?

2. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen schulischem Lernerfolg und Selbstregulation?
3. Welche Herausforderungen bestehen bei der Entwicklung und nachhaltigen Anwendung von selbstregulierten Lernstrategien?
4. Welche praktischen Ansätze zur Förderung von Selbstregulation im schulischen Kontext lassen sich identifizieren?

Ziel dieser Arbeit ist es, auf Grundlage einer systematischen Literaturlauswertung zentrale Einflussfaktoren zu identifizieren, die SRL fördern oder behindern, und daraus fundierte Erkenntnisse für eine schulpraktische Umsetzung zu gewinnen.

2.2 Aufbau der Arbeit

Um der zentralen Forschungsfrage nach der Bedeutung der Selbstregulation für den schulischen Lernerfolg fundiert nachzugehen, folgt diese Arbeit einem systematischen und theoriebasierten Aufbau. Ausgangspunkt bildet eine umfassende theoretische Auseinandersetzung mit dem Konzept des selbstregulierten Lernens. Dabei werden zentrale Begriffe geklärt und zwei etablierte Modelle vorgestellt: das Drei-Schichten-Modell von Boekaerts (1999) und das Phasenmodell von Zimmerman (2008). Diese theoretischen Grundlagen dienen dieser Arbeit als Referenzrahmen. Im Anschluss wird das methodische Vorgehen erläutert. Die Arbeit basiert auf einer systematischen Literaturlauswertung aktueller internationaler Fachliteratur. Insgesamt neun empirische Studien wurden nach klar definierten Kriterien ausgewählt und mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) ausgewertet. Dabei wurde ein theoriebasiertes Kategoriensystem entwickelt und mittels der Software MAXQDA die Studien untersucht und codiert. Ziel war es, in den Texten thematische Schwerpunkte und theoretisch relevante Aussagen zu identifizieren. Die Auswertung erfolgt thematisch gegliedert entlang der vier Forschungsunterfragen. Dabei werden die analysierten Studien nicht einzeln nacheinander beschrieben, sondern inhaltlich verdichtet und vergleichend ausgewertet. Die Ergebnisse sind durchgängig mit Originalzitatzen aus den Studien belegt und werden bereits an geeigneten Stellen theoriebezogen eingeordnet. Dadurch wird eine fundierte Diskussion der empirischen Befunde vorbereitet, die im nachfolgenden Kapitel erfolgt. Im Diskussionsteil werden die Forschungsfragen systematisch beantwortet. Es wird herausgearbeitet, wie sich die empirischen Ergebnisse mit bestehenden theoretischen Konzepten decken oder voneinander abweicheu. Zudem wird ein spezifischer Bezug zum pädagogischen Umgang mit Verhalten hergestellt. Dies geschieht etwa in Bezug auf Selbststeuerung, Impulskontrolle oder Motivation. Die Arbeit schliesst mit einem Fazit, das die zentralen Erkenntnisse zusammenfasst und die Bedeutung von Selbstregulation für schulisches Lernen und die heilpädagogische Praxis reflektiert. Ein abschliessender Ausblick benennt mögliche zukünftige Forschungsfragen sowie mögliche Entwicklungsansätze für Schule und Pädagogik.

3 Zentrale Begriffe

Die Forschung zum selbstregulierten Lernen (SRL) hat sich über Jahrzehnte hinweg aus verschiedenen theoretischen Perspektiven entwickelt. Dabei haben sich eine Reihe von Kernbegriffen herausgebildet, die für das Verständnis des Konzepts essenziell sind. Während SRL als übergeordnetes Konzept betrachtet werden kann, sind einzelne kognitive und metakognitive Prozesse sowie motivationale und affektive Einflussfaktoren integrale Bestandteile des selbstgesteuerten Lernens. In diesem Kapitel werden daher zentrale Begriffe definiert und in den wissenschaftlichen Kontext eingeordnet. Zunächst wird das selbstregulierte Lernen als theoretisches Konstrukt erläutert und von verwandten Konzepten abgegrenzt. Anschliessend werden kognitive Prozesse und Lernstrategien sowie metakognitive Prozesse als zentrale Mechanismen des SRL analysiert. Daraufhin erfolgt eine Betrachtung der motivationalen und affektiven Faktoren, die für eine erfolgreiche Selbstregulation notwendig sind. Schliesslich werden die Rolle der Lernumgebung sowie Herausforderungen und Barrieren des SRL behandelt. Dieses Kapitel dient dazu die Fragestellungen zu beantworten und die ausgewählten Studien wissenschaftlich einzuordnen.

3.1 Modelle des Selbstreguliertes Lernen (SRL)

Um die Prozesse des selbstregulierten Lernens fundiert zu verstehen, ist eine theoretische Verankerung unerlässlich. Verschiedene Modelle versuchen die Komplexität dieses Konzepts greifbar zu machen und zentrale Komponenten wie Kognition, Metakognition, Motivation und Emotion in ihrer Wechselwirkung darzustellen. In dieser Arbeit wird der Fokus auf zwei einflussreiche und in der Forschung breit rezipierte Modelle gelegt: das Drei-Schichten-Modell von Monique

sowie das Phasenmodell von Barry J. Zimmerman (2008). Beide Ansätze bieten unterschiedliche, sich aber ergänzende Perspektiven auf SRL. Während Boekaerts die Steuerung des Lernens als Zusammenspiel hierarchisch organisierter Regulationsebenen beschreibt, strukturiert Zimmerman den Lernprozess entlang eines zyklischen Ablaufs von Planung, Ausführung und Reflexion. Im Folgenden werden beide Modelle ausführlich dargestellt, miteinander verglichen und in Hinblick auf ihren Erkenntnisgewinn für die vorliegende Arbeit diskutiert.

3.1.1 Modell von Boekaerts

Selbstreguliertes Lernen beschreibt einen zielgerichteten, aktiven Lernprozess, in dem Lernende ihre kognitiven, metakognitiven und motivationalen Strategien bewusst steuern, um ihre Lernziele zu erreichen. Dabei geht es nicht nur um die Anwendung von Lerntechniken, sondern auch um die Fähigkeit zur Reflexion und Anpassung des eigenen Lernverhaltens, um

langfristig bessere Lernergebnisse zu erzielen Boekaerts (1999, 445–457). Sie unterscheidet in ihrem Modell des selbstregulierten Lernens drei hierarchisch angeordnete Schichten, die jeweils unterschiedliche Aspekte der Selbstregulation betreffen.

Die erste Schicht, die Regulation der Informationsverarbeitung, beschreibt kognitive Prozesse, die direkt mit der Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Wissen zusammenhängen. In dieser Schicht geht es darum, wie Lernende Strategien anwenden, um neue Informationen zu verarbeiten. Dazu gehören grundlegende kognitive Lernstrategien wie Wiederholung, Elaboration und Orga-

nisation von Lernmaterial. Diese Prozesse laufen grösstenteils unbewusst oder automatisiert ab, können jedoch durch metakognitive Steuerung bewusst reguliert werden.

Die Regulation des Lernprozesses ist die zweite Schicht und bezieht sich auf die Fähigkeit der Lernenden ihren eigenen Lernfortschritt zu überwachen und bei Bedarf anzupassen. Während die erste Schicht sich auf die konkrete Anwendung von Strategien zur Wissensverarbeitung konzentriert, umfasst die zweite Schicht die Kontrolle darüber, welche Strategien wann und wie eingesetzt werden. Hier spielen metakognitive Prozesse eine zentrale Rolle, insbesondere die Fähigkeit zur Planung, Überwachung und Regulation der eigenen Lernaktivitäten. Beispielsweise können Lernende in dieser Schicht bewusst entscheiden, eine ineffektive Strategie durch eine andere zu ersetzen oder den Lernprozess durch Selbstinstruktion und Reflexion zu optimieren.

„The regulation of the self“ stellt die dritte und höchste Ebene der Selbstregulation dar. Sie umfasst motivationale und emotionale Prozesse, die das Lernen beeinflussen. Diese Schicht beschreibt, wie Lernende ihre Motivation aufrechterhalten, mit Misserfolgen umgehen und sich selbst für das Lernen aktivieren. Hierbei spielen Zielsetzungen, Selbstwirksamkeitserwartungen und emotionale Regulation eine entscheidende Rolle. Lernende, die in dieser Schicht eine hohe Selbstregulationsfähigkeit aufweisen, können trotz Herausforderungen und Rückschlägen motiviert bleiben und sich durch intrinsische oder extrinsische Anreize zum Weiterlernen motivieren. Sie sind in der Lage, ihre Emotionen zu steuern und beispielsweise Frustration oder Langeweile in produktives Lernen umzulenken.

Diese drei Schichten stehen in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Während die Regulation der Informationsverarbeitung die konkrete Verarbeitung von Wissen betrifft, ermöglicht die Regulation des Lernprozesses eine bewusste Steuerung dieser Strategien. Die Regulation des Selbst wiederum beeinflusst, inwieweit sich Lernende überhaupt auf den

Abbildung 1: Boekaerts 1999, 449

Lernprozess einlassen und ihre Anstrengungen aufrechterhalten. Boekaerts (1999) argumentiert, dass effektives selbstreguliertes Lernen nur dann stattfinden kann, wenn alle drei Schichten aktiv gesteuert und koordiniert werden.

3.1.2 Modell von Zimmerman (2008)

Das zweite Modell, auf das sich diese Arbeit stützt, stammt von Zimmerman (2008), der selbstreguliertes Lernen als einen zyklischen Prozess beschreibt. Dieser unterteilt sich in drei aufeinanderfolgende Phasen: die präaktionale Phase (forethought phase), die aktionale Phase (performance phase) und die postaktionale Phase (self-reflection phase). Die Phasen stehen in einem kontinuierlichen Wechselspiel: Die Erfahrungen aus der Reflexion beeinflussen direkt die Planung der nächsten Lernsituation.

Die präaktionale Phase (forethought phase) umfasst Prozesse der Aufgabenanalyse (task analysis) sowie motivationale Überzeugungen (self-motivation beliefs). Lernende setzen sich in dieser Phase konkrete Ziele, wählen passende Strategien aus und bewerten vorab ihre Erfolgsaussichten. Dabei spielt das metakognitive Wissen ebenso eine Rolle wie die Überzeugung, durch Anstrengung und geeignete Methoden zum Lernerfolg zu gelangen (Selbstwirksamkeit). Auch Anreizstrukturen und persönliche Interessen werden in dieser Phase bewusst genutzt, um das eigene Engagement zu fördern.

Abbildung 2: Zimmerman 2008, 178

Die aktionale Phase (performance phase) bezieht sich auf die Durchführung des Lernprozesses. Hier greifen Lernende auf Selbstkontrolle (self-control) und Selbstbeobachtung (self-observation) zurück, um ihren Lernfortschritt aktiv zu steuern. Konzentration auf die Aufgabe, der Umgang mit Ablenkungen sowie die Überprüfung der Wirksamkeit gewählter Strategien sind typische Bestandteile dieser Phase. Lernende mit hoher Selbstregulationsfähigkeit sind in der Lage, ihren Lernprozess flexibel zu gestalten und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

Die postaktionale Phase (self-reflection phase) schliesslich beinhaltet die Bewertung des Lernerfolgs und die Reflexion über eingesetzte Strategien. Zentrale Prozesse sind hier die Selbstbewertung (self-judgment) und die emotionale Reaktion (self-reaction). Lernende reflektieren, ob sie ihre Ziele erreicht haben und ziehen daraus Rückschlüsse für zukünftige Lernsituationen. Eine gelungene Reflexion umfasst dabei sowohl kognitive als auch affektive Aspekte. Das heisst also nicht nur die Bewertung der Methoden, sondern auch die Frage, wie zufriedenstellend der Lernprozess insgesamt erlebt wurde sind wichtig für eine Reflexion.

Zimmerman betont, dass selbstreguliertes Lernen ein dynamischer und entwicklungsorientierter Prozess ist. Effektiv Lernende durchlaufen die drei Phasen nicht mechanisch, sondern nutzen sie aktiv zur kontinuierlichen Verbesserung ihres Lernverhaltens. Besonders bedeutsam ist, dass die Erkenntnisse aus der Reflexionsphase direkt in die nächste Planungsphase einfließen, wodurch ein nachhaltiger Lernzyklus entsteht. Lernende, die diesen Prozess bewusst steuern, zeigen langfristig eine höhere Lernwirksamkeit und Anpassungsfähigkeit. Die Eigenschaften, die gerade im schulischen Kontext von grosser Bedeutung sind.

3.2 Vergleich und Bedeutung der SRL-Modelle

Die beiden theoretischen Modelle von Boekaerts (1999) und Zimmerman (2008) zählen zu den zentralen Erklärungsansätzen für selbstreguliertes Lernen und liefern unterschiedliche, sich jedoch ergänzende Perspektiven. Während Boekaerts SRL als ein hierarchisches System konzipiert, das aus drei ineinandergreifenden Regulationsebenen besteht, betrachtet Zimmerman den Lernprozess als zyklische Abfolge verschiedener Phasen. Beide Modelle betonen, dass erfolgreiches selbstreguliertes Lernen die bewusste Steuerung kognitiver, metakognitiver und motivationaler Prozesse voraussetzt, unterscheiden sich jedoch in Struktur, Terminologie und Akzentuierung. In den folgenden Unterkapiteln werden zunächst die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Modelle systematisch gegenübergestellt. Darauf aufbauend wird erläutert, welchen Beitrag beide Modelle zum theoretischen Verständnis dieser Arbeit leisten und wie sie die Einordnung der empirischen Befunde unterstützen.

3.2.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Eine zentrale Gemeinsamkeit der beiden Modelle besteht in der Annahme, dass selbstreguliertes Lernen aus mehreren ineinandergreifenden Komponenten besteht, die von den Lernenden aktiv gesteuert werden müssen. Sowohl das Drei-Schichten-Modell von Boekaerts (1999) als auch das Phasenmodell von Zimmerman (2008) betonen die zentrale Rolle kognitiver, metakognitiver und motivationaler Prozesse im Rahmen von SRL. Sie unterstreichen übereinstimmend, dass erfolgreiches Lernen nicht allein auf dem Erwerb von Wissen basiert, sondern entscheidend davon abhängt, inwieweit Lernende in der Lage sind, ihre Lernstrategien gezielt auszuwählen, eigenständig anzuwenden, kontinuierlich zu überwachen und bei Bedarf anzupassen. In beiden Modellen wird Selbststeuerung als wesentlicher Bestandteil des Lernprozesses verstanden, wobei Eigenverantwortung und reflektiertes Handeln als Voraussetzungen für langfristigen Lernerfolg gelten.

Trotz dieser Überschneidungen zeigen sich deutliche Unterschiede in der konzeptionellen Struktur beider Modelle. Boekaerts beschreibt SRL als ein hierarchisch organisiertes System aus drei Regulationsebenen: der Regulation der Informationsverarbeitung, der Regulation des Lernprozesses und der Regulation des Selbst. Diese Ebenen stehen in einer kontinuierlichen

Wechselwirkung und verdeutlichen, dass SRL ein vielschichtiger, koordinierter Prozess ist. Im Gegensatz dazu begreift Zimmerman SRL als einen zyklisch verlaufenden Prozess, der sich aus drei aufeinanderfolgenden Phasen zusammensetzt: der präaktionalen, der aktionalen und der postaktionalen Phase. Während Boekaerts den Fokus stärker auf das Zusammenspiel unterschiedlicher Prozessebenen legt, strukturiert Zimmerman den Lernprozess entlang eines zeitlichen Ablaufs. Ein weiterer signifikanter Unterschied liegt in der Einbindung motivationaler und emotionaler Faktoren. Boekaerts weist der Regulation des Selbst eine eigenständige Funktion zu und betont, dass Emotionen aktiv gesteuert werden müssen, um Motivation aufrechtzuerhalten und Rückschläge zu bewältigen. In diesem Modell ist die Fähigkeit zur Emotionsregulation integraler Bestandteil erfolgreicher Selbststeuerung. Zimmerman hingegen thematisiert Motivation insbesondere in der präaktionalen Phase als Bedingung für Zielsetzung und Strategiewahl, lässt jedoch emotionale Prozesse weniger stark hervortreten. Auch die Funktion der Reflexion wird unterschiedlich akzentuiert: Während sie bei Zimmerman eine eigenständige Abschlussphase bildet, betrachtet Boekaerts Reflexion als übergreifenden Prozess, der sämtliche Regulationsebenen fortlaufend durchzieht.

Insgesamt machen beide Modelle deutlich, dass selbstreguliertes Lernen nicht als einzelner Handlungsschritt, sondern als vielschichtiger, aktiv gesteuerter Prozess verstanden werden muss. Während Boekaerts auf die gleichzeitige Koordination verschiedener kognitiver, metakognitiver und motivationaler Ebenen fokussiert, bietet Zimmerman mit seiner zyklischen Struktur eine zeitlich geordnete Orientierung für den Lernverlauf. Gemeinsam liefern sie wertvolle theoretische Grundlagen, um das Phänomen SRL umfassend zu beschreiben. Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt, wie beide Modelle in der vorliegenden Arbeit genutzt werden, um die empirischen Ergebnisse systematisch einzuordnen und zu interpretieren.

3.2.2 Bedeutung für diese Arbeit

Die beiden Modelle von Boekaerts (1999) und Zimmerman (2008) werden nicht nur als theoretischer Bezugsrahmen genutzt, sondern auch als methodische Grundlage für die Analyse der empirischen Studien. Beide Ansätze wurden gezielt kombiniert, um ein differenziertes Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse zu entwickeln. Das Modell von Boekaerts bildet dabei die inhaltliche Struktur der Hauptkategorien, indem es zwischen kognitiven, metakognitiven sowie motivationalen und affektiven Prozessen unterscheidet. Diese drei Regulationsebenen finden sich in den vier zentralen Einflussfaktoren wieder, anhand derer die empirischen Studien inhaltlich codiert und ausgewertet wurden. Die von Boekaerts betonte Verzahnung von Strategieeinsatz, Selbstreflexion und Emotionsregulation ermöglicht es, die inhaltliche Breite der empirischen Studien theoriegestützt zu erfassen. Das Phasenmodell von Zimmerman hingegen wird genutzt, um die Dynamik des selbstregulierten Lernens methodisch abzubilden. Seine Einteilung in präaktionale, aktionale und postaktionale Phasen liefert eine

strukturierende Grundlage für die Analyse typischer Lernverläufe, wie sie in den Studien beobachtet und beschrieben werden. So lassen sich etwa Aussagen zu Planungsverhalten, Strategieinsatz während des Lernens oder zur Reflexion über Lernerfolge systematisch verorten und vergleichen. Die Kombination beider Modelle ermöglicht somit eine inhaltlich fundierte Systematisierung des Studienmaterials. Beide Perspektiven ergänzen sich und bilden gemeinsam das theoretische Fundament für die Entwicklung des Kategoriensystems und die strukturierte Codierung der Studien.

3.3 Kognition: Prozesse und Lernstrategien

Kognitive Prozesse stellen das Fundament erfolgreichen Lernens dar. Sie umfassen sämtliche mentalen Aktivitäten, die der Aufnahme, Verarbeitung, Speicherung und Anwendung von Informationen dienen, darunter Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Sprachverarbeitung und Problemlösen (Boekaerts 1999; Fischer u. a. 2021). Im schulischen Kontext ermöglichen diese Prozesse nicht nur den Erwerb neuen Wissens, sondern auch dessen strukturierte Integration in bestehende Wissenssysteme sowie die flexible Übertragung auf neue Lernsituationen. Für selbstreguliertes Lernen sind kognitive Prozesse von zentraler Bedeutung, da sie es Lernenden erlauben, ihre Aufgaben aktiv zu analysieren, sinnvolle Verknüpfungen herzustellen und den Lernprozess gezielt zu gestalten. Damit kognitive Prozesse nicht zufällig oder unstrukturiert verlaufen, bedienen sich erfolgreich Lernende bewusst kognitiver Strategien. Diese Strategien steuern die mentale Auseinandersetzung mit Lerninhalten und helfen dabei Informationen effektiver zu verarbeiten, dauerhaft zu speichern und bei Bedarf wieder abzurufen. Die Forschung unterscheidet dabei verschiedene Arten kognitiver Lernstrategien, die je nach Zielsetzung und Lernsituation unterschiedlich eingesetzt werden. Eine weit verbreitete Klassifikation findet sich bei Fischer u.a. (2021) sowie bei Boekaerts (1999), die drei zentrale Strategieformen beschreiben: Wiederholungs-, Elaborations- und Organisationsstrategien. Während Wiederholungsstrategien primär dem kurzfristigen Behalten von Informationen dienen – etwa durch mehrfaches Lesen, Abschreiben oder Auswendiglernen – zielen Elaborationsstrategien auf ein tieferes Verständnis ab, indem neue Informationen mit vorhandenem Wissen in Beziehung gesetzt werden. Organisationsstrategien schliesslich helfen dabei, Lerninhalte sinnvoll zu ordnen und visuell darzustellen. Diese Strategien ermöglichen es den Lernenden, den Überblick über komplexe Inhalte zu bewahren und Zusammenhänge klarer zu erkennen (Lesperance u. a. 2023).

Die Fähigkeit, diese Strategien bewusst und kontextangemessen einzusetzen, ist ein zentrales Kennzeichen selbstregulierten Lernens. Dabei zeigt sich, dass nicht die bloße Kenntnis einzelner Techniken entscheidend ist, sondern die flexible Auswahl und Anpassung an die jeweilige Aufgabe. Lernende mit gut entwickelten kognitiven Strategien sind besser in der Lage,

Lernziele zu definieren, passende Wege zu deren Erreichung zu wählen und ihren Lernfortschritt realistisch einzuschätzen (Boekaerts und Cascallar 2006).

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die **Elaborations- und Organisationsstrategien** als zentrale Formen kognitiver Lernstrategien vertiefend dargestellt. Die Wiederholungsstrategien werden in dieser Arbeit durch den fehlenden Zusammenhang mit SRL nicht weiter vertieft.

3.3.1 Elaborationsstrategien

Elaborationsstrategien gehören zu den zentralen kognitiven Werkzeugen im Rahmen selbstregulierten Lernens. Ihr wesentliches Ziel besteht darin, neue Informationen nicht isoliert, sondern in Verbindung mit bereits vorhandenem Wissen zu verarbeiten. Durch diese bewusste Verknüpfung wird die Tiefe der Informationsverarbeitung deutlich erhöht, was wiederum das Verständnis und die langfristige Speicherung fördert (Boekaerts 1999; Fischer u. a. 2021). Anstatt sich lediglich auf das Wiederholen von Fakten zu beschränken, aktivieren elaborierende Lernende ihr Vorwissen, stellen sinnvolle Zusammenhänge her und ordnen neues Wissen in bestehende kognitive Schemata ein. Dieser Prozess führt dazu, dass Informationen nicht nur besser behalten, sondern auch flexibler auf neue Fragestellungen angewendet werden können (Boekaerts 1999 und Cascallar 2006).

Zentrale Techniken der Elaboration sind beispielsweise das Bilden von Analogien, die Herstellung inhaltlicher Vergleiche oder das Erklären in eigenen Worten. Lernende, die eine neue Theorie mit einem bekannten Alltagsbeispiel vergleichen oder einen abstrakten Begriff mithilfe eines selbst entwickelten Beispiels veranschaulichen, fördern damit ihr semantisches Verständnis. Auch das Verfassen von Zusammenfassungen, das Formulieren eigener Fragen oder das Nutzen von Memotechniken, wie Eselsbrücken, gelten als typische Formen der Elaboration. Solche Strategien unterstützen nicht nur den Lernprozess, sondern regen auch metakognitive Überlegungen über das eigene Verständnis an, wie durch die Frage: „Habe ich das wirklich verstanden, wenn ich es jemand anderem erklären müsste?“ Besonders bedeutsam ist die Rolle der Elaboration im Hinblick auf den Lerntransfer. Forschungsergebnisse zeigen, dass elaborativ verarbeitete Inhalte eher in unterschiedlichen Anwendungssituationen abrufbar bleiben als rein memorierte Informationen (Boekaerts & Cascallar 2006). Dies erklärt auch, warum Elaborationsstrategien eng mit der Entwicklung eines tiefergehenden Verständnisses und eines konzeptionellen Lernens verknüpft sind.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Elaborationsstrategien einen bedeutenden Beitrag zur Qualität des Lernens leisten. Sie ermöglichen Lernenden Inhalte nicht nur oberflächlich zu behalten, sondern aktiv mit bestehendem Wissen zu verknüpfen und in neuen Kontexten flexibel anzuwenden. Damit leisten sie einen zentralen Beitrag zur Entwicklung tiefer Lernprozesse im Rahmen selbstregulierter Lernkompetenz.

3.3.2 Organisationsstrategien

Organisationsstrategien zielen darauf ab, Lerninhalte strukturiert und übersichtlich aufzubereiten, um das Verständnis zu erleichtern und den späteren Abruf zu unterstützen. Im Gegensatz zu Elaborationsstrategien, bei denen neue Inhalte in bestehende Wissensnetze integriert werden, liegt der Fokus hier auf der systematischen Ordnung und Gliederung des Lernmaterials. Lernende, die diese Strategien anwenden, organisieren Informationen so, dass relevante Zusammenhänge erkennbar werden, was insbesondere bei komplexen oder stark vernetzten Inhalten entscheidend ist (Fischer u. a. 2021).

Typische Formen der Organisation sind etwa die Erstellung von Mindmaps, Concept Maps oder Diagrammen, die eine visuelle Strukturierung ermöglichen. Diese Darstellungsformen erleichtern nicht nur die Differenzierung zwischen Haupt- und Nebeninformationen, sondern fördern auch die Entwicklung eines kohärenten Gesamtverständnisses des Lernstoffs. Boekaerts (1999) hebt hervor, dass strukturierte Informationsverarbeitung ein zentrales Element der ersten Regulationsebene ihres SRL-Modells darstellt. Sie bildet die kognitive Grundlage für weiterführende metakognitive Steuerung und Selbstregulation.

Während elaborative Strategien primär die Tiefe der Informationsverarbeitung ansprechen, zielen Organisationsstrategien auf die Klarheit und Zugänglichkeit des Materials. Gerade in schulischen Kontexten, in denen grosse Mengen an Informationen effizient erfasst und wiedergegeben werden müssen, haben sich Organisationsstrategien als besonders wirksam erwiesen (Lesperance u. a. 2023). Sie tragen wesentlich dazu bei, die kognitive Belastung zu reduzieren und komplexe Inhalte verständlich zu machen, welche eine Voraussetzung ist, um den Lernprozess langfristig selbstgesteuert und erfolgreich zu gestalten. Im nächsten Kapitel wird kurz beschrieben welche Bedeutung die Kognition für das SRL hat.

3.3.3 Bedeutung Kognition für das SRL

Kognitive Lernstrategien sind ein zentraler Bestandteil des selbstregulierten Lernens, da sie bestimmen, wie effektiv Lernende mit neuen Informationen umgehen und diese langfristig behalten. Während Wiederholungsstrategien besonders für kurzfristiges Behalten nützlich sind, ermöglichen Elaborations- und Organisationsstrategien eine tiefere Verarbeitung des Lernstoffs und eine langfristige Speicherung. Der bewusste Einsatz dieser Strategien verbessert nicht nur die Gedächtnisleistung, sondern unterstützt auch die Fähigkeit, Gelerntes in neuen Kontexten anzuwenden und flexibel auf unterschiedliche Anforderungen zu reagieren (Fischer u. a. 2021). Lernende, die gezielt kognitive Strategien einsetzen, können sich nicht nur besser an neue Inhalte erinnern, sondern entwickeln auch ein tieferes Verständnis für die zugrunde liegenden Konzepte. Besonders in den höheren Stufen, in der Schülerinnen und Schüler zunehmend komplexe Lerninhalte verarbeiten müssen, ist die Förderung dieser Strategien entscheidend. Der Erwerb kognitiver Lernstrategien ermöglicht es den Schülerinnen und Schüler,

ihren Lernprozess effizienter zu gestalten, sich gezielt auf Prüfungen vorzubereiten und langfristig erfolgreich zu lernen.

3.3.4 kognitive Strategien in dieser Arbeit

Die detaillierte Analyse von Kognition und kognitiven Lernstrategien zeigt, dass effektives Lernen nicht nur von der Menge der aufgenommenen Informationen abhängt, sondern von der Art und Weise, wie diese strukturiert und verknüpft werden. Die vorliegende Arbeit wird untersuchen, in welchem Umfang Schülerinnen und Schüler gezielt kognitive Strategien einsetzen und wie diese mit ihrer Fähigkeit zur Selbstregulation zusammenhängen. Dabei wird betrachtet welche Rolle die Reflexion über den eigenen Lernprozess spielt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, wie Schülerinnen und Schüler von Wiederholungsstrategien auf tiefere Verarbeitungsstrategien umsteigen können. Während Wiederholungstechniken eine erste Grundlage für den Wissenserwerb bilden, sind es elaborative und organisatorische Strategien, die ein nachhaltiges und tiefgehendes Verständnis ermöglichen. Ziel der Untersuchung ist es, herauszuarbeiten, was die aktuelle Forschung über die Förderung kognitiver Strategien aussagt. So sollen Schlüsse gezogen werden, wie die langfristige Lernleistung der Schülerinnen und Schüler verbessert werden kann und wie ihre Selbstregulationsfähigkeiten nachhaltig gestärkt wird.

3.4 Metakognition

Metakognition ist das Nachdenken über das eigene Denken. Es ist ein zentraler Bestandteil selbstregulierten Lernens (Boekaerts 1999). Sie ermöglicht es Lernenden, ihre Denkprozesse zu überwachen, zu steuern und gezielt anzupassen. Im Gegensatz zu rein kognitiven Vorgängen zielt Metakognition darauf, das eigene Lernen bewusst zu reflektieren und effektiver zu gestalten. Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen von Metakognition und geht auf deren zwei zentrale Teilbereiche ein: metakognitives Wissen und metakognitive Kontrolle. Abschliessend wird aufgezeigt, welche Bedeutung diese Fähigkeiten für selbstreguliertes Lernen haben.

3.4.1 Metakognitives Wissen

Metakognitives Wissen beschreibt das deklarative Wissen von Lernenden über ihre eigenen kognitiven Prozesse sowie über Strategien und Bedingungen erfolgreichen Lernens. Es bildet eine entscheidende Grundlage für die Fähigkeit zur Selbstregulation, da es Lernenden erlaubt, ihren Lernprozess gezielt zu planen, zu steuern und zu reflektieren (Fischer u. a. 2021). Dieses Wissen gliedert sich in drei zentrale Teilbereiche: Wissen über Personenmerkmale, Aufgabenanforderungen und Lernstrategien. Das Wissen über personenbezogene Faktoren bezieht sich darauf, wie gut Lernende ihre individuellen Stärken, Schwächen und bevorzugten Lernbedingungen kennen. Dazu gehört beispielsweise das Bewusstsein darüber, ob man in

visuellen oder auditiven Lernumgebungen besser arbeitet oder wie Emotionen wie Nervosität oder Langeweile das Lernen beeinflussen (Zimmerman 2008). Dieses Wissen ermöglicht es, Lernumgebungen bewusster zu wählen und den Lernprozess realistischer einzuschätzen. Ein zweiter Bereich umfasst das Wissen über Aufgabenmerkmale. Lernende, die über ein ausgeprägtes metakognitives Aufgabenwissen verfügen, können den Schwierigkeitsgrad und die Anforderungen einer Lernaufgabe zuverlässig einschätzen. Sie wissen etwa, dass das Verfassen eines Essays andere kognitive Anforderungen stellt als das Lösen von Rechenaufgaben. Diese Einschätzung bildet die Basis für die Auswahl geeigneter Strategien und für eine realistische Planung des eigenen Lernens (Fischer u. a. 2021). Schliesslich beinhaltet metakognitives Wissen auch ein strategisches Wissen über die Wirksamkeit und Anwendbarkeit verschiedener Lernmethoden. Lernende mit einem hohen Mass an Strategiekennntnis wissen beispielsweise, wann eine Mindmap hilfreich ist, wie man gezielt mit Karteikarten arbeitet oder wann es sinnvoll ist, eine Zusammenfassung zu verfassen. Besonders entscheidend ist hierbei nicht nur das blosses Kennen verschiedener Strategien, sondern die Fähigkeit, diese kontextabhängig einzusetzen und flexibel an die jeweilige Lernsituation anzupassen (Fischer u. a. 2021).

Insgesamt bildet metakognitives Wissen die konzeptuelle Basis dafür, dass Lernende ihren Lernprozess eigenständig und effektiv gestalten können. Wer nicht weiss, welche Strategien existieren oder wann deren Einsatz sinnvoll ist, wird Schwierigkeiten haben, das eigene Lernen langfristig zu optimieren. Gerade im Rahmen des selbstregulierten Lernens erweist sich metakognitives Wissen daher als eine unverzichtbare Voraussetzung für reflektiertes, selbstgesteuertes Handeln.

3.4.2 Metakognitive Kontrolle

Metakognitive Kontrolle bezeichnet die aktive Steuerung und Überwachung des eigenen Lernverhaltens im Verlauf eines Lernprozesses. Sie umfasst Prozesse wie die gezielte Planung von Lernaktivitäten, das fortlaufende Monitoring des Verständnisses sowie die flexible Anpassung von Strategien bei Bedarf (Fischer u. a. 2021). Während metakognitives Wissen eher das „Wissen über Lernen“ meint, steht bei der metakognitiven Kontrolle das „Handeln beim Lernen“ im Vordergrund. Lernende, die über eine ausgeprägte metakognitive Kontrolle verfügen, reflektieren ihr Vorgehen laufend, hinterfragen ihre Strategiewahl und greifen aktiv steuernd in den Lernprozess ein. Bereits zu Beginn eines Lernvorhabens zeigt sich metakognitive Kontrolle in der Fähigkeit, realistische Ziele zu setzen, passende Strategien auszuwählen und geeignete Ressourcen einzuplanen. Im weiteren Verlauf prüfen Lernende, ob sie mit ihrer Methode erfolgreich sind und reagieren flexibel, wenn Schwierigkeiten auftreten, etwa durch Strategiewechsel, Pausen oder den gezielten Einsatz von Hilfsmitteln. Auch nach dem Lernen kommt metakognitive Kontrolle zum Tragen, wenn reflektiert wird, ob gesetzte Ziele erreicht

wurden und wie das Vorgehen beim nächsten Mal optimiert werden kann. Die Forschung zeigt, dass diese zyklische Steuerung, wie sie u. a. im Phasenmodell von Zimmerman (2008) beschrieben wurde, ein zentraler Bestandteil erfolgreicher Selbstregulation ist. Besonders in offenen oder wenig strukturierten Lernkontexten ist metakognitive Kontrolle entscheidend: Sie ermöglicht es Lernenden, sich selbst zu orientieren, aus Fehlern zu lernen und eigene Lernstrategien fortlaufend zu verbessern (Boekaerts und Cascallar 2006). Ohne diese Fähigkeit bleiben auch gute Strategiekennnisse oft wirkungslos, da sie nicht zielgerichtet eingesetzt werden. Die Frage, warum diese Fähigkeit im Rahmen des selbstregulierten Lernens so bedeutsam ist, wird im folgenden Abschnitt vertieft behandelt.

3.4.3 Bedeutung der Metakognition für SRL

Metakognition nimmt eine zentrale Rolle im selbstregulierten Lernen ein, da sie es Lernenden ermöglicht, ihren Lernprozess gezielt zu steuern und bei Bedarf anzupassen. Empirische Befunde zeigen, dass Schülerinnen und Schüler mit ausgeprägten metakognitiven Fähigkeiten tendenziell bessere Leistungen erzielen, flexibler mit Herausforderungen umgehen und nachhaltiger lernen (Fischer u. a. 2021). Indem sie ihre Denkprozesse bewusst reflektieren, sind sie in der Lage, effektive Lernstrategien auszuwählen, individuelle Schwächen zu erkennen und gezielt darauf zu reagieren. Besonders im schulischen Kontext, in dem Lernende zunehmend eigenverantwortlich agieren müssen, erweist sich Metakognition als unverzichtbare Ressource. Sie fördert nicht nur das Verstehen und Strukturieren von Lerninhalten, sondern stärkt auch die Selbstwirksamkeit, da Lernende erfahren, dass sie ihren Lernprozess aktiv beeinflussen können (Zimmerman 2008).

Für die vorliegende Arbeit bedeutet dies, dass Metakognition nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern integraler Bestandteil eines erfolgreichen selbstregulierten Lernprozesses ist. Es wird untersucht, inwiefern Schülerinnen und Schüler metakognitive Strategien tatsächlich anwenden und welche Bedingungen notwendig sind, um diese Kompetenzen systematisch zu fördern. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie Lernende dazu befähigt werden können, ihre eigenen Denkprozesse kontinuierlich zu reflektieren, zu evaluieren und daraus konkrete Anpassungen für ihr weiteres Lernen abzuleiten. Diese Perspektive bildet eine wesentliche Grundlage für die spätere Analyse der empirischen Befunde und die Diskussion praxisnaher Implikationen im weiteren Verlauf der Arbeit.

3.5 Motivation und affektive Faktoren

Motivation und affektive Prozesse gehören zu den zentralen Einflussfaktoren selbstregulierten Lernens. Sie bestimmen massgeblich, ob und in welchem Ausmass sich Lernende mit einem Lerngegenstand auseinandersetzen. Zudem haben sie einen grossen Einfluss darauf welche Strategien sie anwenden und ob sie bei Schwierigkeiten durchhalten. Im schulischen Kontext

ist es besonders wichtig zu verstehen, wie motivationale und emotionale Aspekte ineinandergreifen und wie sie gezielt gefördert werden können. Motivation beschreibt die Bereitschaft einer Person, zielgerichtet zu handeln. Sie kann sowohl aus inneren Quellen (intrinsische Motivation) als auch aus äusseren Anreizen (extrinsische Motivation) resultieren. Intrinsische Motivation liegt dann vor, wenn Lernende aus eigenem Interesse, Neugier oder dem Bedürfnis nach Kompetenz und Selbstbestimmung handeln. Extrinsisch motiviertes Verhalten beruht hingegen auf der Erwartung äusserer Belohnungen oder der Vermeidung von Strafe. Studien zeigen, dass intrinsisch motivierte Lernende nicht nur nachhaltiger lernen, sondern auch flexibler und kreativer im Umgang mit neuen Inhalten sind (Fischer u. a. 2021; Petermann und Petermann 2018). Boekaerts (1999) betont in ihrem Schichtenmodell, dass Motivation und Emotionen eng mit der Regulation des Selbst verbunden sind, welche die höchste Ebene der Selbststeuerung ist.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Volition, also die Fähigkeit, motivationale Impulse in zielgerichtetes Verhalten zu überführen. Volitionale Kontrolle ist notwendig, um gesetzte Ziele trotz möglicher Ablenkungen und Herausforderungen zu verfolgen. Dazu zählen Prozesse wie die Auswahl geeigneter Strategien, das Aufrechterhalten der Konzentration oder das Management von Misserfolgen. Besonders in herausfordernden Lernsituationen, wie etwa bei langen oder komplexen Aufgaben, entscheidet die Volitionsfähigkeit darüber, ob Lernende ihre Handlungsabsicht aufrechterhalten oder vorzeitig aufgeben. Fischer u. a. (2021) betonen, dass diese Prozesse oft unzureichend im Unterricht thematisiert werden, obwohl sie eine Schlüsselkompetenz für erfolgreiches Lernen darstellen. Emotionen spielen ebenfalls eine zentrale Rolle für das Lernverhalten. Sie wirken sich direkt auf die Aufmerksamkeit, das Arbeitsgedächtnis und die kognitive Verarbeitung von Informationen aus. Positive Emotionen wie Interesse, Freude oder Stolz begünstigen das Lernen, während negative Emotionen wie Angst, Frustration oder Langeweile hemmend wirken können (Boekaerts und Cascallar (2006).

beschreibt die Bedeutung von Emotionsregulation im Lernprozess als Teil der Regulation des Selbst. Lernende, die in der Lage sind, ihre Emotionen zu reflektieren und gezielt zu beeinflussen, zeigen ein höheres Mass an Selbstwirksamkeit und eine gesteigerte Lernbereitschaft. Emotionale Zustände beeinflussen dabei nicht nur kurzfristig den Lernerfolg, sondern auch langfristig die Bereitschaft, sich mit Lerninhalten auseinanderzusetzen. Ein positives emotionales Klima, wie in Form eines unterstützenden Lehrer-Schüler-Verhältnisses oder einer wertschätzenden Klassenkultur, fördert die Bereitschaft zur aktiven Lernbeteiligung (Konrad 2024; Hövel u. a. 2023). Umgekehrt können emotionale Belastungen, wie Prüfungsangst oder Überforderung, dazu führen, dass Lernende sich vom Lernprozess zurückziehen. In solchen Fällen ist es entscheidend, dass Schülerinnen und Schüler Strategien zur Emotionsregulation entwickeln, etwa durch positive Selbstgespräche, Stressbewältigungstechniken oder das gezielte Einholen sozialer Unterstützung (Lesperance u. a. 2023). Die Forschung betont immer wieder

die enge Verbindung zwischen Motivation, Emotion und Selbstregulation. Selbstreguliertes Lernen erfordert, dass Lernende nicht nur über kognitive und metakognitive Kompetenzen verfügen, sondern auch ihre eigenen affektiven Zustände bewusst steuern können. Dies bedeutet, dass Motivation nicht isoliert verstanden werden darf, sondern stets in einem Wechselspiel mit Emotionen, Volition und kognitiven Strategien gesehen werden muss.

Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere von Interesse, wie motivationale und affektive Prozesse gezielt gefördert werden können, um die Selbstregulationsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern zu stärken. Im Zentrum steht dabei die Frage, welche Bedingungen im schulischen Alltag notwendig sind, um eine langfristige, intrinsisch getragene Lernmotivation aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Dabei spielen sowohl individuelle Faktoren wie Selbstwirksamkeitserwartung und Zielorientierung als auch soziale Rahmenbedingungen, wie etwa Feedbackkultur und Beziehungsgestaltung, eine zentrale Rolle. Die Integration dieser Aspekte wird in der folgenden Analyse eine entscheidende Grundlage für die Entwicklung wirksamer Förderansätze bilden.

Nach der Betrachtung von Motivation und Emotionen richtet sich der Fokus nun auf die konkreten Hürden, die selbstreguliertes Lernen im Schulalltag erschweren. Das nächste Kapitel zeigt, welche individuellen und äusseren Barrieren Lernende herausfordern und was sie brauchen, um diese zu überwinden.

3.6 Herausforderungen und Barrieren des SRL

Selbstreguliertes Lernen wird in der Forschung seit Jahren als zentrale Voraussetzung für schulischen Lernerfolg und lebenslanges Lernen betont. In der schulischen Realität zeigt sich jedoch, dass viele Lernende grosse Schwierigkeiten haben, SRL im Alltag umzusetzen. Dieses Kapitel widmet sich daher den wichtigsten Herausforderungen, mit denen Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung und Anwendung selbstregulierter Lernprozesse konfrontiert sind. Es werden vier zentrale Problemfelder behandelt: erstens kognitive Barrieren, die sich aus fehlenden oder ineffektiv eingesetzten Lernstrategien ergeben, zweitens metakognitive Defizite im Bereich der Selbstüberwachung und Lernsteuerung, drittens motivationale und emotionale Schwierigkeiten, die den Lernwillen und die Durchhaltefähigkeit beeinträchtigen, und viertens externe Einflussfaktoren wie ungünstige Lernumgebungen und mangelnde Unterstützung durch das schulische und familiäre Umfeld.

3.6.1 Kognitive Barrieren

Ein zentrales Hindernis für selbstreguliertes Lernen stellt der Mangel an effektiven kognitiven Strategien dar. Viele Schülerinnen und Schüler verfügen nicht über ein ausreichendes Repertoire an Lerntechniken oder setzen diese unsystematisch ein. Dies erschwert es ihnen Lerninhalte sinnvoll zu strukturieren, zu verarbeiten und langfristig zu behalten. So zeigt die

Forschung, dass insbesondere bei jüngeren Lernenden oder solchen mit geringer schulischer Vorerfahrung grundlegende Strategien wie das Organisieren, Wiederholen oder Elaborieren nur eingeschränkt vorhanden sind (Fischer u. a. 2021). Fehlendes Vorwissen kann die Integration neuer Inhalte in bestehende kognitive Strukturen zusätzlich erschweren. Wenn Lernende keine geeigneten Anknüpfungspunkte finden, bleiben Informationen isoliert und sind schwerer abrufbar, was ein zentrales Problem für nachhaltiges Lernen ist (Boekaerts 1999). Hinzu kommt, dass viele Lernende bei der Auswahl von Strategien kaum zwischen oberflächlichen und tiefergehenden Methoden differenzieren. So wird häufig auf reines Auswendiglernen gesetzt, obwohl komplexere Aufgabenstellungen vertieftes Verständnis erfordern würden. Eine weitere mangelnde Fähigkeit ist es Haupt- und Nebeninformationen nicht unterscheiden zu können. Das kann dazu führen, dass unwesentliche Inhalte gleichwertig behandelt und wichtige Aspekte übersehen werden (Fischer u. a. 2021).

Diese kognitiven Barrieren erschweren nicht nur den kurzfristigen Lernerfolg, sondern behindern auch die Entwicklung eines strategischen, selbstregulierten Lernverhaltens. Die gezielte Vermittlung kognitiver Strategien ist daher eine grundlegende Voraussetzung, um Lernende dazu zu befähigen ihren Wissenserwerb aktiv zu gestalten und an neue Anforderungen anzupassen (Lesperance u. a. 2023). Ohne ein solides Fundament an Basiskompetenzen im Bereich der Informationsverarbeitung bleibt SRL in vielen Fällen ineffektiv.

3.6.2 Metakognitive Defizite

Metakognitive Fähigkeiten sind für selbstreguliertes Lernen von zentraler Bedeutung, da sie es Lernenden ermöglichen, ihren eigenen Lernprozess bewusst zu planen, zu überwachen und anzupassen. Doch gerade in diesem Bereich zeigen sich bei vielen Schülerinnen und Schülern erhebliche Defizite, die den Aufbau nachhaltiger Lernkompetenzen erschweren. Ein wesentliches Problem besteht darin, dass Lernende häufig nicht über ausreichendes Wissen darüber verfügen, wann und wie bestimmte Lernstrategien eingesetzt werden sollten. Das führt dazu, dass sie entweder keine Strategie auswählen oder an ineffektiven Methoden festhalten, ohne diese zu hinterfragen (Fischer u. a. 2021). Besonders kritisch ist der fehlende Reflexionsprozess. Viele Schülerinnen und Schüler nehmen ihren Lernfortschritt kaum bewusst wahr und sind dadurch nicht in der Lage, rechtzeitig auf Schwierigkeiten zu reagieren. Sie erkennen nicht, ob eine Methode zum gewünschten Erfolg führt oder ob eine Anpassung notwendig wäre. Dieser Mangel an Selbstbeobachtung und realistischer Selbsteinschätzung kann dazu führen, dass ineffiziente Strategien oft ohne Lernerfolg über längere Zeit verwendet werden (Konrad 2024). Darüber hinaus fehlt vielen Lernenden die Fähigkeit, Lernprozesse voranzuplanen. Sie beginnen Aufgaben ohne sich klare Ziele zu setzen oder eine strukturierte Vorgehensweise zu wählen.

Boekerts (1999) betont, dass genau diese vorausschauende Steuerung den Kern metakognitiver Kompetenz bildet. Das bedeutet also das Planen, Überwachen und Kontrollieren des Lernens sind grundlegend. Fehlt diese Steuerung, wird Lernen häufig zu einem zufälligen, reaktiven Prozess, der wenig strukturierte Ergebnisse liefert. Die Forschung zeigt zudem, dass Schülerinnen und Schüler, die über gut entwickelte metakognitive Fähigkeiten verfügen, signifikant erfolgreicher lernen, da sie frühzeitig erkennen, wann eine Kurskorrektur notwendig ist und wie sie ihre Strategien adaptieren können (Lesperance u. a. 2023). Der Aufbau dieser Fähigkeiten sollte deshalb nicht dem Zufall überlassen werden, sondern gezielt durch Unterricht begleitet und durch strukturierte Reflexionsphasen unterstützt werden. Ohne eine bewusste Förderung dieser Kompetenzen bleibt SRL in vielen Fällen unvollständig oder bricht bei Schwierigkeiten rasch zusammen.

3.6.3 Motivationale und emotionale Schwierigkeiten

Neben kognitiven und metakognitiven Anforderungen stellt auch die emotionale und motivationale Dimension eine zentrale Herausforderung im Prozess des selbstregulierten Lernens dar. Motivation entscheidet darüber, ob Lernende bereit sind sich auf eine Aufgabe einzulassen und über längere Zeit dranzubleiben. Emotionen beeinflussen hingegen, wie sie mit Erfolg, Misserfolg und Unsicherheit umgehen. Beide Faktoren sind eng miteinander verknüpft und wirken sich massgeblich auf die Lernbereitschaft und die Fähigkeit zur Selbststeuerung aus (Boekaerts und Cascallar 2006). Viele Schülerinnen und Schüler kämpfen mit einem geringen Mass an intrinsischer Motivation, das heisst mit fehlendem Interesse oder mangelnder Sinnhaftigkeit des Lernstoffs. Statt aus einem inneren Antrieb heraus zu lernen, sind sie häufig nur durch Prüfungen, Noten oder externe Erwartungen motiviert. Diese extrinsische Motivation reicht jedoch oft nicht aus, um durchhaltend und strategisch zu lernen, insbesondere dann nicht, wenn Aufgaben schwierig oder monoton sind (Fischer u. a. 2021). Hinzu kommt die Herausforderung der Volition, also der Fähigkeit, Absichten auch in konsequentes Handeln umzusetzen. Lernende mit geringer Volitionskraft lassen sich leichter ablenken, geben bei Rückschlägen schneller auf und zeigen ein geringes Durchhaltevermögen. Gerade im selbstregulierten Lernen, das stark auf Eigenverantwortung und langfristige Zielverfolgung setzt, erweist sich eine unzureichende Volitionskontrolle als gravierender Engpass (Zimmerman 2008). Auch emotionale Faktoren wie Prüfungsangst, Frustration oder Versagensgefühle beeinflussen den Lernprozess erheblich. Studien zeigen, dass negative Emotionen kognitive Kapazitäten blockieren und die Fähigkeit zur Selbstregulation stark einschränken können. Lernende, die sich überfordert fühlen, neigen dazu, Aufgaben zu vermeiden, ihre Anstrengung zu reduzieren oder sich als „nicht lernfähig“ zu empfinden. Ohne ein Bewusstsein und entsprechende Strategien zur Emotionsregulation kann selbst hohe kognitive Kompetenz nicht in effektives Lernen umgesetzt werden.

Diese Befunde verdeutlichen, dass SRL nicht nur als technischer Prozess der Strategiewahl zu verstehen ist, sondern als ganzheitlicher, emotional eingebetteter Vorgang. Eine gezielte Förderung sollte daher nicht nur auf die Vermittlung von Lerntechniken abzielen, sondern ebenso auf den Aufbau motivationaler Ressourcen und die Fähigkeit mit Emotionen konstruktiv umzugehen (Lesperance u. a. 2023). Nur wenn Schülerinnen und Schüler lernen, sich selbst zu motivieren und ihre Gefühle im Lernprozess aktiv zu steuern, kann SRL langfristig erfolgreich gelingen.

3.6.4 Externe Einflussfaktoren

Neben individuellen Voraussetzungen spielen auch externe Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Entwicklung selbstregulierter Lernkompetenzen. Lernende agieren nie in einem luftleeren Raum. Ihre Fähigkeit zur Selbststeuerung wird massgeblich durch das schulische, familiäre und soziale Umfeld mitgeprägt. Die Forschung zeigt deutlich, dass die Qualität der Lernumgebung, die Verfügbarkeit von Ressourcen sowie die Unterstützung durch Lehrpersonen und Eltern massgeblich beeinflussen, ob SRL gelingen kann (Fischer u. a. 2021). Eine häufig genannte Herausforderung besteht in der mangelnden systematischen Integration von SRL in den Unterricht. Selbstreguliertes Lernen wird zwar in Bildungsplänen und theoretischen Modellen oft hervorgehoben, doch fehlt es im Schulalltag häufig an konkreten Umsetzungskonzepten. Lehrpersonen setzen SRL selten gezielt ein, oft aufgrund fehlender Ausbildung, Zeitdrucks oder curricularer Einschränkungen. Wird SRL nicht explizit eingeführt, reflektiert und regelmässig geübt, bleibt es den Lernenden selbst überlassen, diese komplexe Fähigkeit zu entwickeln, welche eine Anforderung ist, der vielen ohne Anleitung nicht gewachsen sind (Konrad 2024). Ein weiterer bedeutsamer Einflussfaktor ist die familiäre Unterstützung. Besonders bei jüngeren oder leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern ist elterliche Begleitung in Form von Struktur, Ermutigung und Rückmeldung entscheidend für die Entwicklung selbstregulierter Strategien. Fehlt diese Unterstützung aufgrund sozioökonomischer Belastungen, Bildungsferne oder sprachlicher Barrieren, steigen die Hürden für SRL erheblich. In vielen Fällen wirkt sich diese Ungleichheit direkt auf die Lernbiografien der betroffenen Kinder aus (Boekaerts 1999; Boekaerts und Cascallar 2006). Auch die digitale Lebenswelt stellt eine ambivalente Herausforderung dar. Auf der einen Seite eröffnen digitale Medien neue Möglichkeiten zur individuellen Lernsteuerung und zur Förderung von SRL durch interaktive Tools oder personalisierte Lernpfade. Auf der anderen Seite erhöht die ständige Verfügbarkeit von Ablenkungen durch soziale Netzwerke oder Unterhaltungsangebote das Risiko, dass Lernende ihre Aufmerksamkeit verlieren und ihre Lernziele aus den Augen verlieren. Besonders bei Jugendlichen ohne ausgeprägte Selbstkontrolle kann dies die Entwicklung von SRL erheblich beeinträchtigen (Lesperance u. a. 2023). Diese externen Faktoren verdeutlichen, dass SRL nicht ausschliesslich als individuelle Leistung verstanden werden kann. Vielmehr handelt es sich um eine Fähigkeit, die unter bestimmten Bedingungen

begünstigt oder erschwert wird. Eine gezielte Förderung muss daher nicht nur an den Lernenden selbst ansetzen, sondern auch an den Rahmenbedingungen. Schulen sollten SRL als Teil einer übergeordneten Lernkultur begreifen und gezielt in ihrer Organisationsentwicklung durch Fortbildungen, schulinterne Konzepte und die Einbindung von Eltern und außerschulischen Partnern berücksichtigen (Fischer u. a. 2021).

3.7 Bedeutung der theoretischen Grundlagen und Ausblick

Die vorliegende Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen des selbstregulierten Lernens hat gezeigt, dass SRL ein vielschichtiges Zusammenspiel kognitiver, metakognitiver, motivationaler und affektiver Prozesse darstellt. Lernende, die in der Lage sind, ihre Lernprozesse bewusst zu planen, zu steuern und anzupassen, verfügen über zentrale Kompetenzen, die nicht nur kurzfristige Lernleistungen verbessern, sondern langfristig zu stabilen Bildungslaufbahnen beitragen können. Die theoretischen Modelle von Boekaerts und Zimmerman boten dabei eine strukturierende Grundlage, um Selbstregulation sowohl als dynamischen Prozess als auch als Zusammenspiel verschiedener Ebenen der Lernkontrolle zu verstehen. Die vertiefte Betrachtung kognitiver und metakognitiver Strategien sowie motivationaler und emotionaler Einflussfaktoren hat darüber hinaus verdeutlicht, wie wichtig es ist diese Prozesse nicht isoliert zu betrachten, sondern in ihrer Wechselwirkung zu analysieren. Ergänzt wurde diese Analyse durch die Darstellung zentraler Barrieren, die Schülerinnen und Schüler im selbstregulierten Lernen einschränken können. Dies reicht von kognitiven Defiziten über mangelnde metakognitive Kontrolle bis hin zu motivationalen Herausforderungen oder ungünstigen Lernumgebungen.

Nach der fundierten Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen und zentralen Einflussfaktoren selbstregulierten Lernens richtet sich der Fokus nun auf das methodische Vorgehen dieser Arbeit. Im folgenden Kapitel wird dargelegt, wie aus der gezielten Analyse internationaler Fachliteratur zentrale Erkenntnisse über Gelingensbedingungen und Herausforderungen des SRL gewonnen wurden.

4 Methodisches Vorgehen

Nach der Klärung zentraler Begriffe folgt die methodische Vorgehensweise dieser Arbeit. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) bildet den methodischen Rahmen zur systematischen Auswertung wissenschaftlicher Literatur. Ziel ist es, die untersuchten Texte strukturiert zu analysieren, relevante Konzepte zu identifizieren und zentrale Themenbereiche herauszuarbeiten. Zunächst werden das Forschungsdesign und die Auswahl der Methode begründet. Anschliessend wird dargestellt, wie das Kategoriensystem entwickelt und während der Codierung angepasst wurde. Zum Schluss dieses Kapitels folgt eine transparente

Beschreibung der Literaturrecherche und der Auswahlkriterien, auf deren Basis die empirischen Studien in die Analyse aufgenommen wurde

4.1 Forschungsdesign und Methodenauswahl

Die Entscheidung für ein qualitativ-interpretatives Forschungsdesign basiert auf der Zielsetzung, theoretisch fundierte und empirisch belegte Aussagen zur Bedeutung selbstregulierten Lernens im schulischen Kontext zu gewinnen. Methodisch kommt die qualitative Inhaltsanalyse nach (Kuckartz und Rädiker 2024) zur Anwendung, da sie sich für die strukturierte Auswertung umfangreicher Textmaterialien aus der Fachliteratur besonders eignet. Diese Vorgehensweise ermöglicht es, inhaltlich relevante Muster in den Studien zu identifizieren und theoriegeleitet zu interpretieren. Die qualitative Inhaltsanalyse zeichnet sich durch ein methodisch kontrolliertes und transparentes Vorgehen aus, das theoriegeleitete Deduktion mit Induktion verbindet. Dadurch lässt sich eine offene, aber zugleich systematisch fundierte Analyse des Datenmaterials realisieren. Der mehrstufige Analyseprozess trägt dazu bei, zentrale Inhalte aus komplexem Material herauszuarbeiten, ohne den Anspruch auf wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit und Struktur zu verlieren. Besonders zentral ist dabei die strukturierende Funktion von Kategorien, die sowohl auf theoretischer Grundlage entwickelt als auch während der Analyse an das Material angepasst werden können (Kuckartz und Rädiker 2024, 23–26).

Für diese Arbeit wurde zunächst ein deduktives Kategoriensystem auf Basis des theoretischen Bezugsrahmens erstellt. Im Verlauf der Auseinandersetzung mit dem Studienmaterial wurde dieses durch induktiv gebildete Subkategorien ergänzt, um auch kontextspezifische oder unerwartete Inhalte differenziert erfassen zu können. Diese Verbindung deduktiver und induktiver Vorgehensweisen folgt dem Prinzip der „konzeptgeleiteten Offenheit“ (ebd., 27–31). Sie trägt sowohl der theoretischen Fundierung der Arbeit als auch der inhaltlichen Vielfalt der untersuchten empirischen Studien Rechnung. Die qualitative Inhaltsanalyse erweist sich auch deshalb als besonders geeignete Methode, weil keine primärdatengestützte Untersuchung durchgeführt wurde. Stattdessen basiert die vorliegende Arbeit auf einer systematischen Sekundäranalyse internationaler empirischer Studien. Durch die Orientierung an einem einheitlichen Kategoriensystem können unterschiedlich aufgebaute Studien vergleichbar gemacht und systematisch ausgewertet werden. Dies gewährleistet eine konsistente, theoriegestützte Interpretation der Befunde.

Nachdem das methodische Grundgerüst der Arbeit dargelegt wurde, folgt im nächsten Schritt eine transparente Darstellung der Datengrundlage. Im Kapitel 4.2 wird die Vorgehensweise bei der Literaturrecherche sowie die Kriterien, nach denen die Studien ausgewählt wurden, beschrieben.

4.2 Literaturrecherche und Auswahl der Literatur

Die Grundlage der Analyse bildet eine systematische Literaturrecherche, die sich methodisch an den Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) orientiert. Ziel war es, wissenschaftlich fundierte Studien zu identifizieren, die sich mit selbstreguliertem Lernen und angrenzenden Konzepten befassen. Die Auswahl der Literatur erfolgte dabei nicht isoliert, sondern in enger Verzahnung mit dem übergeordneten Analyseziel der Arbeit. So wurde sichergestellt, dass die Datenbasis eine theoriebasierte und zugleich empirisch abgesicherte Kategorienbildung erlaubt. Für die Recherche wurden folgende wissenschaftliche Datenbanken genutzt:

Datenbank	Beschreibung
ERIC	internationale Fachdatenbank für pädagogische und psychologische Studien
HFH-Bibliothek	Zugang zu einschlägigen Fachartikeln, Monografien und Sammelbänden
EBSCOhost	interdisziplinäre Datenbank mit breitem wissenschaftlichem Spektrum

Zur Sicherstellung der wissenschaftlichen Qualität und Relevanz wurden die Studien auf Grundlage folgender Kriterien ausgewählt:

Kriterien	Beschreibung
Inhaltliche Passung	Einbezug von Studien, die explizit Aspekte des selbstregulierten Lernens thematisieren
Methodische Qualität	Berücksichtigung von empirischen Studien mit transparent dokumentierten Forschungsansätzen
Publikationsform	Fokussierung auf peer-reviewte Fachartikel, wissenschaftlich fundierte Monografien und Übersichtsarbeiten
Aktualität	Priorisierung von Publikationen aus den letzten drei Jahren (2021–2024) zur Abbildung des aktuellen Forschungsstandes. (durch die grosse Vielzahl von Studien konnte der Rahmen von fünf auf drei Jahre angepasst werden)
Sprachliche Vielfalt	Integration sowohl deutsch- als auch englischsprachiger Studien zur Erweiterung der internationalen Perspektive
Verfügbarkeit	Aufnahme nur solcher Beiträge, deren Volltexte vollständig zugänglich waren, um eine fundierte Analyse zu gewährleisten

Im Sinne methodischer Transparenz wurde der gesamte Rechercheprozess schriftlich dokumentiert. Das beinhaltet die genutzten Suchstrategien, Stichwortkombinationen sowie Ein- und Ausschlusskriterien. Auf die Einbeziehung von Dissertationen wurde bewusst verzichtet, um den Fokus auf begutachtete wissenschaftliche Publikationen zu richten.

Die Auswahl orientierte sich am Prinzip der theoretischen Sättigung: Sobald sich inhaltlich keine neuen Erkenntnisse mehr ergaben, wurde die Recherche abgeschlossen. Die insgesamt neun ausgewählten Studien decken ein breites thematisches Spektrum ab und erfüllen die Anforderungen an inhaltliche Relevanz und methodische Stringenz im Hinblick auf die Forschungsfrage.

Im folgenden Unterkapitel werden die verwendeten Suchbegriffe sowie deren Anpassung an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Datenbanken näher erläutert.

4.2.1 Relevante Suchbegriffe

Die Auswahl der Suchbegriffe erfolgte theoriegeleitet auf Grundlage der Forschungsfrage sowie der im Theorieteil dargestellten inhaltlichen Dimensionen selbstregulierten Lernens. Entsprechend den methodischen Empfehlungen von Kuckartz und Rädiker (2024) wurden die Begriffe nicht beliebig gewählt, sondern zielgerichtet so konzipiert, dass sie thematisch an die späteren Haupt- und Subkategorien anschlussfähig sind. Dies dient der inhaltlichen Vorstrukturierung des Materials und erleichtert die theoriegeleitete Entwicklung des Kategoriensystems.

Die Begriffe wurden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verwendet, um eine möglichst breite Abdeckung der internationalen Fachliteratur zu gewährleisten. Bei der Formulierung und Kombination der Suchbegriffe wurde auf die jeweiligen Besonderheiten der verwendeten Datenbanken geachtet. So wurden beispielsweise unterschiedliche Boolesche Operatoren (AND/OR), Trunkierungen (z. B. learn) oder erlaubte Zeichensetzungen berücksichtigt. Dieses Vorgehen entspricht dem Prinzip der „datenbankspezifischen Suchstrategie“, wie es Kuckartz für systematische Literaturanalysen empfiehlt. Zur Orientierung an der Forschungsfrage sowie zur Abbildung der im Theorieteil erarbeiteten inhaltlichen Kategorien wurden folgende Begriffe und Kombinationen verwendet:

Suchbegriffe Deutsch	Suchbegriffe Englisch
Selbstreguliertes Lernen	Self-Regulated Learning
Kognitive Faktoren und SRL	Cognitive Factors and SRL
Motivation und Selbstregulation	Motivation and Self-Regulated Learning
Affektive Faktoren und SRL	Affective Factors and SRL
Herausforderungen des SRL	Challenges of Self-Regulated Learning
Lernstrategien	Learning Strategies
Förderung von SRL	Promotion of Self-Regulated Learning
Lehrmethoden zur Unterstützung von SRL	Teaching Methods for Supporting SRL
Barrieren für SRL	Barriers to Self-Regulated Learning

Diese Begriffskombinationen wurden je nach Datenbank unterschiedlich benutzt. Teils wurde dies durch Trennzeichen (/ , ; , ,), teils durch Verknüpfungen gemacht. Damit sollte sichergestellt werden, dass sowohl allgemein gehaltene als auch spezialisierte Beiträge zur Thematik identifiziert werden konnten. Im Sinne methodischer Transparenz wurde die vollständige Suchstrategie einschliesslich der verwendeten Begriffe, Kombinationen und Filter schriftlich dokumentiert. Dieses Vorgehen entspricht der Forderung nach Nachvollziehbarkeit und Systematik, wie

sie im methodischen Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse zentral verankert ist (Kuckartz und Rädiker 2024).

4.2.2 Suchergebnisse

Die Literaturrecherche führte zur Auswahl von insgesamt neun relevanten empirischen Studien, die den definierten Auswahlkriterien entsprachen und im Hinblick auf die Forschungsfrage als besonders aussagekräftig bewertet wurden. Bereits in der Sichtungsphase konnten viele Beiträge anhand von Titel und Abstract ausgeschlossen werden, da sie thematisch nicht passend waren oder keine hinreichende methodische Transparenz aufwiesen. Die endgültige Auswahl umfasst Studien, die in unterschiedlichen Kontexten zentrale Aspekte selbstregulierten Lernens untersuchen. Dabei zeigt sich, dass der Grossteil der relevanten Arbeiten mit englischsprachigen Suchbegriffen identifiziert werden konnte. Nur die Studie von Karlen u.a. (2021) war zusätzlich auch über deutschsprachige Schlagwörter auffindbar, wurde jedoch ebenfalls über die englischen Begriffe im Suchprozess erfasst. Die folgende Übersicht listet die berücksichtigten Studien in absteigender Reihenfolge nach Erscheinungsjahr und innerhalb der Jahrgänge alphabetisch nach dem Erstautor:

2024

Autoren	Titel
Admiraal et al.	Effects of autonomy-support on self-regulated learning strategies in secondary education
Bürgler & Hennecke	Metakognition und Selbstkontrolle im Alltag
Fischer & Dignath	How do teachers promote self-regulation of learning when students need to learn at home? The moderating role of teachers' ICT competency
Gentner, Respondek & Seufert	Effects of short- and long-term prompting in learning journals on strategy use, self-efficacy, and learning outcomes
Grassinger et al.	Interplay of intrinsic motivation and well-being at school
Tokgöz & Doğan	An investigation of the effect of some affective variables on predicting 6th grade students' academic achievement in the science course

2023

Merchant et al.	Assessment of Self-Regulation in Ontario Secondary Schools
-----------------	--

2021

Karabenick et al.	The relationship between strategy motivation and the use of learning strategies
Karlen et al.	Self-concept and self-regulation: The impact on academic performance

Diese Studien bilden die empirische Grundlage für die qualitative Inhaltsanalyse. Ihre Auswertung erfolgt im nächsten Kapitel anhand eines theoriebasiert entwickelten und induktiv erweiterten Kategoriensystems.

4.3 Kategoriensystem

Das Kategoriensystem stellt das zentrale Analyseinstrument der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) dar. Es dient dazu, das umfangreiche Studienmaterial systematisch zu strukturieren und inhaltlich relevante Aspekte der Selbstregulation herauszuarbeiten. Kuckartz betont, dass Kategorien in enger Verbindung zur Forschungsfrage sowie zu den theoretischen Grundlagen der Arbeit entwickelt werden sollten. Zugleich müssen sie so formuliert sein, dass sie in der späteren Auswertung eine leitende Struktur für die Darstellung der Ergebnisse bieten (Kuckartz 2024, 135). Ausgehend von der Forschungsfrage dieser Arbeit sowie dem theoretischen Rahmen, insbesondere den Modellen von Boekaerts (1999) und Zimmerman (2008) wurde das Kategoriensystem zunächst deduktiv entwickelt. Die Forschungsfragen wurden dabei als inhaltliche Leitlinien genutzt, um thematische Schwerpunkte zu bestimmen. So entstanden fünf Hauptkategorien, die mit den zentralen Begriffen im Theorieteil übereinstimmen. Zugleich sollen diese Kategorien helfen die Ergebnisse später strukturiert darzustellen. Die Kategorien wurden im Sinne der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse konzipiert. Diese Form der Analyse zielt nicht auf eine bloße Beschreibung, sondern auf eine thematische Auswertung und systematische Verdichtung des Materials (Kuckartz 2024, 130). Die Hauptkategorien decken zentrale Dimensionen von selbstreguliertem Lernen ab und wurden bewusst nicht zu feingliedrig angelegt, um eine praktikable Codierung und Vergleichbarkeit der Studienaussagen zu gewährleisten. Alle Kategorien beziehen sich ausschliesslich auf Textstellen, die zur Beantwortung der Forschungsfragen relevant sind.

Kognitive und metakognitive Strategien

- Planung / Zielsetzung
- Reflexion / Selbstbewertung
- Lernstrategien

motivationale und affektive Einflussfaktoren

- intrinsische Motivation --> Wohlbefinden
- Stress / Angst
- Selbstwirksamkeit

Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation

- Erfolgserlebnisse
- Erfahrung
- Langfristiger Erfolg durch Selbstregulation

Externe Faktoren

- Unterstützung von Lehrpersonen
- Digitale Lernumgebung
- Hilfe zur Selbstreflexion

Praktische Ansätze und Empfehlungen

- Tipps für Lehrpersonen
- Tipps und Erkenntnisse für Schülerinnen und Schüler

Jede dieser Hauptkategorien wurde anhand einer kleinen Auswahl von Studien zunächst probeweise getestet (vgl. Kuckartz 2024, 134), um ihre Anwendbarkeit auf das Material zu überprüfen. Wie von Kuckartz empfohlen, wurde bei der Formulierung der Kategorien besonders auf Klarheit, Anschlussfähigkeit an die Forschungsfrage und spätere Ergebnisstrukturierung geachtet. Im weiteren Verlauf der Analyse wurden die Kategorien im Sinne eines iterativen Prozesses weiterentwickelt und durch induktive Subkategorien ergänzt, wie im folgenden Kapitel dargestellt wird. Das Kategoriensystem bildet somit die theoretisch und methodisch fundierte Grundlage für die systematische Auswertung der Studien. So soll eine strukturierte Beantwortung der Forschungsfragen gewährleistet werden.

4.4 Induktive Anpassung während der Codierung

Wie bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse üblich, wurde das deduktiv entwickelte Kategoriensystem im Verlauf der Codierung flexibel an das tatsächliche Material angepasst. Dieses Vorgehen folgt dem von Kuckartz und Rädiker (2024) empfohlenen Prinzip der konzeptgeleiteten Offenheit, bei dem theoriegeleitete Kategorien mit einer empirisch sensiblen Offenheit für neue Aspekte verbunden werden. Während der Codierung zeigte sich, dass bestimmte Themenbereiche eine feinere Differenzierung oder Umstrukturierung erforderten, um der inhaltlichen Komplexität der Studien gerecht zu werden. Neue Aspekte, die nicht in das ursprüngliche deduktive System passten, wurden daher als induktive Subkategorien ergänzt. Gleichzeitig wurden bestehende Kategorien kritisch überprüft und bei Bedarf angepasst oder zusammengeführt. Diese iterative Vorgehensweise ist charakteristisch für die qualitative Inhaltsanalyse, die einen mehrstufigen Codierprozess vorsieht, in dem das Kategoriensystem im Wechselspiel zwischen Theorie und Empirie weiterentwickelt wird (Kuckartz 2024, 136–137). Im folgenden Kapitel werden die Anpassungen des Kategoriensystems dargestellt, um das methodische Vorgehen zu veranschaulichen.

4.4.1 Praktische Ansätze

Eine erste Anpassung betraf die Kategorie „Praktische Ansätze und Empfehlungen“. Ursprünglich wurde hier zwischen zwei getrennten Codes unterschieden:

„Tipps für Lehrpersonen“

„Tipps und Erkenntnisse für Schülerinnen und Schüler“

Im Verlauf der Codierung zeigte sich jedoch, dass diese beiden Aspekte in vielen Studien eng miteinander verwoben waren. Die untersuchten Massnahmen zur Förderung selbstregulierten Lernens betrafen häufig beide Zielgruppen gleichzeitig oder waren nicht eindeutig trennbar. Deshalb wurde entschieden den Code „Tipps und Erkenntnisse für Schülerinnen und Schüler“ als Subkategorie des allgemeinen Codes „Tipps für Lehrpersonen“ zu führen. So konnte die Perspektive der Lehrpersonen als zentrale Unterstützungsinstanz erhalten bleiben, während die konkreten Hinweise für Lernende inhaltlich differenziert codiert wurden. Dieses Vorgehen entspricht auch dem von Kuckartz (2024, 135) betonten Prinzip der sinnvollen hierarchischen Strukturierung von Kategorien. Eine weitere strukturelle Anpassung betraf die Kategorie „Externe Faktoren“. Ursprünglich war der Aspekt „Hilfe bei der Selbstreflexion“ als eigenständiger Code vorgesehen. Im Zuge der Analyse zeigte sich jedoch, dass entsprechende Massnahmen wie z. B. Feedbackgespräche oder Reflexionshilfen fast ausschliesslich im Zusammenhang mit pädagogischer Unterstützung durch Lehrpersonen genannt wurden. Aus diesem Grund wurde „Hilfe bei der Selbstreflexion“ als Subkategorie von „Unterstützung durch Lehrpersonen“ neu eingeordnet. Damit wurde einerseits die thematische Nähe berücksichtigt und andererseits die Trennschärfe der Codierung verbessert. Diese Anpassungen verdeutlichen die Notwendigkeit als auch die Nützlichkeit eines offenen, dynamischen Codierprozesses, wie er in der qualitativen Inhaltsanalyse vorgesehen ist. Die finale Version des Kategoriensystems bildet somit nicht nur die theoretischen Grundlagen ab, sondern reflektiert auch die empirische Vielfalt der analysierten Studien. Im letzten Kapitel der Methodenbeschreibung wird darauf eingegangen, wie mit dem Tool MAXQDA gearbeitet wurde.

4.5 Codierung mit MAXQDA

Zur Unterstützung der qualitativen Inhaltsanalyse wurde die Analysesoftware MAXQDA eingesetzt. Der Einsatz dieser Software diente vor allem der systematischen Verwaltung, Codierung und Auswertung der umfangreichen Textdaten. MAXQDA ermöglicht es, Kategorien sowie Subkategorien strukturiert anzulegen, Textstellen präzise zu codieren als auch die Ergebnisse anschliessend entlang theoretischer Fragestellungen auszuwerten. Wie von Kuckartz und Rädiker (2024) empfohlen, wurde die Software nicht nur als technisches Hilfsmittel verwendet, sondern als methodenintegrierter Bestandteil der Analyse. Besonders hilfreich erwies sich dabei die Möglichkeit, deduktiv erstellte Kategorien übersichtlich zu organisieren und im Verlauf der Codierung flexibel, um induktive Subcodes zu erweitern. Auf diese Weise konnte das Kategoriensystem kontinuierlich angepasst und dokumentiert werden, ohne an Transparenz zu verlieren. Durch die Nutzung von MAXQDA wurde eine hohe Nachvollziehbarkeit und methodische Kontrolle während des Codierprozesses gewährleistet. Auch die Rückverfolgbarkeit einzelner Codierungen zu den jeweiligen Textstellen sowie die exportierbare Übersicht

über alle Kategorien und ihre Häufigkeiten trugen zur methodischen Qualität der Analyse bei. Die detaillierte Codierung ist im Anhang hinterlegt.

Auf dieser methodischen Basis erfolgt im folgenden Kapitel die inhaltliche Auswertung der Studien entlang der entwickelten Kategorien.

5 Auswertung

In diesem Kapitel wird die qualitative Inhaltsanalyse der ausgewählten empirischen Studien zum selbstregulierten Lernen systematisch aufbereitet. Ziel ist es zentrale inhaltliche Muster, thematische Schwerpunkte und theoretisch relevante Aussagen aus der Fachliteratur herauszuarbeiten, um die Forschungsfrage dieser Arbeit differenziert zu beantworten. Zu Beginn erfolgt eine strukturierte Beschreibung der untersuchten Studien, um die empirische Grundlage der Analyse nachvollziehbar darzulegen. Daran schließt sich eine Darstellung des methodischen Vorgehens bei der Kategorienbildung an, wobei sowohl deduktive als auch induktive Anteile berücksichtigt werden. Das darauffolgende Kategoriensystem bildet das analytische Gerüst der weiteren Auswertung. Entlang der vier Forschungsunterfragen wird anschliessend herausgearbeitet, welche Erkenntnisse sich aus der internationalen Studienlage zum Zusammenhang von Selbstregulation und schulischem Lernerfolg, zu beeinflussenden Faktoren, zu bestehenden Herausforderungen sowie zu pädagogischen Förderansätzen gewinnen lassen. Die Aussagen werden jeweils mit codierten Zitaten aus den Primärstudien belegt und theoriebezogen eingeordnet. Zum Abschluss werden die Ergebnisse theoriegeleitet zusammengeführt und im Hinblick auf die zentralen Begriffe der Selbstregulationsforschung eingeordnet. Dabei werden übergreifende Zusammenhänge zwischen den analysierten Kategorien herausgearbeitet. Zudem wird die inhaltliche Tragweite der Befunde kritisch reflektiert. Eine methodische Reflexion rundet das Kapitel ab, indem sie die Grenzen der Analyse sowie weiterführende Perspektiven für Forschung und Praxis beleuchtet.

5.1 Beschreibung der Studien

Bevor die inhaltliche Auswertung erfolgt, werden im folgenden Abschnitt die empirischen Studien beschrieben, die in die Analyse einbezogen wurden. Diese Darstellung umfasst jeweils das zentrale Thema der Studie, die Merkmale der Stichprobe sowie die wichtigsten Ergebnisse im Hinblick auf selbstreguliertes Lernen. Die vergleichende Beschreibung der Studien schafft eine transparente Grundlage für die anschliessende Analyse. Sie ermöglicht es die thematische Breite der verwendeten Literatur nachvollziehbar einzuordnen. Gleichzeitig wird sichtbar, in welchen Kontexten die Studien angesiedelt sind und welche Schwerpunkte sie hinsichtlich der Selbstregulation setzen. Dadurch wird deutlich, auf welche empirische Basis sich die Beantwortung der Forschungsfrage stützt. Die Reihenfolge der Studien folgt einer

chronologischen Sortierung nach Erscheinungsjahr. Innerhalb jedes Jahrgangs erfolgt eine alphabetische Ordnung nach dem Erstautor bzw. der Erstautorin.

5.1.1 Admiraal, Lockhorst, Post und Kester (2024)

Die Studie untersucht, wie sich verschiedene Formen der Autonomie-Unterstützung durch Lehrpersonen auf die Entwicklung selbstregulierter Lernstrategien bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe auswirken. Während frühere Arbeiten bereits darauf hingewiesen haben, dass autonome Lernprozesse zu besseren akademischen Leistungen führen, gibt es weiterhin offene Fragen hinsichtlich der optimalen Rolle von Lehrpersonen. Ziel der Untersuchung war es daher zu klären, ob ein stärkerer Fokus auf Schülerkontrolle oder eine gleichmässige Verteilung von Autonomie zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern zu besseren Ergebnissen führt.

5.1.1.1 Zentrale Merkmale der Stichprobe

Die Studie wurde als Feldexperiment in niederländischen Sekundarschulen durchgeführt. Sie befragten dabei insgesamt 452 Schülerinnen und Schüler. Die Teilnehmenden wurden in drei Gruppen eingeteilt: eine Gruppe erhielt stark lehrerzentrierte Autonomie-Unterstützung, die zweite Gruppe konnte ihre Lernprozesse weitgehend selbstständig organisieren. Die dritte Gruppe arbeitete in einem Modell, in dem Lehrpersonen zusammen mit Schülerinnen und Schüler gleichermaßen an der Steuerung des Lernprozesses beteiligt waren. Die Lernstrategien der Schülerinnen und Schüler wurden über einen Zeitraum von sechs Monaten hinweg regelmässig erfasst, indem sie in standardisierten Fragebögen Angaben zu ihrer Nutzung von Planungs- und Reflexionsstrategien machten. Darüber hinaus wurden die schulischen Leistungen der Teilnehmenden in den Hauptfächern gemessen, um den Einfluss der Autonomie-Unterstützung auf den tatsächlichen akademischen Erfolg zu überprüfen.

5.1.1.2 Ergebnisse der Studie

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass eine stärkere Kontrolle der Schülerinnen und Schüler zu einer erhöhten Nutzung selbstregulierter Lernstrategien führte. Schülerinnen und Schüler, die ihre Lernprozesse selbst steuern konnten, berichteten über eine intensivere Nutzung von Planungsstrategien. Sie reflektierten häufiger über ihren Lernfortschritt. Gleichzeitig erzielten sie in den schulischen Leistungstests bessere Ergebnisse als diejenigen in den lehrerzentrierten Autonomie-Bedingungen.

Allerdings zeigte sich, dass die beste Leistung in der Gruppe erzielt wurde, in der Lehrpersonen zusammen mit Schülerinnen und Schüler gleichermaßen an der Steuerung des Lernprozesses beteiligt waren. Diese Lernenden nutzten nicht nur selbstregulierte Strategien besonders häufig, sondern berichteten auch über die höchste Zufriedenheit mit dem Lernprozess. Die Autoren interpretieren dies als Hinweis darauf, dass eine ausgewogene Verteilung von Autonomie, in der Lehrpersonen als unterstützende Mentoren agieren, aber den Schülerinnen

und Schülern genügend Freiraum zur Eigenverantwortung lassen, die besten Ergebnisse für selbstreguliertes Lernen liefert.

Die Studie legt nahe, dass schulische Konzepte, die auf eine ausgewogene Autonomie-Unterstützung setzen, das Potenzial haben sowohl die Selbstregulationsfähigkeiten als auch die schulische Leistung der Lernenden langfristig zu verbessern. Die Autoren empfehlen daher, dass Lehrpersonen stärker darauf achten sollten ihre Rolle als Begleiter zu definieren.

5.1.2 Bürgler und Hennecke (2024)

Die Studie untersucht die Rolle von metakognitiven Prozessen in der alltäglichen Selbstregulation. Sie analysiert, inwiefern eine ausgeprägte Metakognition dazu beiträgt, Ablenkungen zu widerstehen und langfristige Lern- sowie Arbeitsziele effektiver zu erreichen. Selbstkontrolle gilt als eine der entscheidenden Fähigkeiten für erfolgreiches Lernen, jedoch bestehen grosse individuelle Unterschiede in der Fähigkeit sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und Ablenkungen auszublenden. Ziel der Studie war es daher in einem realitätsnahen Setting zu überprüfen, ob Personen mit einer stärkeren metakognitiven Reflexion in der Lage sind, sich besser zu konzentrieren, ihre Lernstrategien gezielter anzupassen und Ablenkungen schneller zu überwinden.

5.1.2.1 Zentrale Merkmale der Stichprobe

Die Untersuchung wurde mit 503 Personen durchgeführt, die über einen Zeitraum von zehn Tagen regelmässig zu ihrem momentanen Lern- und Arbeitsverhalten befragt wurden. Es handelte sich um eine heterogene Stichprobe aus Erwachsenen und Studierenden, die in ihrem Alltag mit verschiedenen kognitiven Herausforderungen konfrontiert waren. Die Erhebung basierte auf einer Erfahrungssampling-Methode (ESM), bei der die Teilnehmenden mehrmals täglich Fragebögen ausfüllten, um ihre aktuelle Konzentration, Ablenkungstendenzen und den Einsatz von Selbstregulationsstrategien zu dokumentieren. Zusätzlich zur Erfassung des täglichen Verhaltens wurden auch übergreifende metakognitive Fähigkeiten gemessen. Dabei lag der Fokus auf drei Hauptdimensionen: der Planung von Lern- und Arbeitsprozessen, der bewussten Überwachung eigener Fortschritte sowie der Anpassung von Strategien bei erkannten Defiziten. Durch die Kombination dieser beiden methodischen Ansätze konnte ein umfassendes Bild davon gezeichnet werden, wie Metakognition mit der Fähigkeit zur Selbstkontrolle zusammenhängt.

5.1.2.2 Ergebnisse der Studie

Die Studie zeigte, dass Personen mit ausgeprägter Metakognition seltener abgelenkt wurden und nach Unterbrechungen schneller in den Arbeitsmodus zurückkehrten. Sie reflektierten bewusst über ihre Lernstrategien, passten diese regelmässig an und entwickelten dadurch effizientere Herangehensweisen sowie eine stabile Selbstkontrolle. Während alle Teilnehmenden Ablenkung erlebten, nutzten metakognitiv starke Personen diese als Impuls zur

Verhaltensanpassung. Der positive Einfluss der Metakognition zeigte sich sowohl bei strukturierten Aufgaben als auch in unerwarteten Situationen. Besonders reflexionsfähige Personen konnten flexibel zwischen Strategien wechseln. Zudem können sie sich erfolgreich an neue Anforderungen anpassen. Zudem wurde deutlich, dass Metakognition nicht nur individuell bedingt ist: Eine unterstützende, strukturierte Umgebung förderte metakognitive Reflexion, während Stress und Zeitdruck diese eher hemmten. Die Autorinnen und Autoren schlossen daraus, dass Metakognition wesentlich zur Selbstregulation beiträgt. Durch gezielte Massnahmen wie Reflexionsphasen im Lernalltag kann diese gestärkt werden, was darüber hinaus langfristig Konzentration und Effizienz verbessert.

5.1.3 Fischer und Dignath (2024)

Die Studie untersucht, wie Lehrpersonen die Selbstregulation beim Lernen zu Hause fördern, insbesondere während des pandemiebedingten Distanzunterrichts. Dabei wird analysiert, welche Strategien von Lehrpersoneneingesetzt wurden, um Schülerinnen und Schüler in ihrer Selbstregulation zu unterstützen und welche Faktoren dabei eine Rolle spielten. Zudem wird geprüft, ob die digitale Kompetenz der Lehrpersonen einen Einfluss darauf hatte, wie effektiv sie selbstreguliertes Lernen im Distanzunterricht förderten.

Da während der COVID-19-Pandemie viele Schülerinnen und Schüler eigenständig lernen mussten, rückte die Fähigkeit zur Selbstregulation in den Mittelpunkt des Bildungsprozesses. Die Studie geht der Frage nach, ob Lehrpersonen in der Lage waren effektive Unterstützungsmassnahmen zur Förderung dieser Fähigkeit bereitzustellen und ob technologische Kompetenzen der Lehrpersonen einen Einfluss darauf hatten, wie gut sie digitale Tools zur Förderung von selbstreguliertem Lernen nutzen konnten.

5.1.3.1 Zentrale Merkmale der Stichprobe

Die Untersuchung basiert auf einer quantitativen Erhebung mit 254 Lehrpersonen aus Deutschland. Die Stichprobe umfasst Lehrpersonen unterschiedlicher Schularten, die während der Pandemie gezwungen waren Fernunterricht zu gestalten.

Erhoben wurden Daten zu folgenden Aspekten:

- Welche Massnahmen Lehrpersonen ergriffen, um die Selbstregulation der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.
- Welche Hindernisse sie dabei wahrnahmen.
- Inwiefern sie digitale Werkzeuge zur Förderung der Selbstregulation nutzten.
- Wie sie ihre eigene technologische Kompetenz einschätzten.

Die Studie unterscheidet zwischen zwei Phasen des Distanzunterrichts: der ersten Lockdown-Phase im Frühjahr 2020, in der Lehrpersonen kaum Vorbereitungsmöglichkeiten hatten und der Phase zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 in der mehr Planung möglich war.

5.1.3.2 Ergebnisse der Studie

Die Ergebnisse zeigen, dass Lehrpersonen während des Distanzunterrichts vor allem metakognitive Strategien vermittelten, um Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Dazu gehörten Anleitungen zur Strukturierung des Lernprozesses, der Einsatz von Checklisten zur Selbstkontrolle als auch die Förderung von Reflexionsprozessen über das eigene Lernen. Viele Lehrpersonen gaben jedoch an, dass sie nur begrenzte Möglichkeiten hatten die Selbstregulation systematisch zu fördern, da ihnen die notwendigen Ressourcen oder die entsprechende didaktische Ausbildung fehlten.

Ein zentraler Befund der Studie ist, dass Lehrpersonen mit einer hohen technologischen Kompetenz effektiver darin waren selbstreguliertes Lernen zu fördern. Diese Lehrpersonen nutzten häufiger digitale Plattformen zur Bereitstellung von Lernmaterialien, setzten interaktive Tools ein und konnten gezielte Rückmeldungen zu den Fortschritten der Schülerinnen und Schüler geben. Lehrpersonen mit geringeren digitalen Kompetenzen berichteten hingegen häufiger von Problemen bei der Umsetzung solcher Massnahmen. Sie gaben an, dass sie Schwierigkeiten hatten Schülerinnen und Schüler in ihrer Selbstregulation zu unterstützen. Die Autoren der Studie schlussfolgern, dass Lehrpersonen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Selbstregulation spielen, dass jedoch gezielte Schulungen im Bereich digitaler Kompetenzen notwendig sind, um sie in die Lage zu versetzen entsprechende Massnahmen effektiv umzusetzen. Sie empfehlen, dass zukünftige Fortbildungen nicht nur auf die Vermittlung digitaler Fähigkeiten abzielen, sondern auch darauf wie digitale Medien gezielt genutzt werden können, um metakognitive Lernstrategien zu fördern.

5.1.4 Gentner, Respondek & Seufert (2024)

Die Studie untersucht die Auswirkungen von metakognitiven und kognitiven Prompts in Lernjournalen auf das selbstregulierte Lernen. Ziel der Untersuchung war es herauszufinden, ob regelmässige kurze oder über einen längeren Zeitraum gestaffelte Lernanreize einen stärkeren Einfluss auf die Nutzung von Selbstregulationsstrategien, das akademische Selbstkonzept und die Lernleistung haben. In der Forschung zu selbstreguliertem Lernen ist bereits gut belegt, dass Strategien wie Selbstreflexion oder die bewusste Steuerung des eigenen Lernverhaltens zu besseren Leistungen führen können. Allerdings ist unklar, welche Art von Unterstützung langfristig die effektivste ist. Zusätzlich ist nicht geklärt, ob kurze, intensive Eingriffe nachhaltige Veränderungen bewirken oder ob kontinuierliche Unterstützung notwendig ist, um dauerhafte Effekte zu erzielen.

5.1.4.1 Zentrale Merkmale der Stichprobe

Die Studie wurde mit 74 Universitätsstudierenden durchgeführt, die über einen Zeitraum von acht Wochen regelmässig Lernjournale führten. Die Teilnehmenden wurden in zwei Gruppen eingeteilt, wobei die erste Gruppe über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg

kontinuierlich mit kognitiven und metakognitiven Prompts unterstützt wurde. Die zweite Gruppe erhielt die gleichen Impulse, jedoch nur in der Anfangsphase der Studie, sodass nach kurzer Zeit keine weiteren Anreize mehr gesetzt wurden. Auf diese Weise konnte untersucht werden, ob es entscheidend ist, Lernende langfristig zu begleiten oder ob bereits kurze Interventionsphasen ausreichen, um eine nachhaltige Veränderung im Lernverhalten zu bewirken. Zur Erhebung der Daten wurden verschiedene Messinstrumente eingesetzt. Neben den Lernjournalen, in denen die Teilnehmenden regelmässig ihr eigenes Lernverhalten dokumentierten, wurden standardisierte Tests zur Selbstwirksamkeit und zur Nutzung von Lernstrategien durchgeführt. Zudem wurden abschliessende Leistungstests eingesetzt, um den tatsächlichen Wissenszuwachs sowie die Qualität der angewendeten Strategien zu messen.

5.1.4.2 Ergebnisse der Studie

Die Studie ergab, dass Lernende, die regelmässig durch Prompts zur Reflexion über ihr eigenes Lernen angeregt wurden, ihre Strategien deutlich gezielter anwendeten und eine höhere Selbstwirksamkeit entwickelten als diejenigen, die nur kurzfristig mit Lernanreizen konfrontiert wurden. Die kontinuierliche Unterstützung half ihnen dabei, die erlernten Selbstregulationsstrategien über einen längeren Zeitraum hinweg stabil zu nutzen, während die Gruppe, die nur in der Anfangsphase Prompts erhielt, nach wenigen Wochen wieder in alte Lernmuster zurückfiel. Besonders auffällig war, dass die Teilnehmenden, die über die gesamte Studiendauer hinweg Reflexionsimpulse erhielten, nicht nur effizientere Lernstrategien anwendeten, sondern auch eine höhere Selbstwirksamkeit entwickelten. Sie waren stärker davon überzeugt, dass sie ihr eigenes Lernen kontrollieren und verbessern konnten, was sich in einer höheren Motivation sowie in einem aktiveren Umgang mit Herausforderungen äusserte. Dies legt nahe, dass eine einmalige oder zeitlich begrenzte Intervention nicht ausreicht, um dauerhafte Veränderungen im selbstregulierten Lernen zu bewirken. Die Ergebnisse der Leistungstests zeigten, dass Studierende, die über einen längeren Zeitraum hinweg Reflexionsimpulse erhielten, am Ende der Studie signifikant bessere Noten erzielten als diejenigen, die nur in der ersten Phase der Untersuchung Unterstützung bekamen. Dies deutet darauf hin, dass eine langfristige Begleitung durch Prompts nicht nur die Strategieanwendung verbessert, sondern auch einen direkten Einfluss auf die akademische Leistung hat. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass selbstreguliertes Lernen ein dynamischer Prozess ist, der kontinuierliche Unterstützung benötigt, um nachhaltige Effekte zu erzielen. Sie empfehlen, dass Lernjournale nicht nur als einmaliges Instrument zur Reflexion genutzt, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg durch gezielte Impulse ergänzt werden sollten. Besonders wirksam sei es, Lernende regelmässig dazu anzuregen, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen, neue Strategien auszuprobieren, als auch aus vergangenen Erfahrungen zu lernen.

5.1.5 Grassinger, Landberg, Määttä, Vasalampi und Bieg (2024)

Die Studie untersucht die Wechselwirkungen zwischen **intrinsischer Motivation und Wohlbefinden bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe**. Während bereits zahlreiche Forschungsarbeiten darauf hinweisen, dass Motivation und Wohlbefinden zentrale Faktoren für schulischen Erfolg sind, bleibt die Frage offen, in welcher Weise diese beiden Konstrukte sich gegenseitig beeinflussen. Die Autoren der Studie gehen der Hypothese nach, dass intrinsische Motivation nicht nur das Wohlbefinden steigert, sondern dass umgekehrt auch ein höheres Wohlbefinden die intrinsische Motivation der Lernenden stärkt. Dieser wechselseitige Zusammenhang könnte bedeuten, dass Massnahmen zur Förderung des Wohlbefindens gleichzeitig einen positiven Effekt auf die Lernmotivation haben. Somit würden sie indirekt die schulische Leistung verbessern.

5.1.5.1 *Zentrale Merkmale der Stichprobe*

Die Studie basiert auf einer Längsschnittuntersuchung mit 773 Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 10 und 16 Jahren. Die Daten wurden an drei Messzeitpunkten innerhalb eines Schuljahres erhoben, um die Entwicklung von Motivation und Wohlbefinden über einen längeren Zeitraum hinweg nachvollziehen zu können. Die Stichprobe bestand aus Jugendlichen verschiedener Schulformen, um eine breite Repräsentation unterschiedlicher Bildungskontexte sicherzustellen. Zur Erfassung der intrinsischen Motivation wurde ein standardisierter Fragebogen verwendet, der unter anderem misst, inwieweit Schülerinnen und Schüler Freude am Lernen empfinden. Zudem wurde gefragt, ob sie ihre schulischen Aufgaben als persönlich relevant ansehen. Das Wohlbefinden wurde anhand einer Skala erfasst, die emotionale sowie soziale Aspekte des Schullebens berücksichtigt, etwa den Grad der Zufriedenheit mit der schulischen Umgebung oder das Ausmass an positiven sozialen Interaktionen mit Lehrpersonen und Mitschülerinnen und Mitschüler.

5.1.5.2 *Ergebnisse der Studie*

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass **intrinsische Motivation und Wohlbefinden eng miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig positiv beeinflussen**. Schülerinnen und Schüler, die zu Beginn des Schuljahres eine hohe intrinsische Motivation zeigten, berichteten im weiteren Verlauf über ein gesteigertes Wohlbefinden. Umgekehrt hatten diejenigen, die sich in der Schule wohlfühlten und positive soziale Erfahrungen machten, eine höhere intrinsische Lernmotivation. Besonders bemerkenswert war, dass sich dieser Zusammenhang über die verschiedenen Messzeitpunkte hinweg verstärkte. Schülerinnen und Schüler, die frühzeitig eine hohe intrinsische Motivation entwickelten, profitierten langfristig von einem besseren Wohlbefinden, was wiederum ihre Lernbereitschaft erhöhte. Dies deutet darauf hin, dass sich Motivation und Wohlbefinden in einem zyklischen Prozess gegenseitig verstärken können. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass schulische Massnahmen zur Förderung des

Wohlbefindens nicht nur für die emotionale und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler wichtig sind, sondern auch indirekt deren schulische Leistungen verbessern können. Sie empfehlen, dass Schulen gezielt darauf achten sollten, ein positives Schulklima zu schaffen, da dies langfristig auch die intrinsische Motivation der Lernenden stärkt. Es legt somit die Grundlage für nachhaltigen Lernerfolg.

5.1.6 Tokgöz und Doğan (2024)

Die Studie untersucht den Einfluss affektiver Faktoren wie Wohlbefinden, Vertrauen in Lehrpersonen sowie Schulentfremdung auf die schulische Leistung von Schülerinnen und Schülern der sechsten Klasse. Während frühere Forschungen bereits darauf hingewiesen haben, dass emotionale Faktoren eine Rolle für den schulischen Erfolg spielen, ist weiterhin unklar, in welchem Ausmass sie mit Selbstregulation und akademischer Leistung verknüpft sind. Die Untersuchung stellt die Frage, ob Schülerinnen und Schüler, die sich in ihrer Schulumgebung wohlfühlen, eine höhere Selbstregulation zeigen. Schlussendlich wird untersucht, ob dies zu besseren schulischen Leistungen führt.

5.1.6.1 Zentrale Merkmale der Stichprobe

Die Studie wurde mit 332 Schülern der sechsten Klasse aus verschiedenen Schulen durchgeführt. Die Teilnehmenden wurden zu ihrem Wohlbefinden, ihrem Vertrauen in Lehrpersonen, ihrem Gefühl der Zugehörigkeit zur Schule sowie zu ihrer wahrgenommenen Selbstregulation befragt. Gleichzeitig wurden ihre Noten im Fach Naturwissenschaften als objektives Mass für die schulische Leistung herangezogen. Für die Erhebung wurden standardisierte Fragebögen eingesetzt, die sowohl affektive Variablen als auch selbstreguliertes Lernen erfassten. Zusätzlich wurden multiple Regressionsanalysen durchgeführt, um den Einfluss dieser Faktoren auf die schulische Leistung zu bestimmen.

5.1.6.2 Ergebnisse der Studie

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler einen signifikanten Einfluss auf ihre schulischen Leistungen hatte. Kinder, die angaben, sich in ihrer Schule wohlfühlen und ein positives Verhältnis zu ihren Lehrpersonen zu haben, zeigten eine deutlich höhere Selbstregulation und erzielten bessere Noten im Fach Naturwissenschaften. Besonders ausgeprägt war der Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und der Fähigkeit zur langfristigen Planung und Organisation von Lernprozessen. Ein weiteres zentrales Ergebnis war, dass Schülerinnen und Schüler, die sich von ihrer Schule entfremdet fühlten, eine geringere Selbstregulation aufwiesen. Diese Kinder berichteten, dass sie Schwierigkeiten hatten, sich auf den Unterricht zu konzentrieren, Lernstrategien gezielt anzuwenden aber auch ihre Aufgaben strukturiert zu erledigen. Dieser Mangel an Selbstregulation wirkte sich direkt negativ auf ihre schulische Leistung aus. Die Autoren der Studie betonen, dass affektive Faktoren eine zentrale Rolle für selbstreguliertes Lernen spielen. Sie empfehlen, dass Schulen

verstärkt Massnahmen ergreifen sollten, um das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler zu fördern, etwa durch eine unterstützende Schulkultur als auch den Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses zwischen Lehrpersonen und Lernenden. Langfristig könnten solche Massnahmen nicht nur das emotionale Wohlbefinden verbessern, sondern auch dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler effektiver lernen, um so ihre schulischen Leistungen zu steigern.

5.1.7 Merchant, Kirby und Klinger (2023)

Die Studie analysiert, wie Lehrpersonen in Ontario, Kanada, Selbstregulation bei Schülerinnen und Schülern bewerten und welche Herausforderungen dabei auftreten. Es wird untersucht, ob Lehrpersonen in der Lage sind, Selbstregulation als eigenständigen Kompetenzbereich zu bewerten oder ob sie diese mit anderen schulischen Faktoren wie Mitarbeit und Motivation vermischen.

5.1.7.1 Zentrale Merkmale der Stichprobe

Die Untersuchung wurde mit 26 Lehrpersonen an weiterführenden Schulen in Ontario durchgeführt. Die Studie folgte einem gemischten Methodenansatz, welcher aus drei Phasen bestand: Erstens wurden qualitative Interviews mit den Lehrpersonen geführt, um ihre Sichtweise auf Selbstregulation zu erfassen. Zweitens wurden Daten aus Zeugnisbewertungen analysiert, um festzustellen, inwiefern Selbstregulation in der schulischen Praxis bewertet wird. Drittens wurde eine Online-Umfrage mit weiteren Lehrpersonen durchgeführt, um die in den Interviews identifizierten Muster auf eine grössere Stichprobe zu übertragen.

5.1.7.2 Ergebnisse der Studie

Die Analyse der Interviews ergab, dass Lehrpersonen unterschiedliche Definitionen von Selbstregulation verwendeten. Zudem werden diese oft mit allgemeinen Verhaltensweisen wie Initiative, Mitarbeit oder sozialer Interaktion gleichgesetzt. Viele Lehrpersonen bewerteten Selbstregulation nicht isoliert, sondern betrachteten sie als eine Mischkategorie, die eng mit anderen persönlichen Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler verbunden ist. Die Auswertung der Zeugnisdaten bestätigte diese Ergebnisse. In vielen Fällen wurde Selbstregulation nicht als eigenständige Kompetenz erfasst, sondern indirekt durch Bewertungen in den Bereichen Arbeitsverhalten und soziale Fähigkeiten abgebildet. Dies deutet darauf hin, dass Lehrpersonen Schwierigkeiten haben, Selbstregulation als separaten, messbaren Faktor zu erfassen. Die Ergebnisse der Online-Umfrage zeigten, dass Lehrpersonen Selbstregulation als wichtig erachteten, sich jedoch unsicher fühlten, wie sie diese objektiv bewerten können. Viele gaben an, dass sie eine genauere Definition sowie bessere Bewertungsinstrumente benötigen, um Selbstregulation systematischer zu erfassen. Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass die Bewertung von Selbstregulation im schulischen Kontext eine Herausforderung darstellt, als auch dass standardisierte Bewertungsverfahren erforderlich sind. Sie

schlagen vor, dass Lehrpersonen gezielt geschult werden sollten, um Selbstregulation besser identifizieren und bewerten zu können.

5.1.8 Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)

Die Studie von Karabenick et al. (2021) widmet sich der Frage, wie Motivation auf die Nutzung selbstregulierter Lernstrategien wirkt. Dabei ist nicht nur die klassische „Outcome-Motivation“ (OM) im Fokus, also die Motivation zur Zielerreichung, sondern insbesondere die sogenannte „Strategie-Motivation“ (SM). Damit ist gemeint, wie nützlich bzw. wie kostenintensiv Schülerinnen und Schüler bestimmte Lernstrategien empfinden. Untersucht wurde, inwiefern diese motivationalen Bewertungen die Nutzung von kognitiven, metakognitiven und ressourcenbezogenen Lernstrategien im Mathematikunterricht beeinflussen. Ziel war es, ein differenzierteres Verständnis darüber zu gewinnen, wie SRL nicht nur durch Zielorientierung, sondern durch strategische Motivation beeinflusst wird. Dies ist ein Aspekt, der in bisherigen Modellen eher unterbelichtet blieb.

5.1.8.1 Zentrale Merkmale der Stichprobe

Die Untersuchung wurde mit insgesamt 253 Schülerinnen der 9. Klasse aus 15 Algebra-Klassen einer öffentlichen High School im urbanen Mittleren Westen der USA durchgeführt. Das Durchschnittsalter lag bei 13–14 Jahren. Die Schülerinnen nahmen an einem zweizeitigen Survey (T1 und T2) über eine Dauer von zwölf Wochen teil. Die Erhebung erfolgte mittels Fragebögen, die auf dem Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) basierten. Dabei wurden Einschätzungen zur Nützlichkeit (utility), den wahrgenommenen Kosten (cost) sowie die tatsächliche Nutzung von Lernstrategien erfasst. Die Skalen deckten sieben spezifische Strategien ab: Memorieren, Organisation, Planung, Monitoring, Elaboration, Hilfe-Suche und Zeitmanagement. Die Klassenzusammensetzung umfasste reguläre, unterstützende als auch fortgeschrittene Algebra- sowie Geometriekurse.

5.1.8.2 Ergebnisse der Studie

Die Ergebnisse der Studie belegen, dass Schülerinnen und Schüler selbstregulierte Lernstrategien wie Planung, Monitoring oder Elaboration häufiger anwenden, wenn sie diese als nützlich einschätzen. Dieser Zusammenhang zeigte sich sowohl zwischen verschiedenen Schülerinnen und Schülern (zwischen Personen) als auch innerhalb individueller Lernverläufe über die Zeit hinweg (innerhalb von Personen). Besonders deutlich wurde dies bei metakognitiven Strategien wie Monitoring oder kognitiven wie Elaboration. Die wahrgenommenen Kosten der Strategieverwendung zeigten dagegen ein uneinheitliches Bild: Bei manchen Lernenden führten hohe subjektive Kosten (z. B. Anstrengung oder Zeitaufwand) zu einem geringeren Einsatz, bei anderen hingegen hängen hohe Kosten mit einer intensiveren Strategieverwendung zusammen. Dies weist auf individuelle Unterschiede in der Kosten-Nutzen-Abwägung hin. Die zentrale Erkenntnis ist, dass nicht nur Zielorientierung, sondern auch die Motivation zur

Nutzung bestimmter Strategien (strategic motivation) entscheidend für die Umsetzung von SRL ist. Die Autorinnen und Autoren empfehlen deshalb, SRL-Modelle zu nutzen, um diesen motivationalen Aspekt zu erweitern. Man soll Lernumgebungen so gestalten, dass der Wert sowie Nutzen einzelner Lernstrategien für Schülerinnen und Schüler sichtbar werden.

5.1.9 Karlen, Hirt, Liska und Stebner (2021)

Die Studie von Karlen u.a. (2021) untersucht, inwiefern Überzeugungen über die Veränderbarkeit selbstregulativer Fähigkeiten (Mindsets) sowie die eigene Selbsteinschätzung der Selbstregulationskompetenz (Self-Concepts) mit Lernemotionen, Strategiewissen und schulischem Lernerfolg zusammenhängen. Die Autorinnen und Autoren gehen davon aus, dass ein wachstumsorientiertes Mindset sowie ein starkes Selbstkonzept zentrale Voraussetzungen für erfolgreiche Selbstregulation sind. Ziel war es, diese Zusammenhänge bei Jugendlichen der Sekundarstufe zu analysieren. Es sollte insbesondere geklärt werden, ob die Effekte von Mindsets auf den Lernerfolg direkt oder indirekt, etwa über Strategiewissen und Emotionen, vermittelt werden.

5.1.9.1 Zentrale Merkmale der Stichprobe

An der Online-Erhebung nahmen 244 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I aus der deutschsprachigen Schweiz teil. Das durchschnittliche Alter betrug rund 14 Jahre, die Teilnehmenden stammten aus verschiedenen Bildungsgängen: dem Basisniveau, dem Erweiterungsniveau und dem Progymnasium (S. 5–6). Die Jugendlichen bearbeiteten standardisierte Fragebögen zu ihrem Mindset über SRL (z. B. „Ich kann lernen, mich besser zu organisieren“), ihrem Selbstkonzept („Ich kann mein Lernen gut steuern“), ihrer Lernfreude, Langeweile, ihrem Strategiewissen (deklarativ, prozedural, konditional) sowie ihren offiziellen Schulnoten. Damit wurden sowohl kognitive als auch affektiv-motivationale Aspekte des selbstregulierten Lernens erfasst.

5.1.9.2 Ergebnisse der Studie

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass ein wachstumsorientiertes Mindset über selbstreguliertes Lernen mit mehreren positiven Variablen in Zusammenhang steht. Schülerinnen und Schüler, die überzeugt waren, ihre Selbstregulationsfähigkeiten durch Übung verbessern zu können, berichteten von mehr Lernfreude, ein höheres strategisches Wissen sowie positivere Selbstkonzepte. Diese Lernfreude wiederum ging mit einem besseren Verständnis von Lernstrategien einher, was die Bedeutung emotionaler Faktoren für SRL-Prozesse unterstreicht. Dagegen zeigte sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Erleben von Langeweile und dem Strategiewissen. Das akademische Selbstkonzept erwies sich als zentraler Faktor für schulischen Lernerfolg: Schülerinnen und Schüler mit einem positiven Selbstbild bezüglich ihrer Selbststeuerung erzielten bessere Leistungen. Im Gegensatz dazu wirkte sich das Mindset über SRL nicht direkt, sondern indirekt über Selbstkonzept sowie Strategiewissen auf

die Schulnoten aus. Somit bestätigte sich, dass ein wachstumsorientiertes Mindset nicht automatisch bessere Leistungen erzeugt, wohl aber eine indirekte Grundlage für erfolgreiche Lernprozesse schafft. Darüber hinaus wurden geschlechtsspezifische Unterschiede sichtbar: Mädchen berichteten von im Durchschnitt mehr Lernfreude, bessere Selbstkonzepte, höheres Strategiewissen als auch bessere schulische Leistungen als Jungen. Ebenso zeigten sich Unterschiede zwischen Schulniveaus: Schülerinnen und Schüler aus niedrigeren Schulformen wiesen häufiger ein statisches Mindset sowie geringeres Strategiewissen auf als Lernende aus anspruchsvolleren Bildungsgängen. Die Ergebnisse legen nahe, dass Programme zur Förderung von selbstreguliertem Lernen nicht nur auf das Vermitteln von Strategien abzielen sollten, sondern auch gezielt an den zugrundeliegenden Überzeugungen ansetzen müssen. Besonders für Lernende mit geringem Selbstvertrauen oder einem statischen Mindset kann es entscheidend sein, die Vorstellung zu stärken, dass Selbstregulation lernbar ist und eine Voraussetzung für langfristigen Lernerfolg darstellt.

5.2 Auswertung der Studien

Das folgende Kapitel widmet sich der inhaltlichen Auswertung der ausgewählten Studien. Die Darstellung orientiert sich an den zentralen Fragestellungen der Arbeit und ist in vier thematische Abschnitte gegliedert. Ziel ist es, die vorhandenen Forschungserkenntnisse strukturiert aufzubereiten. Es sollen zentrale Muster, Zusammenhänge und Unterschiede sichtbar gemacht werden. Die Analyse erfolgt auf Grundlage einer qualitativen Inhaltsauswertung, bei der alle Studien in MAXQDA systematisch codiert wurden. Die Auswertung basiert auf thematischen Kategorien, die im Vorfeld theoriegeleitet entwickelt und in der Codierung auf die untersuchten Texte angewendet wurden. Im ersten Abschnitt wird der Frage nachgegangen, in welchem Zusammenhang selbstreguliertes Lernen und schulischer Lernerfolg stehen. Darauf aufbauend folgt eine vertiefte Auseinandersetzung mit den kognitiven, metakognitiven, motivationalen und affektiven Faktoren, die das selbstregulierte Lernen von Schülerinnen und Schülern wesentlich beeinflussen. Im dritten Teil werden typische Herausforderungen beleuchtet, die bei der Entwicklung und Anwendung von SRL-Strategien auftreten können. Abschliessend richtet sich der Blick auf konkrete, praxisorientierte Ansätze zur Förderung von SRL im schulischen Alltag.

5.2.1 Zusammenhang zwischen selbstreguliertem Lernen und schulischem Erfolg

In diesem Abschnitt wird untersucht, welche empirischen Erkenntnisse die internationale Fachliteratur über den Zusammenhang zwischen selbstreguliertem Lernen und schulischem Lernerfolg liefert. Im Zentrum stehen dabei vier inhaltliche Schwerpunkte, die sich im Zuge der systematischen Codierung der Studien herauskristallisiert haben: der direkte Zusammenhang

zwischen SRL und schulischer Leistung, langfristige Wirkungen selbstregulatorischer Kompetenzen, subjektive Erfahrungen von Lernenden im Umgang mit SRL sowie individuelle Erfolgserlebnisse im Lernprozess. Die nachfolgende Analyse zeigt auf, wie diese Aspekte in den ausgewerteten Studien aufgegriffen werden und in welcher Weise sie Rückschlüsse auf die Bedeutung von Selbstregulation für schulischen Erfolg ermöglichen.

5.2.1.1 Erfahrungen beim selbstregulierten Lernen

In mehreren Studien wird deutlich, dass die subjektiven Erfahrungen der Lernenden eine zentrale Rolle im selbstregulierten Lernprozess einnehmen. Insbesondere der Umgang mit komplexen Aufgaben sowie die Wahrnehmung eigener Lernfortschritte werden in der Literatur häufig thematisiert. So berichten Schülerinnen und Schüler in der Untersuchung von (Admiraal u. a. 2024), dass sie durch selbstorganisierte Projektarbeiten ein höheres Mass an Kontrolle über ihren Lernprozess erleben konnten: „Carrying out a project outside the regular curriculum requires self-regulated learning [...] and reflecting on what one did“ (S. 13). Auch (Gentner, Respondek und Seufert 2024) unterstreichen, dass durch gezielte Reflexionserfahrungen und Feedback ein wachsendes Bewusstsein für das eigene Lernen entsteht: „Providing feedback to learners regarding the quality of their learning journal might have helped to create other sources of feedback“ (S. 25). Darüber hinaus zeigen Karabenick u. a. (2021), dass die Wahrnehmung von Strategieeinsatz massgeblich durch Erfahrungen mit deren Wirksamkeit beeinflusst wird: „Providing information about the value of strategies [...] is known to increase the likelihood they will be used“ (S. 3). Merchant, Kirby und Klinger (2023) ergänzen diese Perspektive mit Aussagen von Lehrpersonen, die unterstreichen, wie bedeutsam es sei, Schülerinnen und Schüler gezielte Möglichkeiten zur Reflexion zu geben: „Teachers must create opportunities for students to set goals [...] and to self-assess to what extent they are meeting their learning goals“ (S. 14). Diese subjektiven Erfahrungsprozesse bilden somit eine zentrale Grundlage für die Entwicklung selbstregulativer Kompetenzen. Die Studien zeigen, dass Erfahrung helfen das selbstregulierte Lernen zu verankern sowie besser zu verstehen. Sie werden als einen essenziellen Teil angesehen, um das selbstregulierte Lernen zu verinnerlichen. Im nächsten Schritt wird aufgezeigt welchen Stellenwert die Erfolgserlebnisse in den Studien haben.

5.2.1.2 Erfolgserlebnisse im Rahmen von SRL

Erfolgserlebnisse gelten in der Literatur als zentraler Verstärker für selbstreguliertes Lernen. (Petermann und Petermann 2018; Konrad 2024) Wenn Lernende den Einsatz von SRL-Strategien mit positivem Lernerfolg verknüpfen können, wird ihre Motivation gestärkt und die Selbstwirksamkeit gefördert. Karlen u. a. (2021) heben hervor, dass insbesondere leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler durch gezielte Erfolgserlebnisse ihr SRL-Selbstkonzept verbessern können: „To strengthen their self-concepts about SRL, students need to experience success in SRL“ (S. 10). Auch Tokgöz und Doğan (2022) zeigen, dass kleine

Wertschätzungen für Schülerinnen und Schüler einen grossen Einfluss haben können: „[...] each student to experience a sense of achievement and to be appreciated [...] it makes it necessary to make students feel a sense of success by addressing the positive and negative aspects of these factors in the student's life.“ (S. 2). Die Studie von Admiraal u. a. (2024) betont zudem, dass Erfolgserlebnisse besonders dann entstehen, wenn Lernende Lernprozesse selbstständig planen und reflektieren: „Teaching students to regulate their own learning means more than just providing possibilities to control their path“ (S. 14). (Gentner, Respondek und Seufert 2024) unterstreichen, dass Rückmeldungen zu Strategien eine entscheidende Rolle für das Erleben von Kompetenz spielen. Erfolgserlebnisse sind somit nicht nur Ergebnis, sondern auch Voraussetzung für eine stabile Entwicklung von SRL-Kompetenzen. Die Studien zeigen, dass der kurzfristige Erfolg ein Verstärker von selbstreguliertem Lernen ist. Im nächsten Kapitel wird der langfristige Erfolg analysiert.

5.2.1.3 Langfristiger Erfolg durch SRL

Neben kurzfristigen Lernerfolgen betonen zahlreiche Studien auch die langfristigen Effekte von SRL. Dabei steht insbesondere der Aufbau eines **stabilen Selbstkonzepts** im Mittelpunkt. Karlen u. a. (2021) zeigen, dass Lernende, die SRL als veränderbare Fähigkeit begreifen, eher geneigt sind, langfristig an der Verbesserung ihrer Lernstrategien zu arbeiten: „Students who think SRL is a malleable ability [...] might be more likely to seek out opportunities to apply strategies“ (S. 11). Bürgler und Hennecke (2024) machen deutlich, dass die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen, langfristigen Erfolg sichert: „It could be important to operationalize response to feedback in a way [...] to change their strategy“ (S. 11). Auch Fischer und Dignath (2024) betonen die nachhaltige Wirkung selbstregulativer Lernprozesse auf schulische Leistung: „SRL is essential for students' academic performance and learning motivation“ (S. 3). In der Studie von Tokgöz und Doğan (2022) zeigt sich zudem ein signifikanter Einfluss von SRL auf den naturwissenschaftlichen Lernerfolg über einen längeren Zeitraum hinweg: „Students with high self-regulation skills will also have higher academic achievement in science“ (S. 10). **Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass SRL nicht nur kurzfristige Leistungsergebnisse verbessert, sondern eine nachhaltige Veränderung der Lernhaltung begünstigt. Schülerinnen und Schüler mit grösseren Fähigkeiten beim selbstregulierten Lernen, werden in allen Studien als erfolgreicher in der schulischen Laufbahn beschrieben.**

5.2.1.4 Zusammenhang zwischen SRL und schulischem Lernerfolg

In der Gesamtschau der Studien wird deutlich, dass ein klarer Zusammenhang zwischen SRL und schulischem Lernerfolg besteht. So zeigen Fischer und Dignath (2024), dass SRL gerade in Lernsettings mit geringer externer Steuerung ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. Tokgöz und Doğan (2022) liefern mit der Subdimension 'openness' einen empirisch messbaren Beleg für diese Verbindung. Merchant, Kirby, und Klinger (2023) dokumentieren die Einschätzungen von Lehrpersonen, wonach produktive Lernverhaltensweisen eng mit SRL verknüpft sind.

Auch Admiraal u. a. (2024) stellen fest, dass Schülerinnen und Schüler, die SRL-Strategien vor und nach Lernphasen einsetzen, deutliche Fortschritte zeigen. Karlen u. a. (2021) betonen darüber hinaus, dass SRL besonders für lernschwache Gruppen ein zentraler Hebel für schulischen Erfolg sein kann. Der Zusammenhang zeigt sich somit im langfristigen, aber auch kurzfristigen schulischen Erfolg. Wobei das Zitat aus Admiraal u.a. (2024) „Self-regulated learning strategies are crucial for students at all levels of education. These can support students in finding their way into learning in school and directing their learning process.“ einen klaren Einblick in die starke Verknüpfung zeigt.

5.2.1.5 Zusammenfassung der Auswertung

Die Auswertung der internationalen Fachliteratur zeigt, dass selbstreguliertes Lernen ein zentrales Element erfolgreichen schulischen Lernens darstellt. Erfahrungen, die Lernende mit selbstorganisierten Prozessen machen, prägen ihre Wahrnehmung von Lernen und beeinflussen die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Erfolgserlebnisse verstärken diese Prozesse, indem sie Selbstwirksamkeit sowie Motivation fördern. Langfristig tragen SRL-Kompetenzen dazu bei, ein stabiles Selbstkonzept und strategisches Handlungsrepertoire aufzubauen. Gesamthaft ist ein robuster Zusammenhang zwischen SRL und schulischem Lernerfolg festzustellen, der sowohl auf individueller als auch auf systemischer Ebene bildungsrelevant ist.

5.2.2 Faktoren die das selbstregulierte Lernen beeinflussen

In diesem Kapitel werden die zentralen Faktoren analysiert, die das selbstregulierte Lernen beeinflussen. Basierend auf der Analyse der beiden Modelle von Zimmerman (2008) und Boekaerts (1999) wurden die folgenden vier Faktoren herausgearbeitet: kognitive, metakognitive, motivationale und affektive Einflussfaktoren. Diese wirken nicht isoliert, sondern in enger Wechselwirkung und prägen sowohl den Beginn als auch die Nachhaltigkeit selbstregulierter Lernprozesse. Die folgenden Abschnitte beleuchten systematisch, wie diese Einflussgrößen in der Forschung beschrieben werden und welche Rolle sie bei der erfolgreichen Umsetzung von SRL spielen.

5.2.2.1 Kognitive Faktoren

Kognitive Faktoren bilden das Fundament selbstregulierten Lernens. Dazu zählen unter anderem Strategien zur Informationsverarbeitung, wie das Wiederholen, Strukturieren und Elaboration von Lerninhalten. Nach Zimmerman (2008) unterstützen solche Strategien die Verarbeitung als auch die Speicherung neuer Informationen. Mehrere Studien zeigen, dass der gezielte Einsatz kognitiver Strategien mit erfolgreichem Lernen korreliert. Ein expliziter Hinweis gibt dabei die Studie von Admiraal u. a. (2024), welche auf die Bedeutung expliziter Lernaufgaben verweisen: „Only explicit strategy instruction was found to be associated with an increase in student performance“ (S. 3). Fischer und Dignath (2024) berichten, dass Lehrpersonen

verschiedene Strategien wie Markieren, Mindmapping oder das Arbeiten mit Karteikarten aktiv vermitteln sollen: „Teachers activated cognition by speaking about reading strategies [...]“ (S. 14). Auch in der Studie von Karabenick u. a. (2021) werden strukturierende Lernmethoden als effektive Hilfen benannt, welche aber auch einen kognitiven Aufwand voraussetzen. „Deep-level strategies, such as elaboration (e.g., paraphrasing information, generating metaphors, comparisons with other course material), are assumed to be more effective as learning tools (i.e., have higher utility), but are also assumed to require more cognitive effort than do such surface-level strategies as rehearsal.“ In einer weiteren Untersuchung wird betont, dass Schülerinnen und Schüler durch gezielte Schulung in kognitiven Strategien nachhaltig profitieren können (Karlen u. a. 2021). „Strategy knowledge comprises declarative knowledge (i.e., knowing about the existence of strategies), procedural knowledge (i.e., knowing about how a strategy can be effectively used), and conditional knowledge (i.e., knowing when and why strategies are useful for completing a specific task)“ Wobei die Studie unterscheidet zwischen dem Wissen der Existenz der Strategie und dem richtigen Anwenden der Strategie. Diese Unterscheidung benötigt kognitive Fähigkeiten, um zum einen die Strategien abzuspeichern aber diese dann auch passend abzurufen. Dies Aussage leitet in das nächste Kapitel zu den metakognitiven Faktoren weiter, die gemäss Zimmerman ebenfalls einen grossen Teil des selbstregulierten Lernens ausmachen.

5.2.2.2 Metakognitive Faktoren

Metakognitive Faktoren spielen eine entscheidende Rolle im Prozess des selbstregulierten Lernens, da sie Lernenden ermöglichen, ihre eigenen Denkprozesse zu planen, zu überwachen und zu bewerten. Während kognitive Strategien auf die direkte Informationsverarbeitung abzielen, befassen sich metakognitive Prozesse mit dem „Denken über das Denken“. Zimmerman (2008) unterstreicht, dass metakognitive Regulation insbesondere in komplexen Lernkontexten entscheidend ist, da sie Lernenden erlaubt, ihre Strategien flexibel anzupassen und aufgabenbezogen zu optimieren. Auch Boekaerts und Cascallar (2006) weisen darauf hin, dass Metakognition nicht nur kognitive, sondern auch emotionale sowie motivationale Aspekte umfasst. Lernende, die regelmässig über ihre Herangehensweisen reflektieren, zeigen ein besseres Verständnis für ihre Lernprozesse. Zudem können sie ihr Vorgehen gezielter anpassen. Mehrere Studien bestätigen, dass der gezielte Aufbau metakognitiver Fähigkeiten ein Schlüsselfaktor erfolgreichen Lernens ist. So berichten Fischer und Dignath (2024), dass Lehrpersonen durch explizite Anleitung zur Zeit- und Aufgabenplanung sowie zur Selbstüberwachung entscheidende Impulse setzen können: „Teachers talked to their students about time and task management and aided them in monitoring their actions“ (S. 13). Auch die Untersuchung von Admiraal u. a. (2024) verweist auf die Bedeutung gezielter Reflexionsanlässe. In ihrer Studie stellen Schülerinnen und Schüler nach Beendigung einer Aufgabe gezielt Fragen an sich selbst, etwa: „After finishing my schoolwork... I ask myself: ‘Did that way of doing it

work well?“ (S. 21). Solche selbstreflektierenden Fragen fördern nicht nur die unmittelbare Bewertung des Lernvorgangs, sondern stärken auch langfristig die Fähigkeit zur strategischen Steuerung. Ein differenzierter Zugang zu metakognitivem Wissen findet sich bei Karlen u. a. (2021), die zwischen deklarativem, prozeduralem und konditionalem Wissen unterscheiden. Um eine Strategie nicht nur zu kennen, sondern sie auch zielgerichtet anwenden zu können, sei es erforderlich, metakognitive Prozesse aktiv zu nutzen. Die Autor:innen betonen: „When students more strongly endorse a growth mindset about SRL, they demonstrated higher strategy knowledge due to their higher self-concepts about SRL.“ (S. 7). Entscheidend ist dabei nicht nur das Wissen über Strategien, sondern auch die bewusste Entscheidung, wann und warum eine bestimmte Vorgehensweise sinnvoll ist. Dies ist eine Fähigkeit, die tief in metakognitiver Regulation verankert ist. Weitere Studien zeigen, dass metakognitive Reflexion gezielt durch methodische Formate wie Lerntagebücher oder Journale unterstützt werden kann. Gentner, Respondek, und Seufert (2024) heben hervor, dass strukturierte Anleitung in diesen Instrumenten dabei helfen kann, Reflexionsprozesse zu verinnerlichen: „More direct instruction of SRL [...] might help learners to internalize and automate strategy use“ (S. 25). Diese Unterstützung hilft insbesondere leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern, ihre Lernprozesse bewusster zu gestalten und selbstkritisch zu reflektieren. Insgesamt wird deutlich, dass metakognitive Faktoren einen unersetzbaren Bestandteil selbstregulierten Lernens darstellen. Sie ermöglichen nicht nur eine bewusste Steuerung des Lernverhaltens, sondern schaffen auch die Grundlage für eine adaptive, aufgabenangemessene Strategieverwendung. Damit bilden sie das verbindende Element zwischen der reinen Anwendung von Strategien und deren motivierter Umsetzung. Es ist ein Übergang, der im folgenden Abschnitt zu den motivationalen Einflussfaktoren weiterverfolgt wird.

5.2.2.3 Motivationale Faktoren

Motivationale Faktoren stellen eine zentrale Voraussetzung für selbstreguliertes Lernen dar, da sie bestimmen, ob Lernende bereit sind, Lernprozesse eigenverantwortlich zu steuern, aufrechtzuerhalten und bei Bedarf anzupassen. Wie Konrad (2024) betont, sind Motivation und Selbststeuerung eng miteinander verknüpft, da selbstgesteuertes Lernen ein hohes Maß an Zielorientierung als auch Ausdauer voraussetzt. Auch nach Zimmerman (2008) ist Motivation nicht nur eine begleitende Variable, sondern integraler Bestandteil des Selbstregulationsmodells. Insbesondere intrinsische Motivation, also das Lernen aus eigenem Antrieb oder Interesse, zeigt sich in der Forschung als förderlich für vertieftes Verständnis, langfristige Zielbindung und nachhaltigen Lernerfolg (vgl. Petermann & Petermann 2018). Sie begünstigt nicht nur die Anwendung von Strategien, sondern auch deren Weiterentwicklung durch eigenständige Reflexion. Zahlreiche Studien zeigen, dass intrinsische Motivation ein stabiler Prädiktor für die Nutzung selbstregulativer Lernstrategien ist. So wird in der Untersuchung von Grassinger u. a. (2024) deutlich, dass ein positiver emotionaler Einstieg in den Schulalltag zu einer

Zunahme intrinsischer Motivation führt: „Students, who feel well in their classroom at the beginning of the school year reported higher intrinsic motivation four to five months later“ (S. 5). Diese Aussage betont, wie eng die subjektive Lernmotivation mit dem sozialen und emotionalen Klima des Unterrichts verbunden ist, was ein Aspekt darstellt, der sowohl affektive als auch motivationale Dimensionen berührt. Neben der Motivation an sich ist auch das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung zentral. Selbstwirksamkeit beschreibt die Überzeugung von Lernenden, mit eigenen Fähigkeiten und Strategien Herausforderungen im Lernprozess erfolgreich bewältigen zu können. Dieses Vertrauen in die eigene Handlungskompetenz gilt als wesentliche Voraussetzung für ausdauerndes sowie zielgerichtetes Lernverhalten. Sie ist eng mit der Fähigkeit zur Selbstregulation verbunden (vgl. Zimmerman 2008; Petermann und Petermann 2018; Konrad 2024). In der Studie von Karlen u. a. (2021) wird gezeigt, dass gerade Schülerinnen und Schüler mit niedrigem Selbstkonzept durch gezielte Erfolgserlebnisse in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt werden können. Die Autor:innen schreiben: „To strengthen their self-concepts about SRL, students need to experience success in SRL“ (S. 10). Ein positives Strategiewissen allein genügt nicht. Entscheidend ist, dass Lernende sich selbst als handlungsfähig erleben. Auch die Befunde von Gentner, Respondek, und Seufert (2024) unterstreichen die Bedeutung motivationaler Faktoren: „Providing feedback to learners regarding the quality of their learning journal might have helped to create other sources of feedback for learners to influence their self-efficacy“ (S. 25). Damit wird deutlich, dass motivationale Bedingungen durch pädagogische Interventionen gezielt gefördert werden können. Rückmeldung, Anerkennung von Lernanstrengungen sowie das Ermöglichen von Entscheidungsspielräumen stärken nicht nur das Gefühl der Kompetenz, sondern auch das Engagement für selbstgesteuerte Lernprozesse. Besonders relevant für die Motivation ist darüber hinaus das Erleben von Autonomie. Die Möglichkeit, eigene Lernwege zu wählen und Verantwortung zu übernehmen, wird in mehreren Studien als motivierender Faktor beschrieben (vgl. Karlen u. a. 2021; Grasinger u. a. 2024; Admiraal u. a. 2024). In der Untersuchung von Tokgöz und Doğan (2022) zeigen Schülerinnen und Schüler mit ausgeprägtem Autonomieerleben signifikant höhere Werte bei selbstregulativen Lernstrategien. Diese Ergebnisse stützen die Annahme, dass Motivation nicht nur ein innerer Zustand ist, sondern durch die Gestaltung des Lernumfelds gezielt beeinflusst werden kann. Zusammenfassend zeigt sich, dass motivationale Faktoren die Grundlage dafür bilden, ob und wie kognitive als auch metakognitive SRL-Kompetenzen zur Anwendung kommen. Sie beeinflussen die Bereitschaft Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen. Zudem wirken sie stabilisierend in Phasen der Anstrengung oder Unsicherheit. Die Motivation zu lernen ist damit kein isolierter psychologischer Zustand, sondern eng mit Erfahrung, Feedback und Handlungsmöglichkeiten im schulischen Alltag verknüpft. Ausserdem leitet sie über zu den affektiven Faktoren, die im folgenden Abschnitt thematisiert werden.

5.2.2.4 Affektive Faktoren

Affektive Faktoren bilden einen zentralen Einflussbereich im selbstregulierten Lernen. Emotionen begleiten Lernprozesse kontinuierlich. Sie greifen ausserdem aktiv in die Steuerung des Lernverhaltens ein. Positive Gefühle wie Freude oder Neugier fördern die Anwendung selbstregulativer Strategien, während negative Emotionen wie Angst oder Überforderung zu vermeidendem oder impulsivem Verhalten führen können und schlussendlich lernhemmend wirken. Boekaerts (1999) betont, dass Lernende zwischen bewältigungsorientierten und wohlbefindensorientierten Zielen abwägen, wobei Emotionen als regulierende Instanz wirken. Auch Zimmerman (2008) hebt hervor, dass affektive Prozesse integraler Bestandteil der Selbstregulation sind. Besonders bei der Selbsteinschätzung spielen sie eine bedeutende Rolle. Hövel u.a. (2023) unterstreicht zudem, dass emotionale Kompetenzen, wie etwa der bewusste Umgang mit eigenen Gefühlen, grundlegend für die Entwicklung nachhaltiger Selbststeuerung im schulischen Lernen sind. Diese theoretischen Annahmen werden durch mehrere empirische Studien gestützt. So betonen Karlen u. a. (2021) dass zur Förderung von SRL auch die emotionale Regulation der Lernenden gestärkt werden müsse, um ihnen zu helfen, mit herausfordernden Lernsituationen umzugehen („the support of emotional regulation to help students deal with challenging learning situations“, S. 5). Gentner, Respondek, und Seufert (2024) heben hervor, dass ein respektvolles und unterstützendes Klassenklima wesentlich zur emotionalen Sicherheit beiträgt, die wiederum eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung selbstregulativer Fähigkeiten darstellt („a respectful and supportive classroom climate can foster students' emotional safety“, S. 6). Auch im pandemiebedingten Fernunterricht zeigte sich deutlich, wie affektive Belastungen selbstreguliertes Lernen beeinträchtigen können. So berichten Fischer und Dignath (2024), dass viele Lernende mit Gefühlen von Einsamkeit, Überforderung aber auch Orientierungslosigkeit konfrontiert waren, was sich negativ auf ihr SRL auswirkte („feelings of loneliness, overload, and disorientation [...] negatively affected their ability to engage in self-regulated learning“, S. 7). Gleichzeitig zeigen ihre Ergebnisse, dass sozial eingebettete Lernformate und emotional unterstützende Umgebungen helfen können, affektive Prozesse zu stabilisieren („emotionally supportive environments helped stabilize affective processes“, S. 8). Diese Befunde verdeutlichen, dass affektive Faktoren weit über das bloße Erleben von Gefühlen hinausgehen. Sie durchziehen den gesamten Lernprozess, beeinflussen Motivation, Konzentration und Selbstbewertung. Zudem sind sie eng mit der Fähigkeit verbunden, selbstregulative Strategien anzuwenden aber auch aufrechtzuerhalten. Selbstreguliertes Lernen kann daher nur dann langfristig gelingen, wenn Lernende nicht nur über kognitive und metakognitive Kompetenzen verfügen, sondern sich auch emotional sicher, sozial eingebunden und in ihrem Lernumfeld gestützt fühlen.

5.2.3 Herausforderungen beim Erlernen selbstregulierter Lernstrategien

Das Erlernen selbstregulierter Lernstrategien gilt als komplexer Prozess, der sowohl auf Seiten der Lernenden als auch der Lehrpersonen und der institutionellen Rahmenbedingungen mit verschiedenen Herausforderungen verbunden ist. Die analysierten Studien zeigen deutlich, dass SRL keine Selbstverständlichkeit darstellt, sondern gezielte Anleitung, Unterstützung sowie günstige Rahmenbedingungen benötigt. In der schulischen Praxis fehlt es häufig an diesen Voraussetzungen, was dazu führt, dass viele Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten haben, SRL-Kompetenzen zu entwickeln aber vor allem dauerhaft anzuwenden. Ein zentrales Problem liegt in der Überforderung von Lernenden, wenn ihnen zu früh zu viel Verantwortung für den eigenen Lernprozess übergeben wird. Besonders im Kontext des Fernunterrichts während der Pandemie wurde deutlich, dass das bloße Bereitstellen von Freiräumen nicht ausreicht, um selbstreguliertes Lernen zu ermöglichen. Zwar betonten viele Lehrpersonen die Bedeutung von Autonomie, jedoch mangelte es gleichzeitig an gezielter Begleitung und Strategievermittlung. Fischer und Dignath (2024) weisen darauf hin, dass Strategieförderung nur selten erfolgte. Viele Lehrkräfte gaben an, aus Ressourcengründen oder aufgrund von Fehleinschätzungen der Lernvoraussetzungen auf gezielte SRL-Förderung verzichtet zu haben: „Reasons why teachers did not promote self-regulation of learning are mostly a lack of resources and misconceptions about students' competences and needs“ (S. 7). Auch bei Lernenden zeigen sich Schwierigkeiten. So berichten Karlen u. a. (2021), dass insbesondere männliche Schüler tendenziell ein weniger ausgeprägtes SRL-Selbstkonzept aufweisen: „Gender-specific differences between the students revealed a disadvantage for the boys, who had lower self-concepts about SRL, lower strategy knowledge, and lower academic achievements in comparison to the girls“ (S. 15). Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist eng mit dem Vertrauen in die eigenen Kompetenzen verbunden. Fehlt diese Überzeugung, greifen Schülerinnen und Schüler seltener zu aktiven Lernformen und bleiben eher im reaktiven Modus. Ein weiteres Hindernis liegt im strategischen Wissen der Lernenden selbst. Karabenick u. a. (2021) zeigen, viele Schüler:innen wissen grundsätzlich, dass Strategien hilfreich sein können, gleichzeitig empfinden sie aber den Aufwand ihrer Anwendung als zu hoch: „Although most students are more likely to use a strategy when they perceive it as useful, some students report being more likely to use a strategy even when they perceive it as costly“ (S. 6). Das Spannungsverhältnis zwischen wahrgenommener Nützlichkeit und erwarteter Anstrengung trägt dazu bei, dass viele effektive Strategien trotz vorhandenen Wissens nicht genutzt werden. Das ist ein Phänomen, das besonders bei jüngeren Lernenden oder solchen mit geringer Erfahrung mit SRL deutlich wird. Neben diesen Herausforderungen für die Lernenden rücken auch die äusseren Rahmenbedingungen stärker in den Blick. Denn selbstreguliertes Lernen entfaltet sich eingebettet in soziale und schulische Kontexte. Im Folgenden wird untersucht, welche externen Faktoren die Entwicklung und Anwendung von SRL beeinflussen können.

5.2.3.1 Externe Faktoren

Selbstreguliertes Lernen wird durch äussere Rahmenbedingungen beeinflusst. Die Forschung betont, dass SRL nicht nur ein individuelles Kompetenzbündel ist, sondern in ein komplexes Wechselspiel aus sozialem, technischem und institutionellem Umfeld eingebettet ist (Boekaerts 1999; Konrad 2024). Entsprechend fordert Konrad, SRL konsequent als „gemeinschaftlich zu gestaltenden Lernprozess“ zu verstehen, der strukturelle Unterstützung und adaptive Umgebungen voraussetzt. Besonders im Kontext des pandemiebedingten Fernunterrichts wurde deutlich, wie stark die Lernvoraussetzungen durch das häusliche Umfeld geprägt sind. Fischer und Dignath (2024) berichten, dass viele Lernende „help seeking (e.g., asking peers or parents for help)“ als wichtigste Ressource angaben und gleichzeitig in einer „less structured and less supported home environment“ lernen mussten (S. 1). Während einige Schülerinnen und Schüler mit gut entwickelten SRL-Kompetenzen profitieren konnten, waren viele andere durch das Fehlen stabiler Rahmenbedingungen deutlich überfordert. Dieses Spannungsfeld zeigt, dass SRL nicht nur Voraussetzung für erfolgreiches Distanzlernen war, sondern unter schlechten Bedingungen gar nicht erst entstehen konnte. Ein weiterer kritischer Punkt ist die digitale Ausstattung und die technische Kompetenz der Lehrpersonen. Die Studie macht deutlich, dass „teachers' ICT competency plays a central moderating role in SRL promotion in distance education“, insbesondere wenn digitale Medien gezielt zur Förderung von Selbstregulation eingesetzt wurden (S. 19). Fehlende Infrastruktur und unklare didaktische Konzepte führten jedoch oft dazu, dass digitale Medien nicht im Sinne selbstregulierten Lernens genutzt werden konnten. Auch Gentner, Respondek, und Seufert (2024) bestätigen, dass besonders benachteiligte Kinder in dieser Situation mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert waren. Die Autor:innen betonen, dass „especially these students now need solid support in developing SRL competencies“ (S. 5). Sie verweisen darauf, dass emotionale Sicherheit als auch strukturelle Verlässlichkeit Voraussetzungen für die Entwicklung solcher Kompetenzen seien: „Creating a supportive and respectful classroom climate is essential for building students' emotional security, which is a prerequisite for SRL“ (S. 6). Soziale Ungleichheiten werden in Krisenzeiten nicht nur sichtbarer, sondern haben direkte Auswirkungen auf die Fähigkeit zur Selbststeuerung. Auch schulorganisatorische und bildungspolitische Rahmenbedingungen stellen zentrale Einflussfaktoren dar, wenn es um die nachhaltige Förderung von selbstreguliertem Lernen geht. Fischer und Dignath (2024) betonen, dass strukturelle Hindernisse häufig auf Seiten der Lehrpersonen liegen: „Teachers' resources and misconceptions about students' needs and competences are the main obstacle [...], and they sometimes do not feel experienced and self-efficacious enough to implement it“ (S. 86). Insgesamt verdeutlichen die Studien, dass externen Faktoren eine tragende Rolle im Prozess des selbstregulierten Lernens zukommen. Technische Ausstattung, soziale Herkunft, emotionale Unterstützung im familiären Umfeld sowie schulische Organisationsstrukturen beeinflussen, ob Lernende in der Lage sind, SRL-

Kompetenzen zu entwickeln als auch anzuwenden. Damit rückt die Verantwortung für gelingende SRL-Förderung nicht allein auf die individuelle Ebene, sondern erfordert ein systematisches Zusammenspiel aus didaktischer Qualität, pädagogischer Haltung und bildungspolitischer Rahmenbedingungen.

5.2.4 Vermittlung von selbstregulierten Lernstrategien

Die Vermittlung selbstregulierten Lernens stellt eine zentrale Aufgabe zeitgemässer Unterrichtsgestaltung dar. Es genügt dabei nicht, Strategien lediglich zu benennen oder Lernende zur Eigenverantwortung zu ermutigen. Es muss vielmehr SRL als durchgängiges didaktisches Prinzip in den Unterricht integriert werden. Boekaerts (1999) betont in diesem Zusammenhang, dass SRL nur dann wirksam aufgebaut werden kann, wenn Lehrpersonen nicht nur Wissen über Lernstrategien vermitteln, sondern auch motivationale und emotionale Regulation gezielt ansprechen. Auch Zimmerman (2008) verweist darauf, dass der Erwerb von Selbstregulationskompetenz nur durch systematische Anleitung in allen Phasen des Lernzyklus nachhaltig gelingen kann. Das heisst es braucht klare Unterstützung bei der Planung, Durchführung sowie der Reflexion. Die Studienlage bestätigt diesen theoretischen Befund. So zeigen Fischer und Dignath (2024), dass Lehrpersonen besonders dann erfolgreich in der Förderung von SRL sind, wenn sie Lernräume schaffen, die gleichzeitig individuelle Steuerung und soziale Unterstützung ermöglichen. Sie schreiben: „Teachers reported promoting students' SRL by supporting their planning, monitoring, evaluation, and reflection during distance education“ (S. 84). Zusätzlich betonen sie, dass die digitale Dimension zunehmend an Bedeutung gewinnt und digitale Tools gezielt eingesetzt werden sollten, um SRL zu unterstützen: „Such environments would foster students' SRL indirectly by providing students with the autonomy to decide when they want to work on which task with which materials“ (S. 84). Ein zentrales Element der Vermittlung besteht in der Förderung metakognitiver Prozesse. Studien belegen, dass Lehrpersonen SRL besonders wirksam unterstützen, wenn sie Reflexionsfragen gezielt in den Unterricht integrieren und Lernende dazu anregen, ihre Denkprozesse zu verbalisieren. Admiraal u. a. (2024) zeigen, dass „explicit strategy instruction enhanced students' learning outcomes significantly, particularly when combined with guided reflection“ (S. 6). Lernende profitieren vor allem dann, wenn sie eigene Lernwege mitgestalten, Entscheidungen treffen als auch Fehler reflektieren können. Wichtig dabei ist, dass sie dies ohne Angst vor negativen Konsequenzen tun können. Neben der Rolle der Lehrpersonen sind auch gezielte Unterstützungsangebote für die Lernenden selbst zentral. Karlen u. a. (2021) betonen, dass ein Fokus auf Strategieeinsatz sowie Anstrengung, statt auf angeborene Fähigkeiten, wesentlich zur Stärkung des Selbstkonzepts beiträgt: „SRL requires not only a broad strategy repertoire and knowledge about those strategies but also self-confidence and the belief that with practice, time, and effort, SRL will increase academic achievement“ (S. 9). Dies unterstützt Lernende darin, ihre Fortschritte als Ergebnis ihrer methodischen Entscheidungen zu verstehen. Zudem schreiben

die Autor:innen: „Self-concepts about various domains positively associate with persistence, positive emotions about learning, effort, strategy use, and academic achievements“ (S. 10). Insgesamt verdeutlichen die Studien, dass SRL vermittelbar ist. Allerdings nur dann, wenn diese Vermittlung konsequent, systematisch und reflexiv erfolgt. Erfolgreiche Förderung erfordert ein ganzheitliches didaktisches Konzept, das kognitive, metakognitive, motivationale und affektive Elemente integriert. Es braucht klare Strukturen, ein unterstützendes Lehrerhandeln sowie ein angenehmes Unterrichtsklima, das Vertrauen, Eigenverantwortung und langfristige Lernprozesse ermöglicht.

Die dargestellten empirischen Befunde machen deutlich, dass selbstreguliertes Lernen nicht nur ein theoretisches Ideal ist, sondern konkret entwickelt und gestärkt werden kann. Entscheidend ist dabei, wie gut Lernende über relevante Strategien verfügen, wie sicher sie im Umgang mit ihren eigenen Lernprozessen sind. Zudem ist es entscheidend in welchem Mass sie durch ein lernförderliches Umfeld unterstützt werden. Dabei kommt sowohl der individuellen Selbststeuerung als auch dem schulischen sowie sozialen Kontext eine zentrale Rolle zu. Auf dieser Grundlage kann nun die zentrale Forschungsfrage beantwortet werden, welche Erkenntnisse zur Bedeutung der Selbstregulation für den schulischen Lernerfolg aus der internationalen Fachliteratur abzuleiten sind. Die folgenden Ausführungen fassen die Ergebnisse strukturiert entlang der Teilfragen zusammen und ordnen sie abschliessend in den theoretischen Gesamtzusammenhang ein.

6 Diskussion

Im Folgenden werden die Forschungsfragen systematisch und pointiert beantwortet. Den Anfang bildet die Hauptfragestellung, gefolgt von einer vertieften Auseinandersetzung mit den Unterfragen, die jeweils mit Bezug auf die relevante Fachliteratur behandelt werden. Daran anschliessend erfolgt die Verknüpfung zur beruflichen Praxis, ergänzt durch einen kurzen Exkurs zum Themenbereich Verhalten. Den Abschluss des Kapitels bilden ein zusammenfassendes Fazit sowie ein Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsfelder.

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die zentralen Forschungsfragen dieser Arbeit systematisch beantwortet. Aufbauend auf der Auswertung aktueller internationaler Studien wird zunächst die Hauptfragestellung zur Bedeutung selbstregulierten Lernens für den schulischen Lernerfolg aufgegriffen. Anschliessend erfolgt die vertiefte Auseinandersetzung mit den vier Unterfragen, die sich auf Einflussfaktoren, Zusammenhänge, Herausforderungen und konkrete Förderansätze beziehen. Ziel ist es, aufzuzeigen, unter welchen Bedingungen selbstreguliertes Lernen entstehen kann und welche schulischen Massnahmen seine Entwicklung gezielt fördern. Die

Ausführungen folgen dabei einer thematischen Gliederung und stützen sich auf theoretische Modelle sowie aktuelle empirische Befunde.

6.1.1 Hauptfragestellung

„Welche Erkenntnisse zur Bedeutung der Selbstregulation für den schulischen Lernerfolg bei Schülerinnen und Schülern lassen sich aus der internationalen Fachliteratur ableiten?“

Die systematische Analyse internationaler Studien zeigt eindeutig, dass selbstreguliertes Lernen eine Schlüsselfunktion für den schulischen Lernerfolg einnimmt. Verschiedene empirische Befunde belegen, dass SRL nicht nur kurzfristige Leistungen steigert, sondern auch langfristig zielgerichtetes Lernverhalten sowie akademische Erfolge begünstigt. Zielgerichtetes Lernen ist dabei eng mit der Fähigkeit zur Selbststeuerung des Lernprozesses verknüpft und bildet eine zentrale Komponente von Selbstregulation, wie sie etwa bei Boekaerts (1999) und Zimmerman (2008) beschrieben wird. Zimmermans Modell (2008) zeigt, dass gerade die postaktionale Phase, die bewusste Reflexion über Strategien und Ergebnisse, zentral für nachhaltigen Lernerfolg ist. Studien wie jene von Gentner, Respondek und Seufert (2024) bestätigen diesen Zusammenhang, indem sie zeigen, dass systematische Reflexionsimpulse Lernstrategien stabilisieren als auch die Selbstwirksamkeit steigern. Die Bedeutung von SRL zeigt sich dabei fächerübergreifend. Tokgöz und Doğan (2024) belegen etwa, dass Schülerinnen und Schüler mit höheren Selbstregulationsfähigkeiten signifikant bessere Leistungen im Bereich der Naturwissenschaften erzielen. Dies verweist auf die Transferfähigkeit von SRL-Kompetenzen in unterschiedliche Lernkontexte (Karlen u. a. 2021; Admiraal u. a. 2024; Gentner, Respondek, und Seufert 2024). Besonders hervorzuheben ist, dass SRL nicht nur leistungsstarke Lernende fördert, sondern auch solche mit anfänglichen Schwierigkeiten befähigt, eigenständig Strategien zu entwickeln und ihre Handlungssteuerung zu verbessern (vgl. Karlen u. a. 2021).

Merchant, Kirby, und Klinger (2023) zeigen auf Basis von Lehrpersoneneinschätzungen, dass produktives Lernverhalten, wie strategische Planung, Reflexionsfähigkeit als auch ausdauerndes Handeln, eng mit hohen SRL-Kompetenzen verknüpft sind. Lehrpersonen berichten übereinstimmend, dass selbstregulierte Lernende nicht nur effizienter arbeiten, sondern auch resilienter mit Rückschlägen umgehen, sodass sie gezielt an ihrer Weiterentwicklung arbeiten können. Auch Karlen u. a. (2021) betonen, dass Schülerinnen und Schüler, die SRL als veränderbare Fähigkeit verstehen, eher bereit sind, in ihre Lernstrategien zu investieren und ihre Lernmotivation langfristig aufrechtzuerhalten. Wie Zimmerman (2008) in seinem Phasenmodell betont, zeigt sich gerade in der postaktionalen Phase, dass Reflexion über eingesetzte Strategien entscheidend für Lernfortschritt ist. Genau dies bestätigen die Studien von Gentner et al. (2024) und Admiraal et al. (2024), die gezielte Reflexionsimpulse mit Leistungszuwächsen verknüpfen. Besonders prägnant bringt Admiraal u. a. (2024) die Relevanz von SRL auf

den Punkt: „Self-regulated learning strategies are crucial for students at all levels of education. These can support students in finding their way into learning in school and directing their learning process“ (S. 14). Diese Aussage verdeutlicht, dass SRL keine Zusatzkompetenz, sondern eine Grundbedingung erfolgreicher schulischer Sozialisation ist. Insbesondere im Hinblick auf selbstständiges Lernen, Motivationserhalt sowie kognitive Ressourcensteuerung ist das ein Eckpfeiler. Zusammengefasst zeigt die internationale Literatur, dass SRL eine zentrale Determinante schulischen Lernerfolgs darstellt, deren Wirkung weit über kurzfristige Leistungssteigerungen hinausgeht. Selbstregulation beeinflusst Aufnahme, Verarbeitung, Umgang mit Rückschlägen sowie die Motivation zur eigenständigen Lernsteuerung. Ohne gezielte Förderung dieser Kompetenz bleiben erhebliche Potenziale ungenutzt, was insbesondere benachteiligte Schülerinnen und Schüler in ihrer Bildungsbiografie nachhaltig beeinträchtigen kann.

6.1.2 Einflussfaktoren

„Welche kognitiven, metakognitiven, motivationalen und affektiven Faktoren beeinflussen die Selbstregulation von Schülerinnen und Schülern?“

Die Analyse der internationalen Fachliteratur zeigt, dass die Entwicklung selbstregulierten Lernens durch ein Zusammenspiel kognitiver, metakognitiver, motivationaler und affektiver Einflussfaktoren bestimmt wird. Diese wirken nicht unabhängig voneinander, sondern entfalten ihre Wirkung im wechselseitigen Zusammenspiel.

Kognitive Faktoren betreffen vor allem den bewussten Einsatz von Lernstrategien zur Informationsverarbeitung. Tokgöz und Doğan (2024) weisen darauf hin, dass insbesondere Wiederholungs- und Strukturierungstechniken die Aneignung von Fachwissen erleichtern und Lernende dazu befähigen Inhalte langfristig zu verankern. Karlen u. a. (2021) betonen, dass kognitive Strategien wie das Erstellen von Zusammenfassungen, Visualisierungen oder der gezielte Einsatz von Arbeitsplänen zentrale Grundlagen erfolgreicher Selbststeuerung darstellen. Entscheidend ist dabei, dass diese Strategien nicht nur beiläufig verwendet werden, sondern gezielt vermittelt werden.

Metakognitive Faktoren unterstützen Lernende dabei ihr Vorgehen zu planen, zu beobachten und bei Bedarf anzupassen. Admiraal u. a. (2024) zeigen, dass Schülerinnen und Schüler, die regelmässig ihre Lernschritte überprüfen und bewerten, langfristig grössere Fortschritte erzielen. In ihrer Untersuchung betonen sie, dass Reflexionsfragen wie „Hat dieser Lösungsweg funktioniert?“ oder „Wie könnte ich es beim nächsten Mal besser machen?“ das Bewusstsein für eigene Lernprozesse schärfen. Auch Gentner, Respondek, und Seufert (2024) belegen, dass metakognitive Impulse, etwa durch strukturierte Lerntagebücher, den Aufbau selbstregulativer Kompetenzen messbar fördern.

Motivationale Faktoren bilden den Antrieb, selbstregulatives Verhalten überhaupt zu initiieren aber auch um es aufrechtzuerhalten. Die Untersuchung von Karlen u. a. (2021) macht deutlich,

dass Schülerinnen und Schüler, die positive Erfahrungen mit dem Einsatz von Lernstrategien sammeln, ein stärkeres Gefühl von Selbstwirksamkeit entwickeln. Es ist ein entscheidender Faktor für anhaltendes Engagement. In ähnlicher Weise zeigen Grassinger u. a. (2024), dass ein unterstützendes Klassenklima die intrinsische Motivation stärkt und dadurch den strategischen Umgang mit Lernprozessen begünstigt. Besonders wirksam sind laut Tokgöz und Doğan (2024) Lernumgebungen, die Wahlmöglichkeiten sowie Autonomie zulassen, da sie das Gefühl der Selbstverantwortung fördern.

Affektive Faktoren beziehen sich auf das emotionale Erleben im Lernprozess. Negative Emotionen wie Angst, Frustration oder Unsicherheit können selbstreguliertes Lernen erheblich beeinträchtigen, insbesondere wenn keine Bewältigungsstrategien vorhanden sind. Gentner, Respondek, und Seufert (2024) zeigen, dass emotional unterstützende Lernumgebungen, wie etwa durch Wertschätzung, klare Rückmeldungen oder soziale Eingebundenheit, dazu beitragen, dass Lernende emotionale Barrieren überwinden und sich aktiv mit ihrem Lernen auseinandersetzen. Auch Karlen u. a. (2021) betonen, dass die Fähigkeit zur Emotionsregulation, wie zum Beispiel der produktive Umgang mit Rückschlägen, ein zentrales Element nachhaltiger Selbststeuerung ist.

Zusammenfassend wird deutlich, dass selbstreguliertes Lernen nicht durch einzelne Einflüsse entsteht, sondern aus der zusammenspielenden Wirkung kognitiver, metakognitiver, motivationaler und affektiver Faktoren hervorgeht. Die Studien legen nahe, dass eine gezielte Förderung aller vier Bereiche notwendig ist, um Schülerinnen und Schüler nachhaltig zu selbstgesteuertem Lernen zu befähigen. Dabei kommt dem schulischen Umfeld eine zentrale Rolle zu: Es kann entweder als Ressource für die Entwicklung von SRL wirken. Es kann aber auch als Barriere hemmen, wenn zentrale Bedingungen, emotionale Sicherheit, strategische Anleitung oder motivationale Unterstützung fehlen.

6.1.3 Zusammenhänge

„Welche Zusammenhänge bestehen zwischen schulischem Lernerfolg und Selbstregulation?“

Die Analyse der internationalen Fachliteratur bestätigt einen vielschichtigen Zusammenhang zwischen selbstreguliertem Lernen und schulischem Lernerfolg. Verschiedene Studien belegen, dass Lernende mit ausgeprägten SRL-Kompetenzen nicht nur kurzfristig bessere Leistungen erzielen, sondern auch langfristig von stabileren schulischen Entwicklungsverläufen profitieren. Admiraal u. a. (2024) dokumentieren, dass Schülerinnen und Schüler, die SRL-Strategien bewusst vor und während des Lernens einsetzen, signifikant höhere Leistungszuwächse aufweisen als weniger selbstregulierte Lernende. Besonders deutlich wird der Einfluss in der aktiven Zielsetzung und der kontinuierlichen Selbstüberwachung, welche als zentrale Elemente im zyklischen Modell der Selbstregulation nach Zimmerman (2008) darstellen,

welcher darin die sogenannte Performanzphase beschreibt. Auch Karlen u. a. (2021) zeigen, dass selbstregulierte Lernende langfristig erfolgreicher sind, weil sie mit Rückschlägen konstruktiv umgehen und ihre Strategien laufend anpassen. Lernende, die SRL als veränderbare Fähigkeit begreifen, entwickeln laut Studie eine höhere Lernbereitschaft und Zielorientierung. Dieses dynamische Lernverständnis stimmt mit Boekaerts' Modell der motivationalen Selbststeuerung überein. Sie beschreibt SRL als ein Prozess, in dem Lernende zwischen aufgabenbezogenen und wohlbefindensorientierten Zielen balancieren, damit sie so ihre Motivation erhalten (Boekaerts 1999). Merchant et al. Merchant, Kirby, und Klinger (2023) ergänzen diese Perspektive aus Sicht der Lehrpersonen: Lernende mit starker Selbstregulation zeichnen sich durch eigenständige Planung, strategische Flexibilität und reflexives Handeln aus. Lehrpersonen berichten übereinstimmend, dass solche Lernende nicht nur effizienter arbeiten, sondern auch resilienter mit schulischen Herausforderungen umgehen und sich schneller auf neue Anforderungen einstellen können. Die Untersuchung von Tokgöz & Doğan (2024) zeigt zudem, dass SRL eine starke Vorhersagekraft für fachliche Leistungen besitzt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass SRL nicht nur eine persönliche Lernhaltung ist, sondern eine überfachliche Kompetenz mit signifikanter Leistungsrelevanz. Auch Boekaerts und Cascallar (2006) unterstreichen diesen Befund theoretisch, indem sie SRL als zentrale Schnittstelle zwischen kognitiven, motivationalen und volitionalen Prozessen beschreibt, die sich unabhängig vom Fachinhalt auf den Lernerfolg auswirken. Besonders deutlich wird die Schutzfunktion von SRL in herausfordernden Lernsituationen. So zeigen Fischer und Dignath (2024), dass SRL gerade für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler eine zentrale Ressource darstellt. In Umgebungen mit geringer externer Steuerung, wie etwa im Fernunterricht, erwies sich Selbstregulation als entscheidender Faktor, um Leistungsabfälle und demotivierende Erfahrungen zu verhindern.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass SRL und schulischer Lernerfolg in einer wechselseitigen Beziehung stehen: Lernende mit starken SRL-Kompetenzen erzielen höhere Leistungen und umgekehrt fördern positive Lernerfahrungen wiederum die Weiterentwicklung selbstregulativer Fähigkeiten. Diese zirkuläre Dynamik macht deutlich, dass SRL-Förderung nicht als isolierte Zusatzmassnahme verstanden werden darf, sondern eine grundlegende Voraussetzung für nachhaltige Bildungserfolge ist.

6.1.4 Herausforderungen

„Welche Herausforderungen bestehen bei der Entwicklung und nachhaltigen Anwendung von selbstregulierten Lernstrategien?“

Der Einblick in die Fachliteratur zeigt, dass die Entwicklung und dauerhafte Anwendung von selbstregulierten Lernstrategien mit vielfältigen Herausforderungen verbunden ist. Auf individueller Ebene bestehen erhebliche Unterschiede in den kognitiven und metakognitiven

Voraussetzungen der Lernenden. Karabenick u. a. (2021) weisen darauf hin, dass viele Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten haben, den Nutzen und Aufwand bestimmter Lernstrategien realistisch einzuschätzen. Häufig werden Strategien zwar als hilfreich erkannt, jedoch als zu aufwendig oder ineffizient empfunden, was deren nachhaltige Nutzung behindert. Ein weiteres zentrales **Problem liegt in Defiziten der metakognitiven Steuerung.** Die Studie von Fischer und Dignath (2024) zeigt übereinstimmend mit Lesperance u. a. (2023), dass viele Lernende ihren Lernprozess nicht ausreichend planen oder überwachen. Besonders im Fernunterricht wurde deutlich, dass **fehlende Struktur und Anleitung dazu führten,** dass Lernende mit schwachen metakognitiven Kompetenzen erhebliche Schwierigkeiten hatten, ihre Lernprozesse selbstständig zu organisieren. Im Sinne des Phasenmodells von Zimmerman (2008) wird hier sichtbar, dass die Performanz- und Reflexionsphasen ohne gezielte Unterstützung nur unzureichend durchlaufen werden. Auch auf motivationaler Ebene bestehen zentrale Herausforderungen. Lesperance u. a. (2023) **belegen, dass mangelnde Selbstwirksamkeitserwartungen und geringe Zielbindung die Bereitschaft zur Anwendung von SRL-Strategien deutlich verringern.** Besonders gefährdet sind dabei Lernende, die keine wiederholten Erfolgserfahrungen machen und dadurch ein instabiles Selbstkonzept entwickeln. Dies bestätigt die Studie von Karlen u. a. (2021), wobei darauf hingewiesen wird, dass vor allem männliche Schüler Probleme mit dem Selbstkonzept und dessen positiver Entwicklung haben. Boekaerts (1999) hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass Lernende in einem Spannungsfeld zwischen wohlbefindensorientierten und aufgabenbezogenen Zielen agieren. Gelingt es nicht, das Lernen mit positiven Emotionen und Sinnzuschreibungen zu verknüpfen, wird Selbstregulation häufig frühzeitig aufgegeben. Affektive Belastungen verstärken diese Problematik zusätzlich. **Emotionen wie Frustration, Angst oder Überforderung wirken als direkte Barriere für strategisches Handeln.** Merchant, Kirby, und Klinger (2023) zeigen, dass Lernende mit gering ausgeprägter Emotionsregulation in stressreichen Situationen dazu neigen, auf bewährte Strategien zu verzichten oder Lernaktivitäten ganz abubrechen. Ohne ein stabiles emotionales Fundament, etwa durch Rückhalt im Klassenklima oder positive Rückmeldungen, können selbst vorhandene SRL-Kompetenzen nicht wirksam umgesetzt werden. Neben individuellen Faktoren erschweren auch strukturelle und soziale Bedingungen die Entwicklung selbstregulierten Lernens. Gentner, Respondek, und Seufert (2024) machen deutlich, dass insbesondere sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler häufig nicht über die nötige technische Ausstattung oder familiäre Unterstützung verfügen. Fehlt ein ruhiger Arbeitsplatz oder der Zugang zu unterstützenden Bezugspersonen, geraten selbst motivierte Lernende an ihre Grenzen. Die Theorie von Boekaerts und Cascallar (2006) weist in diesem Kontext darauf hin, dass SRL nur dann entstehen kann, wenn kognitive und volitionale Prozesse durch günstige Umgebungsbedingungen unterstützt werden. Schliesslich spielen auch institutionelle Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle. Fischer und Dignath (2024) zeigen, dass es in vielen Schulen an

systematischen Förderkonzepten für SRL mangelt. Ohne klare didaktische Leitlinien, reflektierende Unterrichtsphasen und gezieltes Scaffolding bleibt die Verantwortung für Selbststeuerung allein bei den Lernenden, was mit entsprechend hohen Abbruch- und Misserfolgsraten.

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass nachhaltige Selbstregulation nicht allein auf kognitivem Strategiewissen basiert. Entscheidend ist vielmehr, ob es gelingt, wiederholte positive Lernerfahrungen zu ermöglichen und diese mit einem unterstützenden emotionalen Klima zu verbinden. Nur wenn Lernende sich als selbstwirksam erleben und ihre Anstrengungen anerkannt werden, entsteht die Motivation, selbstregulative Strategien zu entwickeln und einzusetzen. Emotionale Sicherheit, Wertschätzung und erreichbare Lernziele sind damit zentrale Punkte für eine erfolgreiche SRL-Förderung. Dies trifft insbesondere bei Lernenden zu, deren Selbstkonzept bereits durch Misserfolge belastet ist.

6.1.5 Praktische Ansätze

„Welche praktischen Ansätze zur Förderung von Selbstregulation im schulischen Kontext lassen sich identifizieren?“

Die Forschung zeigt eindeutig, dass die Entwicklung selbstregulativer Lernkompetenzen gezielte didaktische, emotionale sowie strukturelle Massnahmen voraussetzt. Wohingegen spontane Lernprozesse nicht ausreichen. Die wirksamsten Ansätze zur SRL-Förderung lassen sich in drei ineinandergreifende Handlungsfelder unterteilen: Instruktionsdesign, Lernumfeldgestaltung und institutionelle Verankerung. Ein Ausgangspunkt liegt in der expliziten Vermittlung selbstregulativer Strategien. Lernende benötigen Anleitung und Übung, um Strategien zur Zielsetzung, Planung, Durchführung und Reflexion eigenständig anwenden zu können. Fischer und Dignath (2024) sowie Admiraal u. a. (2024) empfehlen, SRL nicht als Nebenprodukt zu behandeln, sondern als integralen Bestandteil des Fachunterrichts zu verankern. So können strukturierte Aufgabenstellungen, Checklisten zur Selbstüberwachung oder gezielte Reflexionsphasen eingesetzt werden, um metakognitive Prozesse anzuregen. Besonders effektiv wirken dabei Aufgabenformate, die Lernende dazu auffordern, vorab Lernziele zu definieren sowie ihre Herangehensweise zu planen. Zusätzlich sollte im Nachgang der Lernerfolg evaluiert werden. Diese strukturierte Vorgehensweise entspricht den Phasen der Selbstregulation nach Zimmerman (2008) und fördert einen bewussten Umgang mit dem eigenen Lernen. Neben der Strategieinstruktion spielt die Gestaltung eines unterstützenden Lernumfelds eine zentrale Rolle. Studien wie jene von Gentner, Respondek, und Seufert (2024), Grassinger u. a. (2024) und Karlen u. a. (2021) belegen, dass SRL nur dort erfolgreich entwickelt werden kann, wo Lernende sich emotional sicher fühlen, Rückmeldung erhalten und Raum für eigenständige Entscheidungen bekommen. Lehrpersonen sollten deshalb gezielt die emotionale Dimension des Lernens adressieren. Etwa durch Anerkennung von Anstrengung, Förderung von Selbstwirksamkeit und einen wertschätzenden Umgang. Boekaerts (1999) unterstreicht, dass

Lernende in einem Spannungsfeld zwischen aufgaben- und wohlbefindensorientierten Zielen agieren. Diese Balance kann nur gelingen, wenn sie emotionale Unterstützung erhalten. So erleben sie das Lernen als sinnvoll. Darüber hinaus ist die strukturelle und schulorganisatorische Verankerung von SRL-Förderung ein entscheidender Faktor. In vielen Schulen wird SRL bislang als individuelle Fähigkeit verstanden, deren Entwicklung in der Verantwortung der Lernenden liegt. Die Studienlage (u. a. Fischer und Dignath 2024 und Konrad 2024) **macht jedoch deutlich, dass eine nachhaltige Förderung institutionelle Rückendeckung braucht**. Dazu zählen die Integration von SRL-Zielen in den Lehrplan, die Bereitstellung von Lernzeiten für selbstständiges Arbeiten, Fortbildungen für Lehrpersonen sowie die Entwicklung eines kollegial getragenen Verständnisses von Lernen als Selbststeuerungsprozess. Auch digitale Lernumgebungen bieten neue Potenziale, z. B. durch individualisierte Lernpfade, Feedbacksysteme oder digitale Planungshilfen. Sie müssen aber didaktisch durchdacht sein sowie gezielt eingesetzt werden. Effektive SRL-Förderung erfordert darüber hinaus differenzierte Massnahmen für benachteiligte Lernende oder solche mit geringen motivationalen Ressourcen. Die Studien machen deutlich, dass insbesondere diese Gruppen auf adaptive Begleitung, emotionale Stabilisierung als auch ein hohes Mass an Struktur angewiesen sind. Massnahmen wie individuelle Lernberatung, metakognitive Trainings oder der Einbezug von Eltern und ausserschulischen Partnern können hier unterstützend wirken.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass SRL-Förderung **kein punktuelles Unterrichtsvorhaben darstellt, sondern ein langfristiges pädagogisches Entwicklungsziel**. Nur wenn kognitive, metakognitive, motivationale, affektive und organisatorische Dimensionen gemeinsam berücksichtigt werden, kann SRL wirksam aufgebaut und im schulischen Alltag verankert werden. Der Aufbau selbstregulativer Lernkompetenz ist damit nicht nur ein Beitrag zur individuellen Lernentwicklung, sondern auch ein Schlüssel zu mehr Bildungsgerechtigkeit und nachhaltigem Lernerfolg.

6.2 Relevanz für die Berufspraxis

Die vorliegenden Ergebnisse machen deutlich, dass selbstreguliertes Lernen eine Schlüsselrolle für schulischen Erfolg spielt. Daraus lassen sich für die schulische Heilpädagogik konkrete Handlungsansätze ableiten, welche im Folgenden genauer beschrieben werden. Gerade Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, wie sie in heilpädagogischen Settings begleitet werden, zeigen überdurchschnittlich häufig Schwierigkeiten im Bereich der Selbststeuerung. Diese manifestieren sich sowohl in kognitiven Bereichen, wie etwa durch geringes Strategiewissen oder fehlende Planungskompetenz, als auch im Verhalten, etwa durch Impulsivität, Rückzug oder fehlende Ausdauer. Gleichzeitig sind genau diese Kompetenzen entscheidend für eine gelingende Inklusion. Heilpädagogisches Handeln zielt in diesem Zusammenhang darauf ab, günstige Entwicklungsbedingungen für SRL zu schaffen.

Dies umfasst zum einen die diagnostische Identifikation individueller Ressourcen und Barrieren, zum anderen die Gestaltung förderlicher Lern- und Beziehungskontexte. Der Diagnostik-Förder-Kreislauf nach Tönnissen, Liliana u. a. (2024) liefert hierfür ein praktikables Modell: Es betont die kontinuierliche Beziehung von Beobachtung, Reflexion und individueller Förderplanung, um passgenaue Unterstützungsangebote zu gestalten, die die Selbststeuerung der Lernenden aktiv mit einbeziehen. Ein zentrales Prinzip der heilpädagogischen Praxis ist dabei die Ermöglichung von Selbstwirksamkeitserfahrungen. Lernende müssen erfahren, dass sie ihren Lernweg aktiv mitgestalten können. Diese Erfahrung ist gerade bei mehrfach belasteten oder demotivierten Schülerinnen und Schülern nicht selbstverständlich. Die Arbeit mit klar strukturierten Lernschritten, individualisierten Zielen und regelmässiger Rückmeldung kann dazu beitragen, die Handlungskompetenz zu stärken als auch die Motivation zur Selbstregulation zu fördern. Gleichzeitig erfordert dies ein feinfühliges Vorgehen: Selbststeuerung kann nicht erzwungen, sondern muss aufgebaut werden. Es benötigt viel Zeit und Geduld. Auch auf institutioneller Ebene ist die Relevanz klar ersichtlich. Heilpädagogisches Fachpersonal kann in kollegialen Teams wichtige Impulse zur Implementation von SRL-orientierten Förderkonzepten geben, wie zum Beispiel durch die Entwicklung schulinterner Materialien, durch Fortbildungsangebote oder durch die Begleitung von Lehrpersonen bei der Integration selbstregulativer Elemente in den Fachunterricht. SRL zeigt sich damit nicht nur als individuelles Lernziel, sondern als Querschnittsthema für die schulische Heilpädagogik: Es verbindet Fragen nach emotionaler Sicherheit, kognitiver Strukturierung, motivationaler Aktivierung und systemischer Rahmung zu einem komplexen, aber zentralen Aufgabenfeld.

6.2.1 SRL in Bezug zum Themenbereich Verhalten

Verhalten ist in schulischen Kontexten nicht selten Anlass heilpädagogischer Begleitung. Dies kann in Form von Unaufmerksamkeit, impulsivem Handeln, Rückzug oder Widerstand sein. Dabei zeigt sich, dass viele dieser Phänomene nicht isoliert zu betrachten sind, sondern in enger Wechselwirkung mit der Fähigkeit zur Selbstregulation stehen. Müller (2021) hebt in seinen lerntheoretischen Überlegungen hervor, dass Verhaltensweisen stets im Kontext funktionaler Anpassung an Lernumwelten zu verstehen sind. Wenn Kinder und Jugendliche überfordert sind, fehlende Strategien oder geringe Zielbindung aufweisen, zeigen sie häufig dysfunktionale Reaktionen, die nicht primär als „Störung“, sondern als Bewältigungsversuch gelesen werden müssen. Tönnissen, u. a. (2024) betonen in diesem Zusammenhang die Bedeutung eines diagnostisch-reflexiven Förderkreislaufs, in dem Verhalten als Ausdruck unzureichender Passung zwischen Anforderungen und individuellen Ressourcen verstanden wird. Aus heilpädagogischer Sicht bedeutet dies, dass nicht allein am Verhalten „gearbeitet“ wird, sondern vor allem an den Bedingungen, die selbstreguliertes Handeln ermöglichen oder behindern. Die systemischen Perspektiven auf Verhalten, wie von Neuhauser (2020) oder Hövel u. a. (2023) verdeutlichen zudem, dass Verhaltensauffälligkeiten häufig Ausdruck von

Spannungen im sozialen Gefüge sind. Selbstregulation wird hier nicht nur als individuelle Fähigkeit, sondern als Ergebnis sozialer Prozesse verstanden. Ein unterstützendes Klassenklima, transparente Erwartungen und dialogische Begleitung sind demnach essenziell für das Gelingen eines erfolgreichen Lernprozesses. Psychodynamische Zugänge, wie sie Müller (2021) beschreibt, ergänzen diese Perspektive um die Einsicht, dass Verhalten auch Ausdruck unbewusster innerer Konflikte sein kann. Die Fähigkeit zur Emotionsregulation – ein zentrales Element affektiver Selbststeuerung – ist dabei oftmals eingeschränkt. Genau hier knüpft heilpädagogisches Handeln an: Es versucht über Beziehung, Struktur und Reflexion stabile Lern- und Entwicklungschancen zu eröffnen, in denen Selbstregulation als Haltung wachsen kann.

6.3 Fazit

Selbstreguliertes Lernen erweist sich als zentrale Voraussetzung für schulischen Lernerfolg und nachhaltige Bildungsprozesse. Die Analyse internationaler Fachliteratur zeigt, dass SRL weit mehr ist als eine methodische Ergänzung. Es bildet das Fundament dafür, dass Lernende ihren Bildungsweg aktiv und motiviert gestalten können. Besonders wirksam zeigt sich SRL dann, wenn kognitive Strategien durch metakognitive Steuerung, motivationale Zielbindung und emotionale Stabilität unterstützt werden. Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist jedoch keine gegebene Kompetenz. Sie muss unter geeigneten Bedingungen erworben und gefestigt werden. Das erfordert klare didaktische Strukturen, kontinuierliche Übungsmöglichkeiten sowie ein schulisches Umfeld, das Autonomie, Sicherheit und persönliche Entwicklung ermöglicht. Damit wird deutlich, dass SRL-Förderung als integraler Bestandteil schulischer Bildungsprozesse verankert werden sollte. Die theoretischen Konzepte von Boekaerts (1999) und Zimmerman (2008) haben geholfen, die empirischen Erkenntnisse differenziert einzuordnen. Während Boekaerts betont, dass Lernen stets im Spannungsfeld zwischen Wohlbefinden und Leistungsorientierung steht, unterstreicht Zimmerman die Prozesshaftigkeit von SRL in zyklischen Phasen. Beide Modelle verdeutlichen: Selbstregulation ist lernbar, aber nur dann, wenn sie systematisch unterstützt wird. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass viele Schülerinnen und Schüler, vor allem aus benachteiligten Kontexten, erhebliche Hürden überwinden müssen, um SRL-Kompetenzen aufzubauen. Ohne gezielte pädagogische Förderung bleibt das Potenzial vielfach ungenutzt, was Auswirkungen auf schulische Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit hat. SRL ist damit nicht nur ein individuelles Lernziel, sondern ein bildungspolitisch relevantes Thema, das Unterricht, Schulentwicklung und heilpädagogisches Handeln gleichermaßen betrifft. Es eröffnet Chancen, Lernprozesse nachhaltiger zu gestalten, Schülerinnen und Schüler zu stärken aber auch Schule als Ort des selbstverantwortlichen Lernens weiterzuentwickeln.

6.4 Ausblick

Auch wenn zentrale Erkenntnisse zur Bedeutung selbstregulierten Lernens gewonnen werden konnten, bleiben wichtige Fragen offen, sowohl in Bezug auf schulische Umsetzungsformen, als auch hinsichtlich empirischer Vertiefung. Die Analyse stützte sich auf internationale Fachliteratur und bildet damit nur einen Ausschnitt aktueller Forschungsdiskussionen ab. Unterschiede zwischen Bildungssystemen, Schulstufen oder Förderformaten konnten dabei ebenso wenig berücksichtigt werden wie die Perspektiven Eltern oder Schulleitungen. Besonders relevant erscheinen künftig empirische Untersuchungen zur konkreten Umsetzung von SRL im Schulalltag. Bisher ist wenig darüber bekannt, wie Schulleitungen entsprechende Förderkonzepte strategisch verankern, welche strukturellen Voraussetzungen geschaffen werden müssen oder wie schulinterne Entwicklungsprozesse zur nachhaltigen Verankerung von SRL gestaltet sein sollten. Auch der Einfluss schulischer Leitbilder, Teamkulturen und Fortbildungsangebote auf den langfristigen Aufbau selbstregulativer Kompetenzen bietet sich als lohnendes Forschungsthema an. Zudem legen einzelne Studien wie Karlen u. a. (2021) nahe, dass geschlechterspezifische Unterschiede im Umgang mit SRL bestehen. Insbesondere männliche Lernende zeigen ein geringeres Selbstkonzept und setzen Strategien seltener aktiv ein. Hier stellt sich die Frage, ob gendersensible Ansätze zur Förderung von Selbstregulation notwendig sind, um Benachteiligungen abzubauen. Im heilpädagogischen Kontext rückt verstärkt die Frage in den Fokus, wie SRL über Schulstufen und Systemgrenzen hinweg kontinuierlich gefördert werden kann. Lernende mit besonderem Unterstützungsbedarf durchlaufen häufig mehrere Übergänge. Zum Beispiel zwischen Regel- und Sonderschule oder zwischen Primar- und Sekundarstufe. Zukünftige Forschung sollte klären, wie stufenübergreifende und interprofessionelle Zusammenarbeit gestaltet werden muss, um Selbstregulation als langfristige Kompetenz zu stärken. Schliesslich bleibt zu untersuchen, wie sich SRL individuell und nicht-linear entwickelt. Dabei sollten insbesondere Lernenden mit belasteten Bildungsbiografien oder emotionalen Barrieren in den Fokus genommen werden. Qualitative Studien, die subjektive Lernerfahrungen und individuelle Strategien in den Blick nehmen, könnten hier wertvolle Impulse geben. SRL ist damit nicht nur Gegenstand theoretischer Konzepte, sondern berührt zentrale Fragen schulischer Praxis, pädagogischer Haltungen und institutioneller Entwicklungsprozesse. Zukünftige Forschung sollte diese Vielschichtigkeit ernst nehmen und dazu beitragen, dass selbstreguliertes Lernen nicht nur als Ziel, sondern auch als realisierbarer Prozess in der Schule verankert wird.

7 Quellenverzeichnis

- Admiraal, Wilfried, Ditte Lockhorst, Lysanne Post, und Liesbeth Kester. 2024. „Effects of Students' Autonomy Support on Their Self-Regulated Learning Strategies: Three Field Experiments in Secondary Education“. *International Journal of Research in Education and Science* 10 (1): 1–20. <https://doi.org/10.46328/ijres.3343>.
- Boekaerts, Monique. 1999. „Self-Regulated Learning: Where We Are Today“. *International Journal of Educational Research* 31 (6): 445–57. [https://doi.org/10.1016/S0883-0355\(99\)00014-2](https://doi.org/10.1016/S0883-0355(99)00014-2).
- Boekaerts, Monique, und Eduardo Cascallar. 2006. „How Far Have We Moved Toward the Integration of Theory and Practice in Self-Regulation?“ *Educational Psychology Review* 18 (3): 199–210. <https://doi.org/10.1007/s10648-006-9013-4>.
- Bürgler, Sebastian, und Marie Hennecke. 2024. „Metacognition and Polyregulation in Daily Self-control Conflicts“. *Scandinavian Journal of Psychology* 65 (2): 179–94. <https://doi.org/10.1111/sjop.12964>.
- Fischer, Antonia, und Charlotte Dignath. 2024. „How Do Teachers Promote Self-Regulation of Learning When Students Need to Learn at Home? The Moderating Role of Teachers' ICT Competency“. *Unterrichtswissenschaft* 52 (1): 65–92. <https://doi.org/10.1007/s42010-023-00191-0>.
- Fischer, Christian, Donata Hillmann, Monika Kaiser-Haas, und Monika Konrad, Hrsg. 2021. *Strategien selbstregulierten Lernens in der Individuellen Förderung. Ein Praxishandbuch zum Förder-Förder-Projekt*. Waxmann Verlag GmbH. <https://doi.org/10.31244/9783830993056>.
- Gentner, Nadja M., Lisa Respondek, und Tina Seufert. 2024. „Effects of Short- and Long-Term Prompting in Learning Journals on Strategy Use, Self-Efficacy, and Learning Outcomes“. *Instructional Science* 52 (6): 919–50. <https://doi.org/10.1007/s11251-024-09671-x>.
- Grassinger, Robert, Monique Landberg, Sami Määttä, Kati Vasalampi, und Sonja Bieg. 2024. „Interplay of Intrinsic Motivation and Well-Being at School“. *Motivation and Emotion* 48 (2): 147–54. <https://doi.org/10.1007/s11031-024-10057-2>.
- Hövel, Dennis Christian, Melanie Nideröst, Patrizia Rööfli, Barbara Maria Schmidt, Alfred Schabmann, und Ann-Kathrin Hennes. 2023. „Diagnostik in den Bereichen Verhalten und Erleben: Pädagogische Standards zur Feststellung von Förderbedarf“. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 29 (08): 8–14. <https://doi.org/10.57161/z2023-08-02>.
- Karabenick, Stuart A., Jean-Louis Berger, Erik Ruzek, und Katerina Schenke. 2021. „Strategy Motivation and Strategy Use: Role of Student Appraisals of Utility and Cost“. *Metacognition and Learning* 16 (2): 345–66. <https://doi.org/10.1007/s11409-020-09256-2>.
- Karlen, Yves, Carmen Nadja Hirt, Alina Liska, und Ferdinand Stebner. 2021. „Mindsets and Self-Concepts About Self-Regulated Learning: Their Relationships With Emotions, Strategy Knowledge, and Academic Achievement“. *Frontiers in Psychology* 12 (Juni):661142. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.661142>.
- Konrad, Klaus. 2024. *Selbstgesteuertes Lernen neu denken: Mit neuen Konzepten von der Lehrersteuerung zum Schülerhandeln*. Beltz Juventa. <https://doi.org/10.3262/978-3-7799-7903-6>.
- Kuckartz, Udo, und Stefan Rädiker. 2024. *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz*. 6. Auflage. Weinheim: Juventa Verlag.
- Lesperance, Kaley, Yvonne Holzmeier, Simon Munk, und Doris Holzberger. 2023. *Selbstreguliertes Lernen fördern: Lernstrategien im Unterricht erfolgreich vermitteln*. Wissenschaft macht Schule, Band 6. Münster New York: Waxmann.

- Merchant, Stefan, John Kirby, und Don Klinger. 2023. „Assessment of Self-Regulation in Ontario Secondary Schools“. *Alberta Journal of Educational Research* 69 (1): 20–40. <https://doi.org/10.55016/ojs/ajer.v69i1.72647>.
- Müller, Thomas. 2021. *Basiswissen Pädagogik bei Verhaltensstörungen*. UTB 5578. München: UTB. <https://doi.org/10.36198/9783838555782>.
- Neuhauser, Alex. 2020. „WEITERBILDUNG Auffälliges Verhalten belastet viele Lehrpersonen. Ansätze aus der Bindungstheorie helfen, die Schüler-Lehrer-Interaktionen zu verstehen und nachhaltig zu verbessern. ALEX NEUHAUSER“.
- Petermann, Franz, und Ulrike Petermann. 2018. *Lernen: Grundlagen und Anwendungen*. 2., Überarbeitete Auflage. Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02910-000>.
- Tokgöz, Elif Öznur, und Alev Doğan. 2022. „An Investigation of the Effect of Some Affective Variables on Predicting 6th Grade Students’ Academic Achievement in the Science Course“.
- Tönnissen, Liliana, Link, Pierre-Carl, Hengartner, Oliver, und Hagmann-von Arx, Priska. 2024. „Der Diagnostik-Förder-Kreislauf in der Heil- und Sonderpädagogik. Illustration des förderdiagnostischen Prozesses am Beispiel einer internalisierenden Verhaltensproblematik“. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, Nr. 75 (Juli), 303–11.
- Zimmerman, Barry J. 2008. „Investigating Self-Regulation and Motivation: Historical Background, Methodological Developments, and Future Prospects“. *American Educational Research Journal* 45 (1): 166–83. <https://doi.org/10.3102/0002831207312909>.

7.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Boekerts 1999, 449	5
Abbildung 2: Zimmerman 2008, 178	6

8 Anhang

8.1 Anhang 1: Kategoriensystem Screenshot MAXQDA

Code Name	Count
Codes	291
Praktische Ansätze und Empfehlungen	0
Tipps für Lehrpersonen	44
Tipps und Erkenntnisse für Schülerinnen und Schüler	8
Externe Faktoren	0
Lernumgebung	28
Unterstützung von Lehrkräften	22
Hilfe bei der Selbstreflexion	14
Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	16
Langfristiger Erfolg	15
Erfahrungen	20
Erfolgserlebnisse	3
motivationale und affektive Einflussfaktoren	0
Selbstwirksamkeit	22
Stress / Angst	6
intrinsische Motivation und Wohlbefinden	23
Kognitive und metakognitive Strategien	0
Lernstrategie	38
Reflexion / Selbstbewertung	14
Planung / Zielsetzung	18

8.2 Anhang 2: Codierte Segmente

Dokumentname	Code	Segment
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	The use of adequate self-regulated learning strategies has positive effects on students' cognitive achievement in primary (Dignath et al., 2008), secondary (Dignath & Büttner, 2008), and higher education (Sitzmann & Ely, 2011). Interventions aimed at supporting students' self-regulated learning are shown to be effective in improving achievement (Jansen et al., 2019; Xu et al., 2023).
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	Interventions aimed at supporting students' self-regulated learning are shown to be effective in improving achievement (Jansen et al., 2019; Xu et al., 2023). Interventions to foster students' self-regulated learning include cognitive-behavior modification programs as well as directly teaching self-regulated learning strategies, including cognitive and metacognitive strategies.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Lernumgebung	Interventions to foster students' self-regulated learning include cognitive-behavior modification programs as well as directly teaching self-regulated learning strategies, including cognitive and metacognitive strategies. More recently, interventions have been conducted in regular classroom settings with tasks that emphasize learners' responsibility and independence during their learning process (Boekaerts & Corno, 2005): The more students experience control over the regulation of their learning process, the more they are expected to develop their self-regulated learning strategies.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	of these models, the one of Zimmerman (2000) distinguished three cyclical phases of self-regulated learning, that is, forethought, performance or volitional control, and self-reflection. The first phase refers to cognitive activities that precede students' efforts to act, such as task orientation and planning (Forethought). The second phase refers to activities that occur during students' learning, such as attention focusing and self-observation (Performance and volitional control). The third phase influences a student's response to the learning experience, such as selfevaluation, and occurs after the performance (Self-reflection).
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	The first phase refers to cognitive activities that precede students' efforts to act, such as task orientation and planning (Forethought).

Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	To improve their use of self-regulated learning strategies, Zimmerman and Kitsantas (2005) argue that students should go through four sequential levels, namely, observation, emulation, self-control, and self-regulation. At the observation level, students learn by watching a model and listening to verbal instructions. At the emulation level, students practice their skills and receive feedback that helps them correct potential errors. At the self-control level, students set goals and self-monitor their performance. At the self-regulation level, students can use self-regulation skills in various learning tasks. Teachers can support students to go through this sequential process either directly by teaching self-regulated learning strategies or indirectly by setting up tasks that enable students to practice observation, emulation, self-control, and ultimately self-regulation.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	To improve their use of self-regulated learning strategies, Zimmerman and Kitsantas (2005) argue that students should go through four sequential levels, namely, observation, emulation, self-control, and self-regulation
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	At the emulation level, students practice their skills and receive feedback that helps them correct potential errors. At the self-control level, students set goals and self-monitor their performance. At the self-regulation level, students can use self-regulation skills in various learning tasks
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften > Hilfe bei der Selbstreflexion	Teachers can support students to go through this sequential process either directly by teaching self-regulated learning strategies or indirectly by setting up tasks that enable students to practice observation, emulation, self-control, and ultimately self-regulation.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Essentially, two ways of developing self-regulated learning can be distinguished: directly teaching self-regulated learning strategies through, for example, direct instruction or tasks, and indirectly through using learning tasks that require self-regulating learning (Graesser & McNamara, 2010).
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Only explicit strategy instruction was found to be associated with an increase in student performance. These findings are confirmed in a later qualitative study (Dignath & Büttner, 2018), but also in a quantitative study by Van de Kamp et al. (2016).
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	The authors conclude that it is not the content of instructions teachers give that matters for students' self-regulated learning, but whether instructions enable students' autonomy to regulate their own learning.

Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	Admiraal et al. (2019) confirm the finding that teachers in primary schools do not support the autonomy of their students to make decisions concerning their learning process. Domen et al. (2020) have also found that secondary school teachers mainly structure their students' learning in a controlling way instead of an autonomy-supportive way. The dominant role of teachers is confirmed in a study by Mouratidis et al. (2022) who conclude that teachers play a key role in enhancing the autonomous motivation of all students, including those who already seem to be motivated.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Lernumgebung	This brings us to the more indirect ways in which teachers can support self-regulated learning through the arrangement of supportive learning environments with, for example, prompts (Berthold et al., 2007; Schwonke et al., 2013), feed-forward (Taminiau, 2013), and feedback during the learning process (see for an overview (Dignath et al., 2008).
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	This brings us to the more indirect ways in which teachers can support self-regulated learning through the arrangement of supportive learning environments with, for example, prompts (Berthold et al., 2007; Schwonke et al., 2013), feed-forward (Taminiau, 2013), and feedback during the learning process (see for an overview (Dignath et al., 2008). Granting student control, in which students can direct their own learning experiences may enhance their intrinsic motivation for learning (Shyu & Brown, 1992; Zimmerman, 2000). Student control can refer to the sequence of instructional materials, the pacing of learning tasks, and the choice of instructional approach (Niemić, 1996)
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften > Hilfe bei der Selbstreflexion	This brings us to the more indirect ways in which teachers can support self-regulated learning through the arrangement of supportive learning environments with, for example, prompts (Berthold et al., 2007; Schwonke et al., 2013), feed-forward (Taminiau, 2013), and feedback during the learning process (see for an overview (Dignath et al., 2008).
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Lernumgebung	Granting student control, in which students can direct their own learning experiences may enhance their intrinsic motivation for learning (Shyu & Brown, 1992; Zimmerman, 2000). Student control can refer to the sequence of instructional materials, the pacing of learning tasks, and the choice of instructional approach (Niemić, 1996).
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften > Hilfe bei der Selbstreflexion	Granting student control, in which students can direct their own learning experiences may enhance their intrinsic motivation for learning (Shyu & Brown, 1992; Zimmerman, 2000). Student control can refer to the sequence of instructional materials, the pacing of learning tasks, and the choice of instructional approach (Niemić, 1996). Granting students a greater share in decision-making in class, might promote their internal motivation for schooling and encourage them to employ self-regulated learning strategies.

Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	motivationale und affektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	Granting student control, in which students can direct their own learning experiences may enhance their intrinsic motivation for learning (Shyu & Brown, 1992; Zimmerman, 2000). Student control can refer to the sequence of instructional materials, the pacing of learning tasks, and the choice of instructional approach (Niemiec, 1996). Granting students a greater share in decision-making in class, might promote their internal motivation for schooling and encourage them to employ self-regulated learning strategies.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Granting students a greater share in decision-making in class, might promote their internal motivation for schooling and encourage them to employ self-regulated learning strategies. If teachers adopt a teacher-control style, students will tend to avoid self-regulated learning strategies (Eshel & Kohavi, 2006)
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	Granting students a greater share in decision-making in class, might promote their internal motivation for schooling and encourage them to employ self-regulated learning strategies. If teachers adopt a teacher-control style, students will tend to avoid self-regulated learning strategies (Eshel & Kohavi, 2006). As a result of sharing classroom decision-making, students will learn how to better use their self-regulated learning strategies in the future.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	If teachers adopt a teacher-control style, students will tend to avoid self-regulated learning strategies (Eshel & Kohavi, 2006). As a result of sharing classroom decision-making, students will learn how to better use their self-regulated learning strategies in the future. Yet whether students' self-regulated learning subsequently leads to better achievement is not confirmed in a review study by Jansen et al. (2019).
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	As a result of sharing classroom decision-making, students will learn how to better use their self-regulated learning strategies in the future.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	Yet whether students' self-regulated learning subsequently leads to better achievement is not confirmed in a review study by Jansen et al. (2019).

Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	Literature shows ambiguous findings about the effects of giving students control over their learning. Small effects of student control have been found on students' motivation and learning behavior (Corbalan et al., 2006; Karich et al., 2014) and on achievement (Zimmerman & Kitsantas, 2014). A meta-analysis of 18 studies by Karich et al. (2014) found, consistent with a previous literature review of Niemiec et al. (1996), near-zero effects on achievement for the pacing of learning tasks, the sequence of learning materials and the choice of instructional approach.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	motivationale und affektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	Literature shows ambiguous findings about the effects of giving students control over their learning. Small effects of student control have been found on students' motivation and learning behavior (Corbalan et al., 2006; Karich et al., 2014)
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Lernumgebung	To sum up, research on the effectiveness of direct (through the teacher) and indirect (through the learning environment) support to develop self-regulated learning strategies yields mixed results. However, direct instruction by a teacher that is explicit and student-centered targets multiple aspects of self-regulated learning simultaneously and allows for learner autonomy seems to be most promising. In addition, indirect support in a learning environment that allows for learner autonomy (i.e., learner control) seems to be most promising if the learning environment is part of a comprehensive program and the teacher exerts control as well.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	To sum up, research on the effectiveness of direct (through the teacher) and indirect (through the learning environment) support to develop self-regulated learning strategies yields mixed results. However, direct instruction by a teacher that is explicit and student-centered targets multiple aspects of self-regulated learning simultaneously and allows for learner autonomy seems to be most promising. In addition, indirect support in a learning environment that allows for learner autonomy (i.e., learner control) seems to be most promising if the learning environment is part of a comprehensive program and the teacher exerts control as well.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	However, direct instruction by a teacher that is explicit and student-centered targets multiple aspects of self-regulated learning simultaneously and allows for learner autonomy seems to be most promising. In addition, indirect support in a learning environment that allows for learner autonomy (i.e., learner control) seems to be most promising if the learning environment is part of a comprehensive program and the teacher exerts control as well.

Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	task orientation – the extent to which students think about how to complete a task, planning – the extent to which students plan their school work,
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	Before I start my schoolwork, I decide what to do first and what later.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	The univariate analysis of covariance shows a trend in difference between students from the experimental and control condition with respect to planning ($F(1,127)= 6.114$; $p= 0.015$; $\eta^2= 0.05$) with a non-significant increase for students from the experimental condition ($t(59)= -0.648$; $p= 0.520$) and a non-significant decrease for students from the control condition ($t(67)= 1.372$; $p= 0.175$)
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Lernumgebung	These interventions were adaptations of regular classroom settings to support students' autonomy in classroom decision-making and created a more shared-controlled learning environment. The three interventions differed in the way this shared control was implemented.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	These interventions were adaptations of regular classroom settings to support students' autonomy in classroom decision-making and created a more shared-controlled learning environment. The three interventions differed in the way this shared control was implemented.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Lernumgebung	The intervention at the Blue River School focused on shared control for most aspects of the program design, except pacing (student control) and sequencing (teacher control). Under the intensive guidance of their teacher, students were allowed to follow individual learning trajectories, thereby creating their own learning route toward the final exam
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	The intervention at the Blue River School focused on shared control for most aspects of the program design, except pacing (student control) and sequencing (teacher control). Under the intensive guidance of their teacher, students were allowed to follow individual learning trajectories, thereby creating their own learning route toward the final exam

Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Lernumgebung	The interventions at Bayshore School and Martin Luther King School focused less on shared control, but more on student control (Bayshore School) or a combination of student and teacher control (Martin Luther King School) over the program design aspects. At these schools, additional teaching formats and learning opportunities were included in regular teaching
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	The interventions at Bayshore School and Martin Luther King School focused less on shared control, but more on student control (Bayshore School) or a combination of student and teacher control (Martin Luther King School) over the program design aspects. At these schools, additional teaching formats and learning opportunities were included in regular teaching
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	The intervention at Bayshore School showed the most positive effects on self-regulated learning strategies (i.e. task orientation and planning as strategies before the task, and process evaluation as a strategy after the task). The intervention at Martin Luther King School showed a small increase in monitoring only. Yet both interventions had a significant effect on students' perceived autonomy support. These findings might imply that the implementation of student control helped students develop their self-regulated learning strategies before and after the task, whereas shared and teacher control over students' learning processes might be less effective for the development of students' self-regulated learning
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	These findings might imply that the implementation of student control helped students develop their self-regulated learning strategies before and after the task, whereas shared and teacher control over students' learning processes might be less effective for the development of students' self-regulated learning
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	These findings might imply that the implementation of student control helped students develop their self-regulated learning strategies before and after the task, whereas shared and teacher control over students' learning processes might be less effective for the development of students' self-regulated learning.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Lernumgebung	The one at Bayshore School included a master class in which students could work on a project in addition to the regular curriculum. Most probably, this attracted not only intrinsically motivated students but also students who prefer autonomy to make decisions in their learning process;
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Carrying out a project outside the regular curriculum requires self-regulated learning, such as setting up a project, planning the approach, and reflecting on what one did. This underlines the conclusions of Xu et al.(2023) to focus teaching more on the preparatory phase of students' self-regulation

Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	Carrying out a project outside the regular curriculum requires self-regulated learning, such as setting up a project, planning the approach, and reflecting on what one did. This underlines the conclusions of Xu et al.(2023) to focus teaching more on the preparatory phase of students' self-regulation
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	Carrying out a project outside the regular curriculum requires self-regulated learning, such as setting up a project, planning the approach, and reflecting on what one did. This underlines the conclusions of Xu et al.(2023) to focus teaching more on the preparatory phase of students' self-regulation.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	In the Blue River School interventions, students could choose and set up their own learning path to accelerate the final exam within one year. Most probably, this attracted high-performing and engaged students, as this trajectory requires extra effort and good achievements in the particular school subject. This individual learning path required some teacher control in sequencing, in particular, to guide students to the final exam in the particular school subject. Emphasizing student control too much could be detrimental to students' progress towards the exam. In this intervention, students experienced support for their autonomy and a small increase in their monitoring strategies.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	In this intervention, students experienced support for their autonomy and a small increase in their monitoring strategies.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Lernumgebung	In Martin Luther King School, the curriculum of some school subjects was taught in a working lab, with project work alternated with plenary instructions and individual practice. To support an approach that was adapted to individual needs and preferences, iPads were used for students to work on.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	The intervention at Bayshore School showed the most positive effects on self-regulated learning strategies (i.e. task orientation and planning as strategies before the task, and process evaluation as a strategy after the task).

Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Lernumgebung	In general, the learning environments in the three schools designed to support students' autonomy did not impact the students' self-regulated learning strategy development to a great extent.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	Guiding students through the levels of observation, emulation, and self-control could have helped students benefit more from the learning environments that induced shared control. Teaching students to regulate their own learning means more than just providing enough possibilities to control their path, pace, and instructional approach. Either teaching self-regulated learning strategies directly or designing a learning environment that gradually shifts from teacher control via shared control to student control to support students' self-regulated learning strategies could be valuable additions.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften > Hilfe bei der Selbstreflexion	Guiding students through the levels of observation, emulation, and self-control could have helped students benefit more from the learning environments that induced shared control. Teaching students to regulate their own learning means more than just providing enough possibilities to control their path, pace, and instructional approach. Either teaching self-regulated learning strategies directly or designing a learning environment that gradually shifts from teacher control via shared control to student control to support students' self-regulated learning strategies could be valuable additions.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Kognitive und metakognitive Strategien > Reflexion / Selbstbewertung	Guiding students through the levels of observation, emulation, and self-control could have helped students benefit more from the learning environments that induced shared control. Teaching students to regulate their own learning means more than just providing enough possibilities to control their path, pace, and instructional approach
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Lernumgebung	Teaching students to regulate their own learning means more than just providing enough possibilities to control their path, pace, and instructional approach. Either teaching self-regulated learning strategies directly or designing a learning environment that gradually shifts from teacher control via shared control to student control to support students' self-regulated learning strategies could be valuable additions.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	Eshel and Kohavi (2003) mention positive effects of perceived student control on students' self-regulation skills: the higher the perceived student control and the lower the teacher control, the higher the scores on self-reported use of self-regulation learning strategies.

Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	motivationale und affektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	The authors explain this finding by indicating that school learning often requires students to perform tasks that are not intrinsically motivating for them. Therefore, students and a teacher sharing control over learning in class is most likely to result in higher academic achievement as it combines the benefits of both student and teacher control. This could mean that what is optimal with respect to students' self-regulated learning strategies could be less optimal for students' achievement.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	This could mean that what is optimal with respect to students' self-regulated learning strategies could be less optimal for students' achievement. Admiraal et al. (2020) explored a similar learning environment that supports student control in a secondary school and examined the effects on students' achievement. They found mixed results. In one school subject, student control led to higher student achievement; in two other school subjects, it led to even lower achievement scores compared to the control condition that attended the regular curriculum. Their conclusion was that teachers did not provide enough guidance on students' self-regulated learning processes, which led to insufficient support of students' cognitive learning in a school subject
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Lernumgebung	Admiraal et al. (2020) explored a similar learning environment that supports student control in a secondary school and examined the effects on students' achievement. They found mixed results. In one school subject, student control led to higher student achievement; in two other school subjects, it led to even lower achievement scores compared to the control condition that attended the regular curriculum.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	Their conclusion was that teachers did not provide enough guidance on students' self-regulated learning processes, which led to insufficient support of students' cognitive learning in a school subject.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen > Tipps und Erkenntnisse für Schülerinnen und Schüler	Self-regulated learning strategies are crucial for students at all levels of education. These can support students in finding their way into learning in school and directing their learning process. Student control over instructional decisions and curriculum elements can provide students with experiences with self-regulation of their learning process. The current field experiments suggest that different ways of supporting shared control (i.e., control shared by students and teachers) yield different effects on the development of students' self-regulated learning strategies. A tentative conclusion is that student control works best for secondary school students' self-regulated learning strategies

Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	Self-regulated learning strategies are crucial for students at all levels of education. These can support students in finding their way into learning in school and directing their learning process. Student control over instructional decisions and curriculum elements can provide students with experiences with self-regulation of their learning process
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Self-regulated learning strategies are crucial for students at all levels of education. These can support students in finding their way into learning in school and directing their learning process. Student control over instructional decisions and curriculum elements can provide students with experiences with self-regulation of their learning process.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	Teacher support and guidance can decrease when the quality of student self-regulation strategies increases. Yet it requires a different role for the teachers, with less control over students' learning processes and more teaching that is responsive to students' needs and abilities.
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften > Hilfe bei der Selbstreflexion	Teacher support and guidance can decrease when the quality of student self-regulation strategies increases. Yet it requires a different role for the teachers, with less control over students' learning processes and more teaching that is responsive to students' needs and abilities.

Admiraal, Lockhorst,
Post, Kester 2024

Praktische Ansätze
und Empfehlungen >
Tipps für Lehrperso-
nen > Tipps und Er-
kenntnisse für Schüle-
rinnen und Schüler

Autonomy support

- 1 My teacher gives me a lot of freedom to decide how I do my schoolwork.
- 2 My teacher listens to my ideas.
- 3 My teacher always says what I have to do during lessons.
- 4 My teacher gives me only little freedom to decide how I do my schoolwork.
- 5 My teacher listens to my opinions.
- 6 My teacher explains how I can use the things I learn in school.
- 7 My teacher often criticizes my work in class.
- 8 My teacher explains why it is important what I learn in school.

Task orientation

- 1 Before I start my schoolwork, I read the instructions carefully.
- 2 Before I start my schoolwork, I ask myself: 'What is it about? What do I already know about it?'
- 3 Before I start my schoolwork, I ask myself: 'Do I know what kind of a task this is?'
- 4 If I get a task similar to one I have already done, I ask myself: 'How did I approach it last time? Was that a good approach?'
- 5 Before I start my schoolwork, I ask myself: 'What do I feel about this task (fun, difficult, interesting, ...)?'
- 6 Before I start my schoolwork, I ask myself: 'Will I succeed?'

Planning

- 1 Before I start my schoolwork, I decide what to do first and what later.
- 2 If I find my schoolwork difficult, I allow more time for it.
- 3 If I have to do a large assignment, I start some days before, and every day I do a piece of it.
- 4 Before I start my schoolwork, I think about how much time I will need.

Perseverance

- 1 Even if I would rather do other things, I make myself start my schoolwork.
- 2 Even if my schoolwork is difficult or boring, I do my best.
- 3 Even if I would rather do other things, I finish my schoolwork.
- 4 I carry on until I finish my schoolwork.
- 5 During my schoolwork, I work attentively and don't take my mind off it.
- 6 If I am distracted while doing my schoolwork, I immediately try to continue working.

Monitoring

I'm good at ...

- 1 ... changing my strategy when it doesn't work out during my schoolwork.
- 2 ... thinking at first about how I will approach my schoolwork.
- 3 ... planning the timing of my schoolwork before I start making it.

Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	<p>Autonomy support</p> <p>1 My teacher gives me a lot of freedom to decide how I do my schoolwork.</p> <p>2 My teacher listens to my ideas.</p> <p>3 My teacher always says what I have to do during lessons.</p> <p>4 My teacher gives me only little freedom to decide how I do my schoolwork.</p> <p>5 My teacher listens to my opinions.</p> <p>6 My teacher explains how I can use the things I learn in school.</p> <p>7 My teacher often criticizes my work in class.</p> <p>8 My teacher explains why it is important what I learn in scho</p>
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Stress / Angst	<p>5 Before I start my schoolwork, I ask myself: 'What do I feel about this task (fun, difficult, interesting, ...)?'</p> <p>6 Before I start my schoolwork, I ask myself: 'Will I succeed?'</p>
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	<p>6 Before I start my schoolwork, I ask myself: 'Will I succeed?'</p>

Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen > Tipps und Erkenntnisse für Schülerinnen und Schüler	<p>4 ... working with consistent attention during my schoolwork.</p> <p>5 ... knowing what is important and less important when studying.</p> <p>6 ... pointing out the information that is important when studying.</p> <p>7 ... connecting new things to what I already know.</p> <p>8 ... making a scheme or mind map when studying.</p> <p>9 ... checking my schoolwork by myself.</p> <p>Product evaluation</p> <p>After finishing my schoolwork...</p> <p>1 ... I go over my answers again.</p> <p>2 ... I check that I haven't forgotten anything.</p> <p>3 ... I check if I have done everything that was asked for.</p> <p>Process evaluation</p> <p>After finishing my schoolwork...</p> <p>1 ... I ask myself: 'Have I done it the right way?'</p> <p>2 ... I ask myself: 'Will I use a similar approach next time, or should I choose a different approach?'</p> <p>3 ... I ask myself: 'Did that way of doing it worked well?'</p> <p>4 ... I ask myself: 'How did I feel about it? (fun, difficult, boring, interesting, ...)?'</p>
Admiraal, Lockhorst, Post, Kester 2024	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Stress / Angst	4 ... I ask myself: 'How did I feel about it? (fun, difficult, boring, interesting, ...)?'
Bürgler & Hennecke (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Langfristiger Erfolg	In other words, what do people who are more successful in resisting current desires in the service of their goals do, think, or feel differently than people who are less successful in resisting desires?
Bürgler & Hennecke (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	For a long time, effortful inhibition was seen as the main process behind self-control

Bürgler & Hennecke (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Langfristiger Erfolg	Furthermore, goal attainment is not related to the frequency by which people report suppressing their desires in response to temptations (Milyavskaya & Inzlicht, 2017).
Bürgler & Hennecke (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Grouped according to the process model of self-control (Duckworth, White, Matteucci, Shearer & Gross, 2016; Duckworth, Gendler & Gross, 2016; see also the “extended process-model of self-control”; Werner & Ford, 2023), they include strategies for situation selection or modification (e.g., removing distractions to stay focused on a task), attentional deployment (e.g., distracting oneself from a temptation), cognitive change (e.g., thinking about the positive consequences of continuing with an aversive task), and response modulation (e.g., suppressing a reaction to a desire; see also Bürgler, Hoyle & Hennecke, 2021; Hennecke, Czikmanti & Brandstätter, 2019).
Bürgler & Hennecke (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Therefore, self-regulatory strategies likely need to be used with flexibility and variability, which is supported by initial studies
Bürgler & Hennecke (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	and about different strategies one can use in learning (declarative knowledge), when and why to use different strategies (conditional knowledge), and how exactly to implement them (procedural knowledge;
Bürgler & Hennecke (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Reflexion / Selbstbewertung	we propose that knowledge about self-control conflicts and self-regulatory strategies should be beneficial for self-control.
Bürgler & Hennecke (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	Mischel and Mischel (1983) have shown that older children are more successful at self-control than younger children because of their metacognitive knowledge that keeping temptations out of sight is a helpful strategy. In addition, recent work on metamotivation shows that people’s self-regulation benefits from knowledge about the kind of motivational states and motivational quality that are conducive to goal pursuit
Bürgler & Hennecke (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	Metacognitive regulation. In self-regulated learning, the term metacognitive regulation is commonly used to refer to three regulatory processes: planning, monitoring, and evaluation

Bürgler & Hennecke (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	(1) people's planning of specific goals for a given self-control conflict and the selection of self-regulatory strategies for its resolution,
Bürgler & Hennecke (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Reflexion / Selbstbewertung	and (3) people's evaluation when they look back at their own success or failure to resolve a previous self-control conflict, their reasoning about causes for failure or success, and their making inferences to learn about which strategies should be used in the future.
Bürgler & Hennecke (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Langfristiger Erfolg	As mentioned before, trait self-control is associated with numerous positive outcomes such as better health and higher levels of academic success
Bürgler & Hennecke (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	For example, in order to avoid an upcoming self-control conflict, people need to make plans on how to do so (e.g., by taking a different route home to avoid passing by the bakery while one is on a low-calorie diet).
Bürgler & Hennecke (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Langfristiger Erfolg	Using data from a large experience sampling study, we were able to show that higher levels of nearly all measured aspects of metacognition (metacognitive knowledge, including strategy repertoire, planning, monitoring, and evaluation) were significantly and positively associated with higher levels of success in resolving daily self-control conflicts.
Bürgler & Hennecke (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Stress / Angst	with related work showing that a larger repertoire of emotion-regulation strategies is associated with lower levels of stress
Bürgler & Hennecke (2024)	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften > Hilfe bei der Selbstreflexion	responding to feedback, at least in our operationalization, was not significantly associated with higher levels of success in dealing with those conflicts but with significantly lower levels of success.

Bürgler & Hennecke (2024)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	, and it could be important to operationalize response to feedback in a way that does not conflate the assessment of failure with the assessment of whether people respond to failure by changing their strategy
Bürgler & Hennecke (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Reflexion / Selbstbewertung	Our study has shown that people high in trait self-control tend to possess higher levels of metacognitive knowledge regarding self-control conflicts and use higher levels of planning and monitoring regarding such conflicts.
Bürgler & Hennecke (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	higher levels of trait self-control were not associated with a larger strategy repertoire for any of the three types of conflicts. One reason why this might be the case is that people with higher levels of trait self-control could use proactive strategies that “resolve” potential self-control conflicts before they arise (
Bürgler & Hennecke (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Another explanation could be that people high in trait self-control have found highly effective strategies fitting their personality and situations they routinely encounter, negating the need for a larger repertoire of different strategies.
Bürgler & Hennecke (2024)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	. In these interventions, students are often taught by teachers about regulatory abilities such as planning, monitoring, and evaluation and practice using them in relation to self-regulated learning. While these interventions are specifically geared toward metacognition related to self-regulated learning, they could potentially be adapted and used to increase metacognition with regard to daily self-control conflicts.
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	The results revealed that, the sub-dimension of EPOCH well-being was relatedness and the sub-dimension of perceived self-regulation being openness were significant predictors of academic success in the science course. These sub-dimensions explain 10% of academic achievement in science classes.
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Externe Faktoren > Lernumgebung	. It is among the expectations of each student to experience a sense of achievement and to be appreciated by their parents, teachers and those around them.
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfolgserlebnisse	It is among the expectations of each student to experience a sense of achievement and to be appreciated by their parents, teachers and those around them. While this situation brings to mind the factors affecting academic success, it makes it necessary to make students feel a sense of success by addressing the positive and negative aspects of these factors in the student's life.
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Externe Faktoren > Lernumgebung	the individual, his family, and his school.

Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	factors such as the quality of the teacher and the behavior towards the students, the curriculum, the methods and techniques used in the course, and the physical structure of the school are listed.
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	Although the PERMA model, which was created by Seligman (2011) by combining these five conditions, was developed for adults, researches show that the concept of well-being is an important factor not only for adults but also for students. Considering this situation, the concept of well-being for students gained importance and studies in this direction were emphasized. As a result of the studies on students, the concept of well-being was gathered in five sub-dimensions. These sub-dimensions are: engagement, perseverance, optimism, connectedness and happiness (Kern, Waters, Adler, White, 2015)
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	Pintrich (2000) also states this relationship by expressing that there is a relationship between the student's academic self-efficacy and self-regulation skills. Similarly, according to Bandura (2006), having high self-regulation skills affects both the motivation and academic success of the student
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Langfristiger Erfolg	Confidence is an important element for student learning and academic success (Goddard, Salloum, & Berebitsky, 2009). Studies have shown that trust between students and teachers plays a very important role in students' learning. It has been observed that teacher effort is an important factor in the learning process of students, and these efforts positively affect students' trust in their teachers (Tschannen-Moran & Gareis, 2015).
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	The feeling of trust between the teacher and the student causes the student to benefit from education and training at the highest level, the student's learning, the increase in the academic success of the student, the formation of a strong communication between the teacher and the student, the increase in the student's attendance to school, the increase in the motivation of the students, and the formation of a positive atmosphere in the school environment. (Adams, 2014; Lee, 2007; Coleman, 1988).
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Langfristiger Erfolg	The feeling of trust between the teacher and the student causes the student to benefit from education and training at the highest level, the student's learning, the increase in the academic success of the student, the formation of a strong communication between the teacher and the student, the increase in the student's attendance to school, the increase in the motivation of the students, and the formation of a positive atmosphere in the school environment. (Adams, 2014; Lee, 2007; Coleman, 1988).
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Langfristiger Erfolg	If the feeling of trust between the student and the teacher is not formed enough, it is seen that the student cannot attend the lessons effectively, the decrease in the academic success of the student, the increase in absenteeism, the decrease in the sense of commitment to the school, the increase in the alienation state of the students, and the undisciplined behaviors by not following the classroom rules (Adams, 2014).
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	According to Table 1, the sub-dimensions of Alienation from School 'meaninglessness, irregularity, social distance' and the 'life commitment' sub-dimension of EPOCH Wellbeing did not show a significant relationship with science academic achievement. Thereupon, these four sub-dimensions will not be included in the multiple regression analysis. In the next stage of the research, models were created in stepwise regression analysis, starting from the sub-dimension with the highest

correlation with science academic achievement.

Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	In the first model created, the sub-dimension of Perceived Self-Regulation, 'openness', was first entered. Openness was a significant predictor of science academic achievement ($F(1,330) = 28.75; p=.00<.05$) and openness explained 8% of science academic achievement.
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	The 'seeking' sub-dimension of Perceived Self-Regulation was added to the fourth model. Since the search dimension added to the model did not make a meaningful contribution to the model, this dimension was removed from the model.
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	As a result of the research, it was observed that both sub-dimensions of Perceived Self-Regulation, which is one of the affective variables (being open, seeking), had a low-level positive and significant relationship with science academic achievement (Table 1, $r=.28, r=.17$). Openness sub-dimension, which gives the highest correlation with science academic achievement, was added to the first model created in the stepwise regression analysis. This sub-dimension was a significant predictor of science academic achievement and explained 8% (Table 2). This situation can be stated that students with high self-regulation skills will also have higher academic achievement in science.
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfolgserlebnisse	This situation can be stated that students with high self-regulation skills will also have higher academic achievement in science. There are many studies in the literature explaining that academically successful students have self-regulation skills (McMillan, 2010; Kaufman & Baer, 2004; Pintrich & De Groot, 1990; Young & Vrongistinos, 2002).
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	There are many studies in the literature explaining that academically successful students have self-regulation skills (McMillan, 2010; Kaufman & Baer, 2004; Pintrich & De Groot, 1990; Young & Vrongistinos, 2002). Similarly, in the study conducted by Israel (2007), the change in the science academic achievement of the 6th grade students in secondary school was examined by conducting self-regulation training. At the end of the study, it was seen that self-regulation had a positive effect on science academic achievement. Again, in the study conducted by Sümer (2012) with 5th grade students, it was stated that the motivation and self-regulation strategies of the students were related to their academic success, and these two factors were a significant predictor of academic success.
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Stress / Angst	In the study conducted by Duru, Duru, and Balkis (2014) with university students, it was stated that self-regulation was directly related to burnout, while academic achievement was indirectly related to burnout

Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen > Tipps und Erkenntnisse für Schülerinnen und Schüler	Relatedness means that the individual is cared for, loved and able to establish positive relations with his environment. The fact that the relatedness sub-dimension predicts the science academic achievement of 6th grade students can be expressed as that positive relationships with the people around them will contribute positively to the academic success of the students in this age group.
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen > Tipps und Erkenntnisse für Schülerinnen und Schüler	According to this result, it can be stated that as the feeling of trust in the teacher increases, the success in science increases.
Elif Öznur Tokgöz & Alev Doğan (2024)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	It plays an important role in providing the necessary help and environment to increase students' well-being and self-regulation skills. It may be important for teachers to be honest, stable, tolerant and helpful towards students in order for the trust factor to be formed in a healthy way between the student and the teacher. In order to minimize the alienation from the school in students, it can be suggested to focus on social activities in order to create a democratic environment in the school, to prevent the rules in the school from creating intense pressure on the students, and to create a perception that the school is not just a place for
Fischer_Dignath	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Self-regulation of learning (SRL) describes the ability to plan, monitor and reflect one's learning process (Zimmerman 2000). SRL is essential for students' academic performance and learning motivation (Donker et al. 2014).
Fischer_Dignath	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	SRL is essential for students' academic performance and learning motivation (Donker et al. 2014). Covid-19 school closures emphasized its necessity even more: Students were suddenly in a less structured and less than usually supported learning environment (Wössmann et al. 2021), in which SRL was especially helpful (Carter et al. 2020).
Fischer_Dignath	Externe Faktoren > Lernumgebung	Students were suddenly in a less structured and less than usually supported learning environment (Wössmann et al. 2021), in which SRL was especially helpful (Carter et al. 2020). Since compared to in-classroom lessons, in most cases there was less teacher-student interaction and monitoring from the teacher side.

Fischer_Dignath	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	it is central to support students in their SRL development. Since SRL trainings have proven to be successful both in regular education (Dignath et al. 2008) and in distance education (Edisherashvili et al. 2022), it shows that SRL can indeed be taught and learned. As teachers are interacting with their students daily and are the ones setting the tasks, they are in a good position to promote SRL, particularly when students have to self-regulate more than usually, such as during school closures
Fischer_Dignath	Externe Faktoren > Lernumgebung	On the other hand, such environments would foster students' SRL indirectly by providing students with the autonomy to decide when they want to work on which task with which materials, allowing for transfer (e.g., by watching videos) or allow cooperative learning with peers
Fischer_Dignath	Externe Faktoren > Lernumgebung	However, to design SRL-promoting digital learning environments, teachers may in addition have to possess sufficient ICT competency (Cerezo et al. 2010), which in Lachner et al.'s model (2020) is a part of their professional teaching competence.
Fischer_Dignath	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	To activate metacognition, teachers most often stated to foster their students' planning by working with weekly schedules and by completing and exemplary checking off the weekly schedule together. Teachers also indicated to talk to their students about time and task management and aided them in monitoring their actions while studying and reflecting on a task after its completion, for example by offering options to check off achieved goals in a digital tool.
Fischer_Dignath	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	To activate metacognition, teachers most often stated to foster their students' planning by working with weekly schedules and by completing and exemplary checking off the weekly schedule together. Teachers also indicated to talk to their students about time and task management and aided them in monitoring their actions while studying and reflecting on a task after its completion, for example by offering options to check off achieved goals in a digital tool.
Fischer_Dignath	Externe Faktoren > Lernumgebung	Teachers also indicated to talk to their students about time and task management and aided them in monitoring their actions while studying and reflecting on a task after its completion, for example by offering options to check off achieved goals in a digital tool
Fischer_Dignath	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften > Hilfe bei der Selbstreflexion	task management and aided them in monitoring their actions while studying and reflecting on a task after its completion, for example by offering options to check off achieved goals in a digital tool.
Fischer_Dignath	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	To promote students' motivation, teachers reported to explain how a learning environment that is conducive to study productivity and motivation should be arranged. Other topics discussed were break management, movement exercises, how to proceed if students do not feel like studying, and how to use rewards to foster one's motivation.

Fischer_Dignath	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	The resource strategy that teachers activated most frequently was help seeking (e.g., asking peers or parents for help). Furthermore, teachers told their students how to work with study helpers, such as dictionaries, or how to look for additional materials.
Fischer_Dignath	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	The resource strategy that teachers activated most frequently was help seeking (e.g., asking peers or parents for help). Furthermore, teachers told their students how to work with study helpers, such as dictionaries, or how to look for additional materials.
Fischer_Dignath	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Teachers activated cognition by speaking about reading strategies (e.g., highlighting important text passages), organization strategies (e.g., using mind maps), and memory strategies (e.g., mnemonic bridges or using index cards).
Fischer_Dignath	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Teachers activated cognition by speaking about reading strategies (e.g., highlighting important text passages), organization strategies (e.g., using mind maps), and memory strategies (e.g., mnemonic bridges or using index cards).
Fischer_Dignath	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Concerning cooperative learning, teachers stated that they assigned students to groups or study partners that worked on tasks together, in order for students to be able to help each other out in case of difficulties. Some teachers also assigned different roles to students for the working-from-home period.
Fischer_Dignath	Externe Faktoren > Lernumgebung	Concerning cooperative learning, teachers stated that they assigned students to groups or study partners that worked on tasks together, in order for students to be able to help each other out in case of difficulties. Some teachers also assigned different roles to students for the working-from-home period.
Fischer_Dignath	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Many teachers provided students with materials and tips on how to study productively from home. Some stated that they additionally reflected about these tips with the students during their teaching hours, for example by having students talk about their learning experiences and commenting on these. Others modeled the daily routine when working from home to their students, for example by writing a letter from fictional students who describe how they study from home.
Fischer_Dignath	Kognitive und metakognitive Strategien > Reflexion / Selbstbewertung	Some stated that they additionally reflected about these tips with the students during their teaching hours, for example by having students talk about their learning experiences and commenting on these.

Fischer_Dignath	Externe Faktoren > Lernumgebung	Regarding communication, many teachers offered consultation hours, communication by email, group or individual video conferencing calls, called their students by phone, or used messages on learning platforms to communicate. For younger students, some teachers stated that they often communicated with parents.
Fischer_Dignath	Externe Faktoren > Lernumgebung	Further, we found that while many teachers used the distance learning setting to give students choices in learning to promote autonomy, cooperative learning was used rather infrequently, teachers hardly reported to encourage transfer and no teacher provided students with constructivist learning environments. Whilst all of these aspects are conducive to a learning environment which enables students to use SRL strategies (e.g., De Corte et al. 2004), teachers should focus more on creating opportunities for cooperative learning (e.g., Vosniadou et al. 2001), transfer (e.g., Salomon and Perkins 1989) and constructive learning (Hmelo-Silver et al. 2007).
Fischer_Dignath	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	Further, we found that while many teachers used the distance learning setting to give students choices in learning to promote autonomy, cooperative learning was used rather infrequently, teachers hardly reported to encourage transfer and no teacher provided students with constructivist learning environments. Whilst all of these aspects are conducive to a learning environment which enables students to use SRL strategies (e.g., De Corte et al. 2004), teachers should focus more on creating opportunities for cooperative learning (e.g., Vosniadou et al. 2001), transfer (e.g., Salomon and Perkins 1989) and constructive learning (Hmelo-Silver et al. 2007).
Fischer_Dignath	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	teachers should focus more on creating opportunities for cooperative learning (e.g., Vosniadou et al. 2001), transfer (e.g., Salomon and Perkins 1989) and constructive learning (Hmelo-Silver et al. 2007)
Fischer_Dignath	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	With regards to which teacher and class characteristics predict teachers' SRL promotion in distance education (Kunter et al. 2013), teachers reported more SRL promotion during distance education when being highly self-efficacious about promoting SRL, and with increasing grade. This is in line with findings on SRL promotion in in-classroom settings (De Smul et al. 2018 for self-efficacy; Dignath and Büttner 2018 for grade). Additionally, our results show that teachers' ICT competency plays a central moderating role in SRL promotion in distance education, but only in the period after the school holidays at the beginning of the new school year 2020/2021, not during the first lockdown in spring 2020.
Fischer_Dignath	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Since SRL trainings have proven to be successful already for young students in elementary school (Dignath and Büttner 2008), teachers should put a lot of effort in promoting their SRL already in lower grades.

Fischer_Dignath	Externe Faktoren > Lernumgebung	Additionally, the disparity in the extent to which students in distance education benefit from learning opportunities depends not only on the ICT competency of their teachers, but also on that of their parents (Dimopoulos et al. 2021). This makes it even more important that schools manage to compensate for such inequalities in parents' educational backgrounds.
Fischer_Dignath	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	Teacher ICT trainings are therefore necessary goals for education policy, even beyond the Covid-19 pandemic, to address familybased educational inequities.
Fischer_Dignath	Externe Faktoren > Lernumgebung	Although there will probably be no more distance learning like during the pandemic, learning with digital media and in digital learning environments will increase greatly and create similar conditions in which students are very much on their own.
Fischer_Dignath	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Teachers should not learn separately about ICT or SRL, but rather the two aspects should be linked in training so that teachers can realize the full potential of promoting SRL in digital learning environments.
Fischer_Dignath	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	Successful homework completion shows high correlations with school performance, while learners who do not complete their homework have lower scores on achievement tests (Grodner and Rupp 2013).
Fischer_Dignath	Externe Faktoren > Lernumgebung	There are numerous studies showing that students also benefit from adult support with homework (e.g., Silinskas and Kikas 2019). This leads to educational disparities when students do not receive support from their parents at home
Fischer_Dignath	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation	Against this background, it is even more important that teachers help their students become self-regulated learners who are independent of the support of others when working on homework. Teachers could very well use the experience they gained during the pandemic to help their students work independently to improve homework learning as well.
Fischer_Dignath	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	Teachers could very well use the experience they gained during the pandemic to help their students work independently to improve homework learning as well.
Fischer_Dignath	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	Since disadvantaged children in particular are often deficient in self-regulation, it is these children who now need solid SRL support.
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	Through this, prompting cognitive and metacognitive self-regulation strategies should also affect learners' self-efficacy: When learners experience that their intensified use of strategies for self-regulated learning is effective, they can attribute their success to their own effort, what makes them feel selfefficacious (Komarraju & Nadler, 2013).

Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Metacognitive learning strategies aid learners to actively regulate and control the cognitive learning processes (De Bruin & Van Gog, 2012; Efklides & Vauras, 1999; Flavell, 1979; Roelle et al., 2017). Metacognitive processes involve planning, monitoring and regulation. In the planning phase, when learners are exposed to a learning situation, they set up their learning goal. To achieve this goal, learners engage in planning activities like selecting cognitive learning strategies. In the performance phase, learners monitor their learning process with respect to their learning goal. When gaps between learners desired learning goal and their current state are identified, regulation strategies are applied. Finally, learners current state should match their desired goal state.
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	Metacognitive learning strategies aid learners to actively regulate and control the cognitive learning processes (De Bruin & Van Gog, 2012; Efklides & Vauras, 1999; Flavell, 1979; Roelle et al., 2017). Metacognitive processes involve planning, monitoring and regulation. In the planning phase, when learners are exposed to a learning situation, they set up their learning goal. To achieve this goal, learners engage in planning activities like selecting cognitive learning strategies. In the performance phase, learners monitor their learning process with respect to their learning goal. When gaps between learners desired learning goal and their current state are identified, regulation strategies are applied. Finally, learners current state should match their desired goal state. Highlighting the importance of metacognition for self-regulated learning, metacognitive strategies are found in all phases of Zimmerman's (2005) self-regulation model. Moreover, they influence other components of self-regulated learning and learning outcomes (Dent & Koenka, 2016; Efklides, 2011; Vrugt & Oort, 2008).
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	Self-efficacy refers to "beliefs in one's capabilities to organize and execute the courses of action required to produce given attainments" (Bandura, 1997, p. 3). In the present study, we conceptualize self-efficacy as the belief in one's capabilities regarding the successful completion of a university course and thus we investigate how self-efficacy develops over several weeks in a university course setting when being prompted while studyi
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	Following Bandura (1997), experiences of mastery achievement represent a major source influencing learners' self-efficacy since they provide authentic real-life evidence of learners' capabilities. As a form of mastery, self-efficacy can be influenced by high degrees of perceived goal achievement (Wäschle et al., 2014; Williams & Williams, 2010), learning outcomes (Sitzmann & Yeo, 2013; Talsma et al., 2018), and enactive self-regulation (Bandura, 1997).
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	Experiencing previous learning processes as successful heightens learners' self-efficacy, while experiences of failure lower learners' self-efficacy. As a consequence of these self-regulation processes, self-efficacy is in turn affected by them (e.g., van Dinther et al., 2011). Yet, intervention studies showed that multiple and successive experiences are needed to affect learners' self-efficacy (e.g., van Dinther et al., 2011, Gentner & Seufert, 2020). This supports the theoretical assumption that self-efficacy perceptions develop over time (Bandura, 1997; Chen & Usher, 2013; Usher & Pajares, 2008).
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	As indicated in the section "Self-efficacy", it is assumed that enactive self-regulation can be regarded as a successful learning experience and may reflect mastery, a major source of self-efficacy (Bandura, 1997; Panadero et al., 2017; Usher & Pajares, 2008). By making the self-regulation process more transparent, learning journals should create more experience of enactive self-regulation and consequently more experiences of mastery.

Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	By making the self-regulation process more transparent, learning journals should create more experience of enactive self-regulation and consequently more experiences of mastery. As prompts should increase productive learning processes and through this learning outcomes, they contribute to the creation of mastery experiences when included in learning journals. Additionally, conceptualized to induce productive self-regulation processes, prompts do not only affect effective self-regulation via strategy use, but also show learners their repertoire of skills. This might increase learners feeling of being well-equipped to master the learning task. Consequently, prompts support enactive and successful self-regulation processes, one possibility to experience mastery and a major source of self-efficacy.
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	Consequently, prompts support enactive and successful self-regulation processes, one possibility to experience mastery and a major source of self-efficacy.
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	In a hypermedia environment, learners' self-efficacy increased across learning situation when cognitive and metacognitive prompts were presented (citation blinded). Moreover, recent research also indicates that prompting cognitive and metacognitive learning strategies may increase learners' self-efficacy even when no effects on strategy use and learning outcomes can be found (citation blinded).
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	However, to investigate the effects of prompts in learning journals on learners' self-efficacy, one should consider that learners' perceptions of self-efficacy develop over time (see section "Self-efficacy").
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	Experienced learners may not need the support provided by the prompts and may feel distracted by prompts from pursuing their individual learning goal and their planned learning activities (Nückles et al., 2010). This may not only affect learners' strategy use and learning outcomes, but also self-efficacy. Feeling distracted from following ones' learning path may not result in experiences of productive self-regulation and mastery. This should affect learners' self-efficacy negatively.
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Recent research showed that including prompts in learning journals short-term increased learners' strategy use and learning outcomes (e.g., Berthold et al., 2007; Nückles et al., 2010).
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Externe Faktoren > Lernumgebung	Weekly learning journals accompanied the lectures as compulsory follow-up course work. Besides supporting the students, this was implemented to provide all students with a self-experience of an instructional means designed to recapitulate and reflect upon the learning contents.

Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	The open-ended part consisted of a general instruction on the use of a learning journal. The instruction was the following: "Greetings from this week's "Introduction to educational science" lecture! Some time has passed since the lecture ended. Take half an hour to write a learning journal about the material covered in the lecture "Introduction to educational science". You ask yourself why to write a learning journal? The aim of a learning journal is to achieve a deeper understanding of the learning content. Please take full advantage of the available time of 30 minutes."
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Metacognitive prompts Two monitoring prompts intended to activate monitoring strategies ("Which main points have I already understood well?", "Which main points haven't I understood yet?"), and one planning-of-remedial-strategies prompt were presented. The latter was selected to encourage students to think of possibilities to regulate the learning process by using remedial cognitive strategies ("What possibilities do I now have to overcome my comprehension problem?").
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Learning strategies questionnaire For economic reasons (time filling up the questionnaire) a short learning strategies questionnaire was used to assess students' strategy use. The questionnaire was developed on the theoretical concepts of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ; Pintrich et al., 1993). The questionnaire contained three items assessing cognitive strategies (organization, elaboration, rehearsal) e.g., "While learning for the next educational psychology exam, I thought of specific examples regarding certain learning contents", and three items on metacognitive strategies (planning, monitoring, regulation), e.g., "While learning for the next educational psychology exam, I monitored my learning progress" (see Appendix A).
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	Learners' self-efficacy predicted students' grade in the first exam indicating that higher self-efficacy resulted in better learning outcomes, see Table 3.
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	Next, the results did not confirm the second hypotheses regarding the effects of including prompts short-term in learning journals on self-efficacy. As self-efficacy is affected by mastery experiences (Bandura, 1997), the self-regulated learning processes activated by the prompts may not have been enough to create mastery experiences necessary to increase learners' self-efficacy. Van Dinther et al. (2011) suggest that for experiences to affect self-efficacy, the length of the intervention and its authenticity are important. Since the intervention supported students' self-regulated learning of a compulsory university course in study program, the length and authenticity of the intervention should be given. It is possible that learners needed feedback on their learning journals to experience mastery. Since learners had no reference whether they performed well in writing their learning journal, the necessary feedback to evaluate their performance and learning process was missing (Bandura, 1997).
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Externe Faktoren > Lernumgebung	To test this hypothesis, learning journals with/without prompts and with/without feedback on their performance in the learning journal should be integrated in a university course.

Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	We assumed that strategy use and self-efficacy predicted learning outcomes positively. The missing effects of strategy use on learning outcomes contrast previous findings which highlight the relevance of cognitive and metacognitive strategies for learning outcomes (Dent & Koenka, 2016; Glogger et al., 2012).
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Moreover, although the extent to which learning strategies are used often predicts learning outcomes (Dent & Koenka, 2016; Vrugt & Oort, 2008) it is also possible that learners may have applied more of the prompted strategies but in a low quality and thus, learning outcomes were not affected. Glogger et al. (2012) found that prompting learners while journal writing increased the quantity of learning strategies, but not their quality. Monitoring and regulation processes are needed to ensure that learning strategies are successfully applied (Leutner et al., 2007).
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Glogger et al. (2012) found that prompting learners while journal writing increased the quantity of learning strategies, but not their quality. Monitoring and regulation processes are needed to ensure that learning strategies are successfully applied (Leutner et al., 2007).
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	Regarding the second part of the hypothesis: Self-efficacy predicted learning outcomes significantly. The results are in line with previous studies indicating positive effects of self-efficacy on learning outcomes (Diseth, 2011). Since self-efficacy was not affected by the prompts, the effects of self-efficacy on performance cannot be attributed to the effects of prompts. Thus, they reflect the general importance of self-efficacy for learning outcomes in university settings (Robbins et al., 2004). Given the importance of self-efficacy, interventions to foster self-efficacy in academic settings should be implemented early at university (Bandura, 1997).
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Given the importance of self-efficacy, interventions to foster self-efficacy in academic settings should be implemented early at university (Bandura, 1997).
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Our qualitative data suggested that cognitive strategy use was stable while metacognitive strategy use first increased and then decreased back to the starting level, irrespective of the group.
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Contrasting Nückles and colleagues' (2010) assumption, short-term prompting in learning journals did only partly lead to the internalization and automated application of learning strategies. The qualitative data indicate that prompts helped learners to activate cognitive strategy use during journal writing and keep them continuously on a higher level. Their general increased cognitive strategy use (self-reports) could not be maintained. Maintaining metacognitive activities seems to be more demanding (cf. Nückles et al., 2010, experiment 2).

Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	Effects of short- and long-term prompting in learning journals on... freshmen and used to more structured learning at school, the results might indicate that students may not necessarily have a production deficit but rather a utilization deficiency (cf. Hübner et al., 2010; Miller, 2000). Providing more direct instruction of self-regulated learning including conditional knowledge about when and why to apply certain strategies in form of training or mentoring programs might help learners to internalize and automate strategy use and self-regulated learning skills (Fabriz et al., 2014; Pressley et al., 1990).
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Providing more direct instruction of self-regulated learning including conditional knowledge about when and why to apply certain strategies in form of training or mentoring programs might help learners to internalize and automate strategy use and self-regulated learning skills (Fabriz et al., 2014; Pressley et al., 1990). In school settings, trainings were successfully used to teach self-regulated learning strategies (Dignath & Büttner, 2008). Given the increased autonomy and need for metacognition at university, training learners explicitly might be useful when starting at university (Dignath-van Ewijk et al., 2015).
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	The next research question addressed effects of short-term versus long-term prompting on learners' self-efficacy (Q5). Analyses indicated that, irrespective whether learners were prompted short-term or long-term, self-efficacy decreased during unit two. It is possible that learners perceived little success in the first exam, which might have influenced learners' self-efficacy. As stated in their meta-analysis, past performance strongly influences self-efficacy (Sitzmann & Yeo, 2013). Maybe this first learning outcome feedback had a stronger impact on learners' subsequent self-efficacy than the self-regulated learning processes triggered by the prompts.
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	It is possible that learners perceived little success in the first exam, which might have influenced learners' self-efficacy. As stated in their meta-analysis, past performance strongly influences self-efficacy (Sitzmann & Yeo, 2013). Maybe this first learning outcome feedback had a stronger impact on learners' subsequent self-efficacy than the self-regulated learning processes triggered by the prompts
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Moreover, providing feedback to learners regarding the quality of their learning journal might have helped to create other sources of feedback for learners to influence their self-efficacy.
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	Moreover, providing feedback to learners regarding the quality of their learning journal might have helped to create other sources of feedback for learners to influence their self-efficacy.
Gentner, Respondek & Seufert (2024)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	

Grassinger et al _ Intrinsic Motivation and well being	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrperso- nen	So, it is important for school teachers to design a learning environment that favors students' subjective well-being at school as well as students' intrinsic learning motivation (Dinisman et al., 2015). Work done by Bieg et al. (2013), Hascher and Hagenauer (2018) or Virtanen et al. (2019) give evidence, that teachers' social interactions with their students and their instructional design have the power to promote both, students' subjective well-being and intrinsic motivation. Especially, fostering basic psychological needs like the need for relatedness, for autonomy and for competence can favor students' subjective well-being and intrinsic motivation (Boncquet et al., 2020; Bieg & Mittag, 2009; Ryan & Deci, 2017, 2020).
Grassinger et al _ Intrinsic Motivation and well being	motivationale und af- fektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	So, it is important for school teachers to design a learning environment that favors students' subjective well-being at school as well as students' intrinsic learning motivation (Dinisman et al., 2015). Work done by Bieg et al. (2013), Hascher and Hagenauer (2018) or Virtanen et al. (2019) give evidence, that teachers' social interactions with their students and their instructional design have the power to promote both, students' subjective well-being and intrinsic motivation. Especially, fostering basic psychological needs like the need for relatedness, for autonomy and for competence can favor students' subjective well-being and intrinsic motivation (Boncquet et al., 2020; Bieg & Mittag, 2009; Ryan & Deci, 2017, 2020).
Grassinger et al _ Intrinsic Motivation and well being	motivationale und af- fektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	Beyond, it seems that subjective well-being and intrinsic motivation are related with each other (Ryan & Deci, 2020). Students who feel well at school report higher intrinsic motivation and vice versa. Less is known about the causality of this relationship. Is it the way that feeling well at school promotes intrinsic motivation or is it the way that students' intrinsic motivation promotes their well-being at school? Theoretically, both processes are possible: On the one hand, subjective well-being in learning situations represents a value of these situations, so subjective well-being can be one situational cause for intrinsic learning motivation (Ryan & Deci, 2017). On the other hand, intrinsic motivation is associated with positive emotions and the strive for understanding the learning content, which can promote subjective well-being (Hope et al., 2019).
Grassinger et al _ Intrinsic Motivation and well being	motivationale und af- fektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	People who feel well during an activity show higher subjective vitality (Kawabata et al., 2017; Ryan & Frederick, 1997). Thus, they have more energy for personal involvement. Both, this personal involvement and positive feelings, which characterize well-being, are central aspects for the development of Maintained Situational Interest, Emerging Individual Interest, and Well-Developed Individual Interest (Hidi & Renninger, 2006)
Grassinger et al _ Intrinsic Motivation and well being	motivationale und af- fektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	In a nutshell, well-being can promote intrinsic motivation because it goes along with pleasure and interest, core definitional aspects of intrinsic motivation. In our understanding this assumed effect is consistent with the assumptions of the self-determination theory, because our argumentation is primarily based on the definition and characteristics of the two concepts, but hardly studied.

Grassinger et al _ Intrinsic Motivation and well being	motivationale und af- fektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	we argue that there are also effects of intrinsic motivation on subjective well-being and of subjective well-being on intrinsic motivation. The first one is based on positive emotions and the strive for understanding the learning content, which characterizes different forms of interest. The second one is based on the argumentation that subjective well-being in situations represents an intrinsic value of this situation, which leads to intrinsic motivation. The aim of the present study is to test the hypothesis that intrinsic motivation and subjective well-being affect each other.
Grassinger et al _ Intrinsic Motivation and well being	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Students, who feel well in their classroom at the beginning of the school year reported higher intrinsic motivation four to five months later. For the second part of the school year this effect could not be confirmed.
Grassinger et al _ Intrinsic Motivation and well being	motivationale und af- fektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	The findings indicated that at all three measurement points subjective well-being and intrinsic motivation were correlated positively. This is in accordance to prior findings and the assumptions of the self-determination theory (Reis et al., 2000; Ryan & Deci, 2017, 2020; Sheldon et al., 1996).
Grassinger et al _ Intrinsic Motivation and well being	motivationale und af- fektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	Beyond this, we argued that subjective well-being and intrinsic motivation affect each other directly because of two processes: (1) Intrinsic motivation is associated with positive emotions and a strive for understanding the learning content, which in turn favors subjective well-being in a hedonic and eudemonic understanding. (2) Subjective well-being in learning and achieving situations is associated with positive emotions and high personal values (i.e., of the learning content), which in turn favors intrinsic values of the situations.
Grassinger et al _ Intrinsic Motivation and well being	motivationale und af- fektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	The theoretical argumentation and the reported empirical findings in mind: an instructional design which fosters the satisfaction of students' basic needs, promotes positive emotions, and highlights both an understanding of and students' personal values (i.e., attainment value) of the learning content can strengthen students' intrinsic motivation and subjective well-being (Ryan & Deci, 2009).
Grassinger et al _ Intrinsic Motivation and well being	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	an instructional design which fosters the satisfaction of students' basic needs, promotes positive emotions, and highlights both an understanding of and students' personal values (i.e., attainment value) of the learning content can strengthen students' intrinsic motivation and subjective well-being
Grassinger et al _ Intrinsic Motivation and well being	Externe Faktoren > Lernumgebung	There is some evidence that school architecture in general (Capolongo, 2014) and interior architecture specifically (Petermans & Pohlmeier, 2014) can also promote subjective well-being. For example, Petermans and Pohlmeier (2014) state that "inner environments could aim to stimulate experiences that provide pleasure and meaning to its inhabitants" (p. 206).

Grassinger et al _ Intrinsic Motivation and well being	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrperso- nen	“inner environments could aim to stimulate experiences that provide pleasure and meaning to its inhabitants” (p. 206).
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	motivationale und af- fektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	included motivation to activate such strategies as memorization, elaboration and metacognition.
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Reflexion / Selbstbewertung	Meta analyses consistently affirm the importance of motivation, especially self-efficacy, as a critical component of the SRL process (
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Langfristiger Erfolg	Numerous studies affirm that adaptively motivated learners are more likely to employ SRL strategies to accomplish their learning-related goals.
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	Numerous studies affirm that adaptively motivated learners are more likely to employ SRL strategies to accomplish their learning-related goals.
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Langfristiger Erfolg	For example, mastery-oriented students, those who expect to perform well and learners who value the goals they set, are more likely to employ cognitive, metacognitive and resource management strategies and to regulate their motivation when studying, completing assignments or preparing for exams (
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	and strategies are modeled as mediators between motivation and desirable learning and performance outcomes (e.g., Zusho 2017).

Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	motivation that influences strategy use emanates from the outcomes that strategies are intended to accomplish (e.g., Carver et al. 2000). For instance, the likelihood that students are motivated to memorize, organize their notes, or plan how they are going to study is considered a function of their interest in or importance of the course material, which we can designate as outcome motivation (OM).
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	SM has been generally considered a function of how useful, easy or difficult a strategy is to employ
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Stress / Angst	Cost, initially considered primarily a function of effort and lost opportunities (Eccles et al. 1983), has expanded to include boredom, and the psychological consequences of failure (e.g., Battle and Wigfield 2003) as well as emotional cost (Flake et al. 2015) and fear of failure (Johnson and Safavian 2016; Perez et al. 2014). Cost has also been elevated to receive a separate designation in an expectancy-value-cost model (e.g., Barron and Hulleman 2015), and other studies have suggested a bifactor value that includes other ways of including cost (Part et al. 2020).
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	may be an important contributor to students' motivation to engage in a history course (i.e., their degree of OM) but not to decisions about whether to memorize or organize their course notes (i.e., SM).
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Stress / Angst	Similarly, such personal costs as stress and anxiety may be highly relevant to selecting a college major but less relevant to whether to spend time planning what to study versus engaging in elaboration
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften > Hilfe bei der Selbstreflexion	that is, students choose to engage strategies they value (Nolen 1988) and believe will be effective (Goetz and Palmer 1991), which is consistent with evidence that providing information about the value of strategies (i.e., telling students why they are effective) is known to increase the likelihood they will be used (Dignath et al. 2008; Schunk and Rice 1992).
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Deep-level strategies, such as elaboration (e.g., paraphrasing information, generating metaphors, comparisons with other course material), are assumed to be more effective as learning tools (i.e., have higher utility), but are also assumed to require more cognitive effort than do such surface-level strategies as rehearsal (memorization; e.g., Borkowski et al. 2000).

Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	There was sufficient evidence based on the existing OM and SM literature to predict a relatively strong positive relation between strategy use and perceived utility
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	or most students, the strategies most often used were also those considered most useful, supporting H1.
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Reflexion / Selbstbewertung	lies in the potential lack of knowledge about the cost of using a strategy. Ninth grade students might more easily judge how useful a strategy is, but be more uncertain about how costly it is. Upon using a strategy, students can quickly observe whether it helps them, but be less considerate of the cost associated with its use. This explanation relies on the concept of metacognitive conditional knowledge (Pintrich 2002).
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	Ninth grade students might more easily judge how useful a strategy is, but be more uncertain about how costly it is. Upon using a strategy, students can quickly observe whether it helps them, but be less considerate of the cost associated with its use. This explanation relies on the concept of metacognitive conditional knowledge (Pintrich 2002).
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	We also found that the associations between utility, cost, and use varied across the strategies. Namely, the pattern of perception of use and utility were more closely aligned for some strategies than they were for others. Students perceived help seeking, regulation, and monitoring as more used/useful than planning, organization, and rehearsal. These differences in students' perceptions of utility, cost, and use may be explained by students' perceptions of what strategies have worked for them in the past or what self-regulated learning strategies seem more obvious to adolescents.
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Students perceived help seeking, regulation, and monitoring as more used/useful than planning, organization, and rehearsal. These differences in students' perceptions of utility, cost, and use may be explained by students' perceptions of what strategies have worked for them in the past or what self-regulated learning strategies seem more obvious to adolescents
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	The relatively high perceived cost of planning and organization compared to their low perceived utility and reported use might reveal why students do not engage much in the processes that take place mostly at the beginning of the SRL process

Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	In contrast, the results concerning help seeking presented a different profile revealing a low perceived cost relative to other strategies and a high perceived utility and reported use.
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	In other words, our results suggest why students default to help seeking instead of putting effort and time in planning and organizing.
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	and become more consistently negative as students have more experiences with school generally
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	would cost-use relations be more consistent with teachers who focused on between-student competition rather than on learning and understanding?
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	The addition of systematic evidence for the effects of SM has implications for interventions that familiarize and support strategic knowledge and use (Berger et al. 2008; Pressley and Harris 2006). As summarized by Dignath et al. (2008), for example, effective self-regulation interventions convey to students the benefits and costs of strategy use in addition to knowledge about cognitive, metacognitive (especially planning) and motivational strategies. Results of the present study suggest that additional motivation-related information would also be important, such as the way students' perceptions of SM are influenced by how learners are introduced to and adopt strategies in classroom settings (e.g., Perry and Rahim 2011)
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	We may also consider how SM acts as a mediator of OM influences on educational outcomes. For instance, would the value and perceived cost of organization alter its use and diminish the influence of math utility on math performance? The present study opens the door to a host of potential influences and invites further exploration of strategy motivational effects. This includes ways that SM changes over time as students use strategies and the impact of those changes on strategy use.
Karabenick, Berger, Ruzek & Schenke (2021)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	In summary, we have provided initial evidence regarding SM. That does not imply that strategy motivation exists in isolation from its OM counterpart but rather is embedded within that framework of relations with outcome influences (Berger and Karabenick 2011; Nolen 1988), especially the person and situation variables that moderate the heterogeneity of cost-use relationships

Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	The results revealed that mindsets about SRL support more adaptive learning emotions (i.e., higher enjoyment and lower boredom) and positively relate to students' strategy knowledge. The students' self-concepts about SRL are positively related to their enjoyment and academic achievements.
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	Self-concept beliefs are relatively stable, multidimensional, and hierarchical cognitive representations of one's perceived level of academic abilities in general and in different academic domains (Bong and Skaalvik, 2003). These mental representations of individuals' abilities include self-descriptions and self-evaluations (Brunner et al., 2010).
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Reflexion / Selbstbewertung	Self-concept beliefs are relatively stable, multidimensional, and hierarchical cognitive representations of one's perceived level of academic abilities in general and in different academic domains (Bong and Skaalvik, 2003). These mental representations of individuals' abilities include self-descriptions and self-evaluations (Brunner et al., 2010). One's self-concept is formed through past experiences and comparisons and is continually reinforced by evaluative inferences (Möller et al., 2020).
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	In contrast to individuals with low self-concepts about SRL, individuals with high self-concepts about SRL are convinced that they are good at SRL and can achieve their desired learning goals through strategic learning.
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	Students should enjoy learning when they judge themselves as being competent enough to master a learning task. In contrast, boredom should result when perceived competence and control are low.
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	Empirical findings support those theoretical assumptions and showed that students who feel competent in a domain perceive a higher level of control over learning and achievement activities, which leads to higher enjoyment and less boredom (Pekrun and Stephens, 2010; Van der Beek et al., 2017).
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Successful self-regulated learners are characterized by broad strategy repertoires, a high level of strategy knowledge

Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Reflexion / Selbstbewertung	Metacognition has been broadly defined as knowledge about cognition and the regulation and monitoring of cognitive functions
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	Strategy knowledge comprises declarative knowledge (i.e., knowing about the existence of strategies), procedural knowledge (i.e., knowing about how a strategy can be effectively used), and conditional knowledge (i.e., knowing when and why strategies are useful for completing a specific task) (Paris et al., 1983).
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	skills, which leads to higher levels of procrastination, worse time management, the decreased use of strategies, negative emotional regulation, and failure
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	They found that mindsets about SRL more strongly relate to students' learning goals, self-reported strategy use, and strategy knowledge than mindsets about intelligence do
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	Researchers have suggested that emotions can have a profound and long-term influence on students' metacognition because they favor engagement in SRL and the use of different strategies (Perry et al., 2001; Pekrun and Stephens, 2010). Several studies have demonstrated that while positive emotions such as enjoyment promote the use of in-depth strategies and students' engagement in metacognitive processes (i.e., the activation of strategy knowledge and self-evaluation), negative, deactivating emotions such as boredom promote maladaptive SRL (Pekrun et al., 2002; Ben-Eliyahu and Linnenbrink-Garcia, 2015; Chatzistamatiou et al., 2015).
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Langfristiger Erfolg	Regulating negative emotions (e.g., boredom) and supporting positive emotions (e.g., enjoyment) should thus facilitate successful SRL and support long-term engagement in SRL (Pekrun et al., 2002; Ben-Eliyahu and Linnenbrink-Garcia, 2015). Empirical research also indicates that emotions are a significant aspect of successful learning processes that lead to higher academic achievement (Camacho-Morles et al., 2021).
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	Regulating negative emotions (e.g., boredom) and supporting positive emotions (e.g., enjoyment) should thus facilitate successful SRL and support long-term engagement in SRL (Pekrun et al., 2002; Ben-Eliyahu and Linnenbrink-Garcia, 2015). Empirical research also indicates that emotions are a significant aspect of successful learning processes that lead to higher academic achievement (Camacho-Morles et al., 2021).

Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Langfristiger Erfolg	For example, Perry et al. (2001) showed in their longitudinal study that students with higher academic control reported less course boredom, were more motivated, used more strategies, and obtained higher course grades.
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	For metacognitive strategies, we differentiated between planning, monitoring, reflection, and regulation strategies. The resource management strategies were divided into internal (emotions, motivation, effort, attention, time management) and external (help-seeking, learning environment, peer learning) resource management strategies.
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Langfristiger Erfolg	Altogether, all the variables within the model explained $R^2 = 0.21$ ($p < 0.001$) of the variance in academic achievement.
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	When students more strongly endorse a growth mindset about SRL, they demonstrated higher strategy knowledge due to their higher self-concepts about SRL.
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	When students more strongly endorse a growth mindset about SRL, they demonstrated higher strategy knowledge due to their higher self-concepts about SRL.
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Langfristiger Erfolg	Furthermore, when students more strongly endorsed a growth mindset about SRL, they experienced higher levels of academic achievement due to their higher self-concepts about SRL. Additionally, the higher the students' self-concepts were, the higher their strategy knowledge was due to their enjoyment of learning. Finally, the higher the students' perceived enjoyment of learning was, the higher their levels of academic achievement were due to their higher levels of strategy knowledge.
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfolgserlebnisse	Furthermore, when students more strongly endorsed a growth mindset about SRL, they experienced higher levels of academic achievement due to their higher self-concepts about SRL.

Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	Furthermore, when students more strongly endorsed a growth mindset about SRL, they experienced higher levels of academic achievement due to their higher self-concepts about SRL. Additionally, the higher the students' self-concepts were, the higher their strategy knowledge was due to their enjoyment of learning. Finally, the higher the students' perceived enjoyment of learning was, the higher their levels of academic achievement were due to their higher levels of strategy knowledge.
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Reflexion / Selbstbewertung	Additionally, the higher the students' self-concepts were, the higher their strategy knowledge was due to their enjoyment of learning
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	Finally, the higher the students' perceived enjoyment of learning was, the higher their levels of academic achievement were due to their higher levels of strategy knowledge.
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	Finally, the higher the students' perceived enjoyment of learning was, the higher their levels of academic achievement were due to their higher levels of strategy knowledge.
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > intrinsische Motivation und Wohlbefinden	Our results align with several researchers' findings that stresses the importance of emotions as a relevant component of students' SRL (Pekrun et al., 2002). These results point out that in the promotion of SRL, it is also essential to support adaptive emotions and the regulation of negative emotions (Ben-Eliyahu and Linnenbrink-Garcia, 2015). Self-theories about abilities that support control and value of learning might play a crucial role here (Pekrun, 2006).
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	These results point out that in the promotion of SRL, it is also essential to support adaptive emotions and the regulation of negative emotions (Ben-Eliyahu and Linnenbrink-Garcia, 2015). Self-theories about abilities that support control and value of learning might play a crucial role here (Pekrun, 2006).
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Langfristiger Erfolg	Our third question investigated whether students' mindsets and their self-concepts about SRL indirectly or directly relate to academic achievement. The results revealed that students with a growth mindset and higher self-concepts about SRL reached higher academic achievement than their peers who adhered to a fixed mindset and possessed lower self-concepts, which aligned with Hypothesis 4. Self-concepts about SRL related directly to academic achievement.

Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	Our third question investigated whether students' mindsets and their self-concepts about SRL indirectly or directly relate to academic achievement. The results revealed that students with a growth mindset and higher self-concepts about SRL reached higher academic achievement than their peers who adhered to a fixed mindset and possessed lower self-concepts, which aligned with Hypothesis 4. Self-concepts about SRL related directly to academic achievement.
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	motivationale und affektive Einflussfaktoren > Selbstwirksamkeit	Our results revealed that the girls reported higher self-concepts about SRL and obtained greater strategy knowledge than the boys did. These results also confirm findings from previous studies that have repeatedly demonstrated that girls have more strategy knowledge than boys do for different age groups (Händel et al., 2013; Maag Merki et al., 2013). Researchers have demonstrated that self-concepts give rise to SRL behaviors during learning and thus support the acquirement of strategy knowledge (Roebbers et al., 2012; Bakadorova et al., 2020), which creates favorable learning conditions for girls, at least concerning SRL.
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Langfristiger Erfolg	This study also revealed that the students in the lower academic track were at risk in two ways. On the one hand, when compared with students in the higher academic track, they more frequently reported having a fixed mindset about SRL, which confirmed previous results concerning how at-risk students have a relatively fixed view of mindsets of intelligence (Warren et al., 2019). Simultaneously, we also found that academic track as a factor negatively correlated with strategy knowledge, which means that the students from the lower academic track possessed less strategy knowledge than their peers in the more academically demanding track did. This finding could be one possible explanation for why students in lower academic tracks may have more difficulties in school since both mindsets and strategy knowledge relate to academic achievement (Händel et al., 2013).
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	This study also revealed that the students in the lower academic track were at risk in two ways. On the one hand, when compared with students in the higher academic track, they more frequently reported having a fixed mindset about SRL
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	This study also revealed that the students in the lower academic track were at risk in two ways. On the one hand, when compared with students in the higher academic track, they more frequently reported having a fixed mindset about SRL
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften > Hilfe bei der Selbstreflexion	When designing and conducting SRL training sessions in classes, researchers and educators should consider and encourage growth mindsets about SRL (Hertel and Karlen, 2020). Fixed theorists may have strategies in their repertoire but may not use them. This may occur because they think that smart people do not need strategies or because they become defensive when learning becomes challenging. In this context, teachers' feedback might play an important role by attributing effort to strategy use rather than ability (Rattan et al., 2012). In line with conceptual change research in the context of SRL an important step toward producing some change in learners' implicit belief is to make them explicit and make them the subject of discussion and reflection in learning (Lawson et al., 2019; Vosniadou et al., 20

Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	designing and conducting SRL training sessions in classes, researchers and educators should consider and encourage growth mindsets about SRL (Hertel and Karlen, 2020). Fixed theorists may have strategies in their repertoire but may not use them. This may occur because they think that smart people do not need strategies or because they become defensive when learning becomes challenging. In this context, teachers' feedback might play an important role by attributing effort to strategy use rather than ability (Rattan et al., 2012).
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen > Tipps und Erkenntnisse für Schülerinnen und Schüler	This may occur because they think that smart people do not need strategies or because they become defensive when learning becomes challenging. In this context, teachers' feedback might play an important role by attributing effort to strategy use rather than ability (Rattan et al., 2012).
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	In line with conceptual change research in the context of SRL an important step toward producing some change in learners' implicit belief is to make them explicit and make them the subject of discussion and reflection in learning (Lawson et al., 2019; Vosniadou et al., 2020).
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Our results also demonstrate that students in the lower academic track adhere to a fixed mindset about SRL and possess lower strategy knowledge than their peers in the higher academic track do. Interventions that focus on mindsets have proven to be particularly relevant for low-performing and disadvantaged students and represent an important contribution to increasing equality and educational opportunities for those students (Binning et al., 2019). Therefore, low-performing students could especially benefit from combined training that focuses on mindsets about SRL and
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Finally, our results demonstrate that boys can represent an at-risk group concerning the promotion of self-concepts about SRL and strategy knowledge in comparison to girls. To strengthen their self-concepts about SRL (male), students need to experience success in SRL. Helping students maximize control and value in SRL may benefit their learning and academic achievements. For example, teachers could explicitly provide strategies to help students improve their control and overcome challenges and support students' SRL or to provide adaptive support to students
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Kognitive und metakognitive Strategien > Reflexion / Selbstbewertung	ur results demonstrate that boys can represent an at-risk group concerning the promotion of self-concepts about SRL and strategy knowledge in comparison to girls. To strengthen their self-concepts about SRL (male), students need to experience success in SRL. Helping students maximize control and value in SRL may benefit their learning and academic achievements.

Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen > Tipps und Erkenntnisse für Schülerinnen und Schüler	Helping students maximize control and value in SRL may benefit their learning and academic achievements. For example, teachers could explicitly provide strategies to help students improve their control and overcome challenges and support students' SRL or to provide adaptive support to students in SRL. Simultaneously, that notion that everyone can overcome challenges with effort and strategies could support higher control and value and, thus, support emotions that encourage SRL (Pekrun, 200
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Overall, it could be particularly beneficial if SRL training not only fosters strategies but also supports beliefs that might be consistent with SRL theory. A growth mindset classroom could support the notion that everyone can progress with effort, that the deliberate use of strategies and academic failures are an important part of everyone's learning process.
Karlen, Hirt, Liska & Stebner (2021)	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Overall, our results revealed that investigating students' mindsets and self-concepts about SRL and their relationships with other SRL variables might be worthwhile. Mindsets and self-concepts about SRL have the potential to contribute to a better understanding of why students might be inclined to engage in goal-directed SRL processes such as the activation of strategy knowledge or the regulation of emotions. It might also be essential to identify beliefs that are not consistent with SRL (Vosniadou et al., 2020), which might stand in the way of applying strategies, enjoying learning, and developing strategy knowledge. Students who think SRL is a malleable ability and belief that they have enough competencies in SRL to overcome challenges might be more likely to seek out opportunities to apply st
Merchant et al. 2023	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	Self-regulation refers to mental processes by which individuals control their attention, thoughts, emotions, and actions to improve their performance or achieve a goal (Inzlicht et al., 2021; McClelland & Cameron, 2012). In the context of schooling and learning, the term self-regulated learning is used to describe the processes a learner undertakes to meet learning goals. Self-regulated learning could be considered a specific manifestation of self-regulation. We use the term self-regulation in this paper to be consistent with the language used in Ontario schools but note that how self-regulation is described by the Ontario Ministry of Education overlaps with descriptions of self-regulated learning (Ontario Ministry of Education, 2010).
Merchant et al. 2023	Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Selbstregulation > Erfahrungen	The nature of self-regulation may change across development (Zimmerman, 1989). In early childhood, self-regulation may be manifested primarily as self-control and is sometimes associated with compliance (e.g., Kochanska et al., 2001, Kopp, 1982). In adolescence, self-regulation is linked to complex study strategies (Zimmerman, 2008), but still requires adequate self-control to attend to instruction and refrain from disruptive behaviours (Gestsdottir & Lerner, 200
Merchant et al. 2023	Externe Faktoren > Lernumgebung	Zimmerman's (1989) triadic model defined self-regulation (self-regulated learning) as a reciprocal relationship between the person (self), their behaviour, and their environment. In this model, learners attempt to meet learning goals by regulating their environment (e.g., by moving to a quiet area to study), their behaviour (e.g., by following through on plans to study instead of playing video games), or covertly through internal thought processes such as using mnemonic devices to memorize important facts.

Merchant et al. 2023	Kognitive und metakognitive Strategien > Planung / Zielsetzung	Zimmerman's (1989) triadic model defined self-regulation (self-regulated learning) as a reciprocal relationship between the person (self), their behaviour, and their environment. In this model, learners attempt to meet learning goals by regulating their environment (e.g., by moving to a quiet area to study), their behaviour (e.g., by following through on plans to study instead of playing video games), or covertly through internal thought processes such as using mnemonic devices to memorize important facts.
Merchant et al. 2023	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen > Tipps und Erkenntnisse für Schülerinnen und Schüler	In this model, learners attempt to meet learning goals by regulating their environment (e.g., by moving to a quiet area to study), their behaviour (e.g., by following through on plans to study instead of playing video games), or covertly through internal thought processes such as using mnemonic devices to memorize important facts
Merchant et al. 2023	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	In this model, learners attempt to meet learning goals by regulating their environment (e.g., by moving to a quiet area to study), their behaviour (e.g., by following through on plans to study instead of playing video games), or covertly through internal thought processes such as using mnemonic devices to memorize important facts.
Merchant et al. 2023	Kognitive und metakognitive Strategien > Lernstrategie	To assess self-regulation, researchers have employed a variety of strategies, including self-report inventories, observation, structured interviews, think-alouds, error detection tasks, online exercises, and teacher judgments (Galla et al., 2014; Stroud, 2013). Of these methods, self-report measures have been used most frequently (Winne & Perry, 2000).
Merchant et al. 2023	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Our conversations with teachers have shown that many Ontario teachers have students complete self-assessments of their LSWH, but those self-assessments are created by the teacher and not based on established measures or founded on known theories of self-regulation (Merchant, 2016). Typically, these self-assessments ask students to self-grade their LSWH and then justify the grade they gave themselves.
Merchant et al. 2023	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften > Hilfe bei der Selbstreflexion	Our conversations with teachers have shown that many Ontario teachers have students complete self-assessments of their LSWH, but those self-assessments are created by the teacher and not based on established measures or founded on known theories of self-regulation (Merchant, 2016). Typically, these self-assessments ask students to self-grade their LSWH and then justify the grade they gave themselves.
Merchant et al. 2023	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	However, there are concerns about teachers' abilities to rate students' self-regulation (Winne & Perry, 2000). There is a question as to how well teachers can separate self-regulation from other constructs such as achievement and motivation.

Merchant et al. 2023	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften > Hilfe bei der Selbstreflexion	Given the difficulty of assessing self-regulation, there is a question as to whether it is reasonable to expect teachers to create and administer quality assessments. Teachers lack psychological and assessment expertise, but their sustained interaction with students potentially gives teachers a context-rich perspective that is missing from assessments of a single event such as think aloud processes or task-based measures. Thus, it is possible that teachers are in a privileged position to assess self-regulation (Zimmerman & Pons, 1988). Teachers are also exposed to a range of self-regulatory capabilities among their students, giving them a sense of how a student's self-regulation compares with norms of the current classroom and the teacher's prior classrooms. Further, teachers can assess self-regulation using a variety of tools. Nothing prevents teachers from using questionnaires or interview protocols with their students. This type of data could be supplemented with day-to-day observational data and student self-assessments, such as reflections or journals.
Merchant et al. 2023	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Teachers are also exposed to a range of self-regulatory capabilities among their students, giving them a sense of how a student's self-regulation compares with norms of the current classroom and the teacher's prior classrooms
Merchant et al. 2023	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Further, teachers can assess self-regulation using a variety of tools. Nothing prevents teachers from using questionnaires or interview protocols with their students. This type of data could be supplemented with day-to-day observational data and student self-assessments, such as reflections or journals.
Merchant et al. 2023	Kognitive und metakognitive Strategien > Reflexion / Selbstbewertung	The Ontario Ministry of Education (2010) assessment policy (provided to all Ontario teachers) lists sample behaviours that could be used as indicators of student self-regulation. The behaviours are: <ul style="list-style-type: none"> sets own individual goals and monitors progress towards achieving them; seeks clarification or assistance when needed; assesses and reflects critically on own strengths, needs, and interests; identifies learning opportunities, choices, and strategies to meet personal needs and achieve goals; perseveres and makes an effort when responding to challenges. (p. 11)
Merchant et al. 2023	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Survey data showed that teachers associate productive classroom behaviours with high self-regulation.
Merchant et al. 2023	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Some survey respondents commented on the difficulty of defining self-regulation. One teacher wrote, "It [self-regulation] is hard to define and generally overlaps with most other learning skills. Many teachers don't seem to quite understand what it is to begin with, how can they assess it?"

Merchant et al. 2023	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften > Hilfe bei der Selbstreflexion	Half of the interviewed teachers said they used student self-assessment as part of their LSWH assessment practice. These teachers described using student self-assessment as a way of assessing the student's metacognitive abilities, and of seeing how well the student's self-assessment aligned with the teacher's assessment. Although interview participants said the self-assessments were useful for engaging in dialogue with students about LSWH, no interview participant reported using self-assessments to determine the LSWH grade.
Merchant et al. 2023	Kognitive und metakognitive Strategien > Reflexion / Selbstbewertung	Half of the interviewed teachers said they used student self-assessment as part of their LSWH assessment practice. These teachers described using student self-assessment as a way of assessing the student's metacognitive abilities, and of seeing how well the student's self-assessment aligned with the teacher's assessment. Although interview participants said the self-assessments were useful for engaging in dialogue with students about LSWH, no interview participant reported using self-assessments to determine the LSWH grade. Mismatches between the teacher's assessment and the student's self-assessment were seen as evidence of a student's distorted selfimage, and not as a potential misjudgement by the teacher
Merchant et al. 2023	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Assessing self-regulation means students need opportunities to demonstrate self-regulation. Teachers must create opportunities for students to set goals, to explain what actions and steps they are taking to achieve their goals, and to self-assess to what extent they are meeting their learning goals.
Merchant et al. 2023	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	Ontario secondary school teachers' inconsistent definition and operationalization of self-regulation points to another potential issue—that self-regulation is not being effectively taught. Even if we assume teachers are trying to teach self-regulatory strategies to their students, the varying definitions of the construct and different ways of assessing it would lead students to a confusing picture of what self-regulation is and how best to demonstrate it in a classroom.
Merchant et al. 2023	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	The finding that teachers award girls higher self-regulation grades than boys is consistent with other studies (e.g., Chapple et al., 2010; Else-Quest et al., 2006), although the effect sizes reported here are lower than what other researchers have found.
Merchant et al. 2023	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	Improving classroom assessments of self-regulation will require teachers to be given support and training that goes beyond a single policy document. This support and training should focus on defining self-regulation, and what classroom behaviours will be used to assess it. One possibility is to focus more on those behaviours than on the abstract construct of self-regulation; another is to suggest how teachers could construct tasks in which intermediate performance (such as the trace data of Perry and Winne, 2006) would provide evidence of self-regulation.

Merchant et al. 2023	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften > Hilfe bei der Selbstreflexion	Improving classroom assessments of self-regulation will require teachers to be given support and training that goes beyond a single policy document. This support and training should focus on defining self-regulation, and what classroom behaviours will be used to assess it. One possibility is to focus more on those behaviours than on the abstract construct of self-regulation; another is to suggest how teachers could construct tasks in which intermediate performance (such as the trace data of Perry and Winne, 2006) would provide evidence of self-regulation.
Merchant et al. 2023	Praktische Ansätze und Empfehlungen > Tipps für Lehrpersonen	One possibility is to focus more on those behaviours than on the abstract construct of self-regulation; another is to suggest how teachers could construct tasks in which intermediate performance (such as the trace data of Perry and Winne, 2006) would provide evidence of self-regulation. Butler et al. (2017) offered good advice for teachers on how to design classroom assessment with self-regulation in mind.
Merchant et al. 2023	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften	Developing teachers' ability to define and assess self-regulation would likely have the additional benefit of improving teachers' ability to develop self-regulatory skills in their students. Initial teacher education programs seldom mandate instruction about self-regulation and how to develop it. Thus, any instruction teacher candidates receive about self-regulation is dependent upon whether the instructors they have in the programme have knowledge of, and an interest in teaching about, self-regulation.
Merchant et al. 2023	Externe Faktoren > Unterstützung von Lehrkräften > Hilfe bei der Selbstreflexion	Developing teachers' ability to define and assess self-regulation would likely have the additional benefit of improving teachers' ability to develop self-regulatory skills in their students. Initial teacher education programs seldom mandate instruction about self-regulation and how to develop it. Thus, any instruction teacher candidates receive about self-regulation is dependent upon whether the instructors they have in the programme have knowledge of, and an interest in teaching about, self-regulation.
Merchant et al. 2023	Kognitive und metakognitive Strategien > Reflexion / Selbstbewertung	Interview and survey data also revealed that many teachers ask students to self-assess their self-regulation, but do not incorporate this self-assessment information into their grading decisions.